

PAOLO TENTORI

**La T di Ratdolt speculare:
scelte estetiche tra prestiti e contraffazioni
nella protostampa veneziana**

Open Access

Bibliotheca
Electronica

Questo articolo è una pubblicazione open access concessa secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) che ne consente l'uso, la condivisione, l'adattamento, la distribuzione e la riproduzione con qualsiasi mezzo o formato a condizione che vengano citati gli autori originali e la fonte e venga fornito un link alla licenza Creative Commons con indicazione di eventuali modifiche.

Le immagini o altro materiale di terze parti presenti in questa pubblicazione sono inclusi nella licenza Creative Commons dell'elaborato salvo diversa indicazione nella riga di credito di riferimento. Se il materiale non è incluso nella licenza Creative Commons della pubblicazione e l'uso previsto non è consentito dalla legge o eccede l'uso consentito, sarà necessario ottenere l'autorizzazione direttamente dal titolare del copyright.

L'uso di nomi descrittivi generali, nomi registrati, marchi commerciali, marchi di servizio, ecc. in questa pubblicazione non implica, anche in assenza di una dichiarazione specifica, che tali nomi siano esenti dalle pertinenti leggi e normative di protezione e quindi liberi per l'uso generale.

L'autore presume che le informazioni contenute in questo articolo siano ritenute veritiere e accurate alla data di pubblicazione.

Anno di pubblicazione aprile 2026.

**Bibliotheca
Electronica**

In copertina:

a dx. T originale da Giovanni Sacrobosco, *Sphaera mundi*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1482 (Biblioteca Nacional de Purtugal, Lisboa - INC. 680), c. [a2]r.

A sin. T speculare da Virgilio, *Opera*, Venezia, Liga Boaria, [1492] (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 152), c. a1r.

ABSTRACT

In questo articolo si analizzerà il caso singolare di diffusione di un legno xilografico appartenuto, fra gli altri, a Ratdolt in forma originale nel suo periodo veneziano (1476-1486) e propagatosi in seguito sempre a Venezia sia in originale che in forma speculare. L'aggregazione di gruppi omogenei e ben distinti nell'uso dell'uno o dell'altro tipo di legno polarizza scelte precise in campo legale, imprenditoriale ed estetico. Attraverso il concetto di *Ideal copy* messo a punto da Thomas Tanselle negli anni Ottanta del Novecento si applicherà una scheda di indagine creata da Hendrich Désiré Louis Vervliet atta a far emergere archetipi di serie dai cassetti più o meno omogenei in uso presso gli stampatori presi in questione. Trattandosi di un problema sistematico si applicherà dapprima il modello di ricerca ai corposi cassetti dell'officina di Le Masson e compagni confrontandolo con lo schema di Anatole Claudin nell'*Histoire de l'imprimerie en France* e con quello di Kurt Ohly nel *Typenrepertorium der Wiegendrucke*. L'analisi delle schede cumulative ad opera dei due studiosi con risultati completamente diversi, condizionato in parte da euristiche, porterà ad una riflessione metodologica che verrà in seguito applicata ai gruppi di tipografi che useranno i due tipi di T su cui si focalizza lo studio.

A Mariarosa Cortesi,
maestra gentile di metodo.

LA T DI RATDOLT SPECULARE:
SCELTE ESTETICHE TRA PRESTITI E CONTRAFFAZIONI
NELLA PROTOSTAMPA VENEZIANA

Quando nel 1486 Erhard Ratdolt¹ lascia Venezia per Augsburg dopo dieci anni di attività tipografica nella città lagunare non risulta dagli archivi storici che avesse richiesto alle autorità cittadine e fosse in possesso di privilegi di sorta concessi dal Collegio o dal Senato veneziano per le sue pubblicazioni che generassero conflitti legali.² Sappiamo però che la vicenda editoriale del *Tractatus de Sphaera* di Sacrobosco lo portò ad una competizione imprenditoriale con Franz Renner che rese un po' amaro il suo ultimo periodo italiano.³ Del suo materiale tipografico qualcosa parte con lui per la Germania, molto rimane a Venezia modificato o in versione primigenia come appunto la T che avrà una diffusione duplice: in originale (a partire da qui anche T₁) e speculare (nei confronti d'ora in avanti T₂). Quella in uso presso il nostro stampatore la troviamo catalogata nel *Typenrepertorium der Wiegendrucke* (da qui in poi TW) nel cassetto *Initiale b* di Ratdolt.⁴

* tentoripaolo2@gmail.com

¹ Per notizie di base su Erhard Ratdolt (1442-1528) e la sua attività editoriale e tipografica a Venezia basilare GILBERT RICHARD REDGRAVE, *Erhard Ratdolt and his work at Venice*, London, Chriswick Press, 1894.

² Si veda a proposito VALENTINA PILI, *La bottega veneziana di Erhard Ratdolt (1476-1486): xilografia come apparato decorativo dei testi a stampa*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Cagliari, XXIX ciclo, a.a. 2015/2016, p. II e p. 78. Sul concetto di emanazione di privilegio come difesa prevalente dell'opera a stampa e non delle attrezzature tipografiche è peculiare ERIKA SQUASSINA, *Privilegi librari nella Repubblica di Venezia (1469-1545)*, tesi di dottorato, XXVII ciclo, Università degli Studi di Udine, a.a. 2014/2015, p. 11. Un caso particolare a proposito è menzionato in RICCARDO OLOCCO in *The archival evidence of type-making in 15th-century Italy*, «La Bibliofilia», CXIX (1), 2017, pp. 33-79 :58 che riporta la richiesta di un privilegio di dieci anni fatta da Andrea Corvus di Kronstadt per alcune «lettere grandi da libri corali». Sulla consapevolezza dei prototipografi in riferimento alla protezione delle caratteristiche innovative degli apparati iconografici si consulti ANGELA NUOVO - CHRIS COPPENS, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Librairie Droz S. A., 2005, p. 225.

³ CATHERINE RIDEAU-KIKUCHI, *Erhard Ratdolt's Edition of Sacrobosco's Tractatus de sphaera: A New Editorial Model in Venice?* in MATTEO VALLERIANI - ANDREA OTTONE, *Publishing Sacrobosco's De sphaera in Early Modern Europe*, Cham, Springer, 2022, pp. 61-98: 61. Sul fatto che nello *Sphaera* pubblicato da Santritter nel 1488 alcune iniziali siano copiate da Ratdolt si consulti la stessa opera a p. 80.

⁴ Nell'articolo si farà riferimento ai seguenti repertori citati in forma compendiosa: TW on line = *Typenrepertorium der Wiegendrucke* (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/>); GW on line = *Gesamtkatalog der Wiegendrucke* (<http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/>); ISTC = *Incunabula Short Title Catalogue* (<http://www.bl.uk/catalogues/istc>); Edit16 on line = <http://edit16.iccu.sbn.it>; GfT on line = *Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts* (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gft.xql>). La *Gesellschaft für Typenkunde des XV. Jahrhunderts*, che mette a punto una collezione di ben trentatré volumi ricca di 2460 tavole ed opera tra il 1907 ed il 1939, ha visto nel tempo la collaborazione,

Le iniziali xilografiche, naturale e diretta discendenza delle lettere miniate dei manoscritti, hanno conosciuto scelte tecniche peculiari che vanno dallo spazio bianco con lettera d'attesa a determinare un'area da riempire successivamente⁵ a veri e propri capolavori di equilibrio nella *mise en page* e nella *mise en text* di legni variegati per dimensione e contenuto.⁶ Tra questi due estremi c'è il *modus operandi* di ogni officina. Se esistono prove inconfutabili di set alfabetici nati in blocco, soluzioni tecniche innovative o spurie adottate dai tipografi per esigenze di tipo estetico, economico o funzionale sono osservabili direttamente a testimonianza di dinamiche e sviluppi imprevedibili nella realizzazione materiale dei libri.⁷ Una variabile che si incontra presso gli stampatori è l'uso pluridirezionale con rotazione di lettere chiralì (cioè non sovrapponibili specularmente) e non chiralì. Tramite una simmetria centrale/puntuale queste lettere rimangono intelleggibili, mantenendo un significato. In particolare N, S, Z sono chiralì ma presentano la traccia uguale se capovolte. H, I, O, non chiralì, risultano simmetriche sia rotazionalmente che in modo speculare. Se le lettere sono accompagnate da abbellimenti o apici diversi questi produrranno disegni differenti facilmente percepibili in base al verso del legno. Possiamo trovare un esempio di questo uso presso Ratdolt con la N catalogata da Haebler nella *Tafel 1149* (TW on line: GfT 1149) presente in Publicio, *Ars oratoria*, 1485 (Fig. 1a).⁸ Nella stessa opera sempre a cura del nostro stampatore ma del 1482 troviamo la versione di base più antica di direzione diversa (Fig. 1b).⁹

oltre a quella di Konrad Haebler (1857-1946), di Isak Collijn (1875-1949), Ernst Vouillième (1862-1930), Viktor Madsen (1873-1941), Kurt Ohly (1892-1970). Il materiale prodotto è comunemente conosciuto sotto la sigla GfT seguito dal numero di *Tafel*. Le lettere ornamentali del cassetto a cui appartiene T₁ sono visibili sotto la dicitura di *Initiale b bei Erhard Ratdolt (Venedig, Offizin 23)* nel sito del TW on line (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00370>). È lo stesso Konrad Haebler ad aver curato le tabelle iconografiche in riferimento alle iniziali di grandezza mm 48 x 43 che nel repertorio cartaceo del GfT corrispondono a *Tafel 1148* del 1920 travasata nel TW on line al GfT 1148 (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1148.png&gft=GfT1148>) e a *Tafel 1149*, TW on line: GfT 1149 (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1149.png&gft=GfT1149>); VD 16 = Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts.

⁵ Sul valore dell'incompiutezza come scelta editoriale si veda LAMBERTO DONATI, *Il "non finito", nel libro illustrato antico*, Firenze, Olschki, 1973.

⁶ Un uso quasi 'barocco' delle iniziali xilografiche con cassetti mischiati anche di grandezze diverse tipico di un'officina presa in esame in questo articolo è in FRANCESCO FILELFO, *Epistolae*, Venezia, Giovanni e Gregorio De Gregori, 1502, cc. e8v-f1r (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - 46.A.3 ALT PRUNK; CNCE 18985). Sullo specchio pagina in questione sono presenti legni di ben sette cassetti differenti.

⁷ Sui legami solidaristici e professionali che portavano a scambio, prestito, affitto di strumenti tipografici è interessante ELEONORA GAMBA, *In inclita venetiarum civitate. Editori e tipografi bergamaschi a Venezia dal XV al XVI secolo*, Archivio Bergamasco Centro studi e ricerche, Bergamo, 2019. In particolare pp. 47-57 per la rete imprenditoriale dei bergamaschi emigrati a Venezia e pp. 228-232 per un esempio pratico della circolazione di materiale xilografico di seconda mano in riferimento all'attività di Pietro Quarenghi. Sull'aspetto diacronico di resilienza temporale dei legni in ambito familiare in riferimento a Giorgio Rusconi e ai suoi eredi si consulti LUCIA GASPERONI, *Gli annali di Giorgio Rusconi (1500-1522)*, Manziana, Vecchiarelli Editore, 2009. Sulla riproduzione speculare applicata alla parte iconografica dei libri è molto critico Pollard che afferma: «Reproduction on reverse was undoubtedly the refuge of the incompetent, but we must remember that it was also the restoration of the design as originally drawn on the wood, and the most skilful artists did not disdain to save themselves trouble in this way», ALFRED WILLIAM POLLARD, *Old Picture books with other essays on bookish subjects*, London, Methuen and Co., 1902, p. 84.

⁸ GIACOMO PUBLICIO, *Ars Oratoria*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1485, c. E6r (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel - inkunabeln/79-quod-6; GW M36435; ISTC ip01097000).

Fig. 1a. Giacomo Publicio, *Ars Oratoria* (Venezia, Erhard Ratdolt, 1485) [Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel - inkunabeln/79-qod-6], c. E6r.

Fig. 1b. Giacomo Publicio, *Ars Oratoria* (Venezia, Erhard Ratdolt, 1482) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a.], c. a[1]r.

Le variazioni estetiche riscontrabili in immagini che possiedono simmetria speculare sono risultate da iniziali generate partendo da una lettera di riferimento (Fig. 2a)¹⁰ copiata e riportata su un nuovo blocco (Fig. 2c).¹¹ È il caso di T_2 che si presenta in modo specchiato perché tracciata sul legno a partire dall'*exemplar* più antico: T_1 . Una volta sistemato nella forma il legno genererà il disegno con dettagli riflessi ben definiti ma sottoposti alle leggi dell'enantiomorfismo (Fig. 2b).¹²

Casi ancora più singolari ci portano a valutare veri e propri 'cortocircuiti' estetici tra disegnatore, incisore, compositore, correttore di bozze, tipografo e non da ultimo in riferimento all'editore vero responsabile di un ritorno economico sul prodotto finale da mettere sul mercato librario con criticità qualitative determinate da iniziali ambigue quando non evidentemente errate. Se i casi precedenti possono essere tutto sommato accettabili nell'insieme della *mise en page* e della *mise en text* di un'opera, i due esempi riportati di seguito stonano decisamente in riferimento all'armonia del tracciato. Da un punto di vista semplicemente tecnico la L speculare inserita nella *Commedia* del 1491 stampata a cura di Benali e Capcasa¹³ potrebbe aver seguito il seguente procedimento (Fig. 3a): copia del disegno in originale che porta all'impossibilità di ottenere il verso giusto della lettera trattandosi di una lettera chirale che non può essere sovrapposta al campione semplicemente ruotando nel piano (Fig. 3b). La posizione non ha alternative.

La D tratta dalle *Tabulae Astronomicae Alfonsinae* del 1492 di Hamann¹⁴ che presenta la stessa problematica risolve il verso corretto della consonante (Fig. 4a) sacrificando la verticalità del grifone (Fig. 4b).

⁹ GIACOMO PUBLICIO, *Ars Oratoria*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1482, c. a1r (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 252; GW M36431; ISTC ip01096000).

¹⁰ GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1482, c. [a2]r (Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - INC. 680; GW M14652; ISTC ij00405000).

¹¹ VIRGILIO, *Bucolica*, Venezia, Liga Boaria, [1492], c. a1r (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 152; GW M49849; ISTC iv00186500).

¹² CLIFFORD ALAN PICKOVER, *Il nastro di Möbius*, Milano, Apogeo, 2006, p. 52.

¹³ DANTE, *La commedia*, Venezia, Bernardino Benali e Matteo Capcasa, 1491, c. C1r (Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - INC. 1336; GW 7969; ISTC id00032000). Lo stesso legno è usato sempre in modo improprio ma ruotato a simulare una F in CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1492 (Bayerische Staatsbibliothek, München- Res/2 A.Jat.b. 183; GW 6846; ISTC ic00528000), c. z4v e così in TITO LIVIO, *Historiae Romanae decades*, Venezia, Giovanni Rosso per Lucantonio Giunta, 1493 (Bayerische Staatsbibliothek, München- 2 Inc.c.a. 2886 e-1/3; GW M18518; ISTC il00255000), c. g8v.

¹⁴ *TABULAE ASTRONOMICAE ALPHONSINAE*, Venezia, Johann Hamann, 1492, c. B2b (Biblioteca de Catalunya, Barcelona - Inc. 120-8°; GW 01258; ISTC ia00535000).

Fig. 2a. Giovanni Sacrobosco, *Sphaera mundi* (Venezia, Erhard Ratdolt, 1482) [Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - INC. 680], c. [a2]r.

Fig. 2b. Dettagli riflessi nel confronto tra i due legni.

Fig. 2c. Virgilio, *Opera*, (Venezia, Liga Boaria, [1492]) [Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 152], c. a1r.

Fig. 3a. A sin. ipotesi di modello iniziale. Una volta inciso pedissequamente sul secondo blocco l'unica uscita in stampa possibile è l'immagine di destra come nella *Commedia* di Benali e Capcasa.

Fig. 3b. Dante, *La Commedia* (Venezia, Bernardino Benali e Matteo Capcasa, 1491) [Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - INC. 1336], c. C1r.

Fig. 4a. A sin. ipotesi di modello iniziale. Una volta inciso sul secondo blocco l'unica uscita in stampa possibile per la D normata è una lettera errata sull'asse orizzontale o l'immagine di destra come nella *Tabulae Astronomicae Alphonsinae* di Hamann.

Fig. 4b. *Tabulae Astronomicae Alphonsinae* (Venezia, Johann Hamann, 1492) [Biblioteca de Catalunya, Barcelona - Inc. 120-8°], c. B2b.

IDEAL COPY E ARCHETIPI DI SERIE
IN RAPPORTO AI CASSETTI DEL TW

Le iniziali xilografiche, ritenute da Oscar Jennings eminentemente decorative,¹⁵ hanno faticato, nell'ambito degli studi bibliologici degli inizi, ad essere considerate come un settore specifico delle attrezzature dei tipografi. Nei manuali sul libro antico si parla di casse di caratteri e piombi, se ne ipotizza la struttura ma sempre tralasciando l'aspetto 'volumetrico', di vera e propria occupazione di spazio fisico delle iniziali che, per forza di cose, doveva presentarsi accuratamente organizzato al compositore, almeno tanto quanto l'ordine richiesto per i tipi in metallo.¹⁶ Anche da un punto di vista documentale esempi di liste dettagliate o inventari di materiali di officina sono cronologicamente molto alti come ribadito da Angela Nuovo e Chris Coppens nel loro lavoro sulla famiglia Giolito.¹⁷

¹⁵ Con un afflato artistico anche rispetto alle immagini che reputa più orientate all'esplicazione dei testi e non concepite come ornamento: OSCAR JENNINGS, *Early woodcut initials: containing over thirteen hundred reproductions of ornamental letters of the fifteenth and sixteenth centuries*, London, Methuen & Co., 1908, p. VIII. Allo stesso modo ribadisce il valore artistico delle immagini anche HENRY ROBERT PLOMER, *English printers' ornaments*, London, Grafton & Co. Coptic House, 1924, p. 89: «Nothing tends to heighten the artistic beauty of a book so much as the initial letters». Tra i primi ad avere un'idea strutturata dei set xilografici per le iniziali abbiamo Henry Bradshaw (1831-1886) che in riferimento alla Caxton's press di Westminster, analizzando serie anche semplici, come nelle Indulgenze del 1480, 1481 o nel *Liber Festialis* del 1483, nell'Esopo del 1484 considera i cassetti come parte integrante e 'normalizzante' nell'uso librario: HENRY BRADSHAW, *Collected Papers*, Cambridge, University Press, 1889, p. 85. Sulla stessa pagina nota anche che «It is only in the Esop however (March, 26, 1484) that initials are first found as a regular part of the book, and from that time onwards they are customary». Riferisce anche la presenza multipla di una lettera (una G che compare sessanta volte) nel *Liber Festialis* del 1486 alternata a spazi bianchi segnato: «At Oxford one letter, G, occurs about sixty times in the Festialis of 1486, but everywhere else a blank space is left for the initial». Ancora più rimarchevole l'interpretazione della presenza delle iniziali per distinguere i libri di Wynkyn de Worde da quelli di William Caxton nel passaggio ed uso del materiale tipografico di Govaert van Ghemen dall'Europa continentale all'Inghilterra: «There is a special reason which I must mention, why the history of this press should have a particular interest to one engaged in forming a museum of early printing in an English library. It has not, I believe, been ever noticed that part of the printing materials of Govaert van Ghemen passed over to England about the time that he seems to have removed to Copenhagen. Caxton died in 1491 and was succeeded in his business by Wynkyn de Worde (Wijnand or Wijnkijn van Woerden); and some of the large type, the woodcut of the master and scholars, and many of the woodcut initials used by Govaert van Ghemen (all figured in the Monuments Typographiques) are to be seen in many of W. de Worde's early books; indeed the woodcut initials are what specially serve at once to distinguish W. de Worde's earliest from Caxton's latest books», H. BRADSHAW, *Collected Papers*, p. 220. Le iniziali in questione sono visibili alla tavola 111 di JOHANNES WILLEM HOLTROP, *Monuments typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle. Collection de fac-simile d'après les originaux conservés à la Bibliothèque royale de La Haye et ailleurs publiée*, La Haye, Martinus Nijhoff, 1868.

¹⁶ Per la descrizione di un'officina di stampa antica si veda JOHAN GERRITSEN, *Printing at Froben's: An Eye-Witness Account* in «Studies in Bibliography», XXXIV, 1991, pp. 144-163. È un interessante resoconto dell'organizzazione interna della bottega di Froben a Basilea nel 1534 da parte dello studioso frisone Wigle fen Aytta fen Awigschen. Il compositore viene definito diligente nella velocità e nella cura da cui dipendono le lavorazioni successive, *Id.*, pp. 148-149. Non si fa alcun accenno alle iniziali ma si rimarca che la disposizione della cassa è in ordine alfabetico con le lettere capitali nella parte alta. Altro manuale interessante: RONALD BRUNLEES MCKERROW, *An introduction to Bibliography for Literary Students*, Oxford, Clarendon Press, 1927. Al capitolo secondo, p. 6 Mckerrow si occupa delle varie fasi di creazione di un libro: composizione, imposizione, stampa, cassa dei tipi. Si occupa della stampa di un libro del 1600 anche se sostiene a p. 7: «If we understand how books were produced in 1600, we shall have very little difficulty in understanding the methods of any other period...». Si occupa della cassa dei tipi da cui il compositore attinge per mettere in sequenza i caratteri sul 'regolo' (*The stick*). La cassa è divisa in *upper*

Rimane indubitabile, anche in assenza di documentazione, che analizzando in maniera retroattiva l'uso di cassette presso qualsiasi officina tipografica degli inizi si possa procedere ad un'analisi diacronica che testimoni la presenza di serie strutturate come è riscontrabile in riferimento sia a *Iniziale b* di Ratdolt alla base di T_1 sia ai set minori ad accompagnare T_2 presso due gruppi precisi di stampatori, quelli afferenti a Ottaviano Scoto che usa la serie ad 'asta lanceolata' e a Simon Bevilacqua che usa la serie a 'bianchi girari'.¹⁸ Non sempre è così evidente discriminare le serie dai cassette e risulta metodologicamente interessante applicare i punti in comune tra il concetto di copia ideale e quello di cassetto archetipale per individuare i set di base.¹⁹

case che contiene lettere maiuscole e numeri e *lower case* che contiene lettere minuscole e spazi ma per Mckerrow è presumibile che in tempi più antichi venisse usata una sola cassa: «At an earlier date, if we may trust the pictures wick we have come down to us, only a single case was probably used, or if there were two they were placed one above the other at the same slope», Id., p. 8. Mckerrow sembra ignorare che il numero delle iniziali poteva essere organizzato in veri e propri alfabeti strutturati anche con copie multiple della stessa lettera come nel caso massiccio di 'bianchi girari' di cui parleremo in seguito. Non presume l'esistenza di cassette specifici per ordinare l'uso di ogni alfabeto. Mckerrow riporta una bella serie di immagini xilografiche riportanti scene di stampa antica. La più significativa con compositori di fronte a casse di caratteri è del 1548: JOHAN STUMPF, *Gemeiner Loblicher Eydgnoschafft Stetten, Landen und Völckeren Chronick wirdiger thaaten beschreybung*, Christoffel Froschouer, Zürich, 1548, c. d5r (Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek - 2 Gs 817 -1) in cui la cassa occupa uno spazio notevole di fronte al compositore rispetto a stampe coeve sullo stesso argomento come la più conosciuta immagine dell'officina di Jodocus Badius Ascensius (QUINTILLIANO, *Institutionum Oratorium Libri XII*, Paris, Vascosan, 1538). Del mestiere del compositore si occupa anche WILLIAM BLADES, *The biography and typography of William Caxton, England's first printer*, London, Trübner & Co., Strassburg, Karl Trübner, 1877, pp. 122-127. Blades sottolinea come la divisione della cassa non esista nelle vecchie riproduzioni: «... in all the old representations of a "case" there is no division into upper and lower as now, we arrive at the accompanying plan, which is doubtless a tolerably exact representation of a compositor's case as used by Caxton», pp. 122-123. Riporta alle pagine seguenti riproduzioni di ambienti di lavoro tratte dalle prime stampe e si immagina il compositore all'opera con la cassa davanti a sé ma non fa accenni al settore dei legni xilografici di Caxton o di altri stampatori.

¹⁷ A. NUOVO - C. COPPENS, *I Giolito*. Gli autori a p. 49 riferiscono come siano rari prima di metà Cinquecento elenchi dettagliati sulla strumentazione tipografica e riportano un interessantissimo spaccato 'volumetrico' citando un inventario che comprende: «... quattro casse tipografiche; 17 kg di inchiostro; due pergamene per le frascette; due caldaie per procedere alla fusione dei caratteri. Circa cento chili di caratteri tipografici (*littere*), 147 matrici per le minuscole, e 20 per i capilettera ornati, alti due righe (*meniadure*). Ben 325 iniziali silografiche di varia grandezza (di cui era ricca la tipografia trinese di Giovanni, quindi propabilmente le stesse)».

¹⁸ Per 'asta lanceolata' si intende una serie organizzata in uso presso Ottaviano Scoto e Boneto Locatelli diluita nello schema *Iniziale a* (mm 16 x 16) del TW a cura di Benzing (GfT 2434.2: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02805>). Per 'bianchi girari' si intende una serie organizzata che compare presso decine di stampatori del nord Italia e tocca ben tre secoli d'uso. Viene di volta in volta segnalata nel TW con iniziali diverse presso i singoli stampatori. L'argomento verrà dipanato più avanti.

¹⁹ Il concetto di archetipo, tipicamente stemmatico, funziona se c'è errore cumulativo. Nelle xilografie potrebbe esserci al massimo usura, variante ma non errore. La serie archetipale ideale è qui intesa come il risultato dell'idea strutturale del disegnatore (*Reisser* che è una figura distinta dall'intagliatore come spiegato in ARTHUR MAYGER HIND, *An introduction to a history of Woodcut*, vol. II, New York, Dover Publication, 1963, p. 82), visto come l'artefice della coerenza estetica e di forma di un set di base che solo in seguito entra in uso nel circuito tipografico con tutte le problematiche del caso. In questo contesto una modellazione interessante del tipo ideale in riferimento ai caratteri si trova in HENDRICH DÉSIÉRE LOUIS VERVLIEET, *French Renaissance printing types: a Conspectus*, New Castle, Delaware, Oak Knoll Press, 2010 e in Id., *The palaeotypography of the French Renaissance: Selected papers on sixteenth-century typefaces*, due volumi, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2008. Vervliet (1923-2020) oltre all'attività di accademico presso l'Università di Anversa ed Amsterdam in materie bibliologiche si è occupato dei materiali del mu-

L'ordinamento del materiale tipografico ha visto applicare diverse tecniche di catalogazione con intenti sempre nobili ma non sempre funzionali allo scopo o che sono state sostituite o perfezionate nel corso del tempo.²⁰ Una parabola importante che vede l'applicazione della scheda di Vervliet come proposta in questo lavoro è partita, nell'ambito dell'incunabolistica dei Paesi Bassi, dai *Monuments Typographiques de Pays-Bas* a cura di Jam Willem Holtrop che, anche se si occupa marginalmente del materiale decorativo come le iniziali, focalizza bene lo scopo dei repertori: l'individuazione di date, luoghi, officine tipografiche degli incunaboli; identificazione delle edizioni; storia generale dei tipi.²¹ Un complesso lavoro di revisione dell'operato di Holtrop viene attuato da Wytze Gerbens e Lotte Hellings nel 1966 assumendo una posizione pragmatica rispetto ad Haebler e mettendo in discussione il dogma secondo cui ogni stampatore faceva il proprio carattere, privilegiando invece l'idea che, come sarà tipico del mondo tipografico dei secoli successivi, alcune fonderie di caratteri fornivano tutte le serie dei tipi. L'ordine normale di catalogazione nei repertori classici è per luogo e per stampatore, invece le tabelle di *The Fifteenth-Century Printing Types* sono in ordine cronologico.²² Una recensione allo

seo Plantin-Moretus di Amsterdam. Il suo maggior contributo sta nell'analisi dei primi set tipografici in Francia, Belgio e Olanda. Nel *Conspectus* cataloga gli oltre quattrocento tipi prodotti in Francia nel Sedicesimo secolo basandosi sul metodo delle 20 linee di proctoriana memoria accompagnato da un'immagine del tipo a grandezza naturale, date *ante quem* e *non post quem*, esempi di uso concomitanti e dati bibliografici essenziali. Contestualizza il suo metodo sul tipo ideale dichiarando: « A type or typeface is here defined as referring to the 'ideal' type, an abstraction which attempts to approximate as closely as possible to the basic set of punches, i.e. the artefact (or, more precisely, the assortment of artefacts) produced by the endeavours of the punchcutter », H. D. L. VERVLIET, *The palaeotypography of the French Renaissance*, p. 1. Vervliet mette in guardia sulla confusione metodologica nell'attribuire nomi diversi a tipi identici presso stampatori differenti o confondere tipi differenti cumulandoli sotto un'unica famiglia, problema che si presenta endemico nelle catalogazioni del TW anche per quanto concerne i legni. Il concetto di identità comporta per Vervliet far derivare dallo stesso *set of punches* l'immagine finale riscontrabile nella stampa supportata da una descrizione metodologica che comprende: nome del tipo; misure; prima occorrenza; stabilizzazione nell'uso a mostrare diffusione spaziale e durata temporale; caratteristiche univoche; eventuale strumentazione di base; set di base e varianti; attribuzioni documentali; letteratura secondaria; riproduzione facsimilare, *Id.*, p. 2. Il metodo risulta funzionale anche applicato ai legni xilografici per le stesse caratteristiche di tipo tecnico, culturale, imprenditoriale afferenti ai tipi in metallo. Sull'approssimazione in campo filologico che possa portare ad ipotesi accettabili si veda GABRIELE BALDASSARI, *Il ruolo dell'editing nell'elaborazione dell'antigrafo*, «Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria», VIII, 2023, pp. 32-43. Il passaggio dall'originale all'antigrafo, anche se differente per il campo d'indagine, materico per quanto attiene la bibliologia analitica, si avvale degli stessi procedimenti logici. Ancora meglio contestualizzabili in riferimento alla serie archetipa di legni sono i concetti espressi in VALERIA GUARNA, *L'antigrafo (tipografico): una questione di riconoscibilità*, «Ecdotica», XX, 2023, pp. 167-182. In particolare quello che nell'articolo viene definita mobilità semantica polarizzata sul concetto di antigrafo col significato di copia diretta di un documento e antigrafo come modello da cui si copia può essere applicato con beneficio al concetto di serie archetipale come set strutturato che nasce dall'idea di base dell'intagliatore e cassetto d'uso come l'insieme dei legni mischiati per i più svariati motivi presso uno stampatore in un determinato periodo storico. Ciò che è stato pensato prima è ravvisabile come modello in ciò che è stato strutturato dopo. Si mettono in relazione testimoni, esistenti o perduti, col fine di arrivare ad una serie archetipale ideale. La fluidità dell'antigrafo rispetto alla fissità dell'apografo in filologia vede invece per i set alfabetici xilografici una sostanziale fissità estetica della serie archetipale rispetto alla fluidità dei cassettei presso le varie officine. Ne deriva come vedremo per *Iniziale b* di Ratdolt la possibilità di integrare il set ideale attingendo da luoghi e tempi anche molto lontani ma concatenabili nonostante posizioni diverse delle condizioni esogene dei numerosi set alfabetici. Una riflessione sull'esemplare ideale come prodotto reale e realizzato che oscilla tra i due poli di storicità e idealità è in CONOR FAHY, *Saggi di bibliografia testuale*, pp. 89-103, in particolare pp. 91-97 in riferimento alle idee di Bowers e Tanselle. Un'altro parallelo tra forma fisica e intellettuale con caratteri esterni o estrinseci che attengono alla forma fisica di un documento e alla sua articolazione

studio a cura di Vervliet²³ spostò l'analisi del problema a monte delle considerazioni degli studiosi consigliando di focalizzarsi sui dati reali: «La deontologia storica ci impone di preferire un'aporia irrisolta piuttosto che una costruzione interessante che però resta in gran parte ipotetica».²⁴ Vervliet puntualizzava l'importanza della somiglianza e dello sviluppo stilistico per le attribuzioni piuttosto che valorizzare cronologia e luogo.²⁵

Anche in caso di differenze reali bisognava determinare con una certa sicurezza la costanza, frequenza e generalità per determinare uno stile in riferimento ai caratteri.²⁶ Questo meccanismo è applicabile pari pari alle serie presunte sottostanti ai cassetti di iniziali xilografiche. Il concetto centrale è quello di identità, che nel caso dei caratteri in metallo significa per Vervliet che derivano dallo stesso set di punzoni, per quanto riguarda i legni tipografici supporre da parte nostra che alla base ci sia un cassetto archetipale strutturato a priori rispetto ai testimoni concretamente identificabili nelle pubblicazioni di un'officina. Ne consegue la nozione di variante introdotta dal produttore originale, da successori o eredi o addirittura da officine in competizione.²⁷ Thomas Tanselle²⁸ spiegando il significato di copia ideale in funzione della bibliografia descrittiva focalizza il fatto che lo scopo principale della bibliologia sia quello di determinare quale livello di differenze sia significativo in riferimento ad una singola istanza. Chiarisce il concetto di interdipendenza tra descrizione bibliografica, diffusione dei dati elaborati tenendo un atteggiamento di visione globale. La copia ideale nasce dalla collazione di più esemplari possibili di una stessa edizione. Per esemplare ideale non si intende una copia priva di errori ma un modello fornito dalla descrizione bibliografica su cui le singole copie possono essere confrontate. La descrizione bibliografica si fonda quindi su un esame della documentazione

interna definita con il termine di forma intellettuale è inerente la diplomatica. Si veda a proposito LUCIANA DURANTI, *Diplomatica. Nuovi usi per una scienza antica*, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2025, pp. 150-171.

²⁰ Ad esempio in riferimento alla localizzazione delle tipografie di origine per gli incunabili senza dati bibliografici certi tramite l'individuazione dei caratteri. Si veda un ottimo riassunto sugli studi bibliologici e sulla creazione di schede bibliografiche a cura di Bradshaw, Panzer, Holtrop, Haebler, Proctor, Pel-lechet, Polain in EDOARDO BARBIERI, *Haebler contro Haebler. Appunti per una storia dell'incunabolistica novecentesca*, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore - Diritto allo studio, 2008, pp. 15-66.

²¹ JAM WILLEM HOLTROP, *Monuments Typographiques de Pays-Bas*, Le Haye, M. Nijhoff, 1868.

²² WYTZE GERBENS HELLINGA, LOTTE HELLINGA, *The Fifteenth-Century Printing Types of the Low Countries*, I, Amsterdam, Menno Hertzberger, 1966.

²³ HENDRICH DÉsirÉ LOUIS VERVLiet, *Hellinga's printing types Beschouwingen bij een standaardwerk over de Nederlandse 15de-eeuwse typografie*, «De Gulden Passer» XLIV, Antwerpen, De Nederlandsche Boekenhandel, 1966, pp. 258-273. (Copia on line: https://www.dbnl.org/tekst/_gul005196601_01/colofon.php).

²⁴ «De historische deontologie gebiedt ons echter de voorkeur te geven aan onopgeloste aporie dan aan een interessante constructie, die echter in grote mate hypothetisch blijft», H.D.L. VERVLiet, *Hellinga's printing types*, p. 265.

²⁵ «Is het eerste optreden van een lettertype in een bepaalde plaats werkelijk alleen een voldoende reden tot toeschrijving? Zelfs met alle eerbied van het vrije recht tot vorming van een wetenschappelijke hypothese zouden wij op deze grond alleen nooit durven toeschrijven. Wij zouden dit - hoewel voorzichtig en met alle nodige voorbehoud - wél durven, indien ook aan een tweede voorwaarde voldaan wordt: deze namelijk van een stilistische gelijkenis of ontwikkeling» (La prima apparizione di un carattere tipografico in un determinato luogo è davvero da sola motivo sufficiente per l'attribuzione? Anche con tutto il rispetto per il libero diritto di formulare un'ipotesi scientifica, non oseremo mai attribuirlo solo su questa base. Oserei farlo – sia pure con cautela e con tutte le riserve del caso – se fosse soddisfatta anche una seconda

il più ampio possibile per avere un quadro d'insieme pertinente. Si registra il risultato del più ampio numero di copie. È un esame induttivo per cui «what may seem clear at one stage may be shown to be incorrect when more instances are observed». L'esemplare potrebbe, all'estremo, risultare un'astrazione, non coincidente con nessuna delle copie di cui si conosce l'esistenza.²⁹ In quanto tale, essa è un'ipotesi che nasce dal giudizio del bibliografo. Sia per Greg³⁰ che per Bowers³¹ l'esemplare ideale si basa sul fattore determinante dell'intenzione del tipografo o dell'editore e potrebbe essere una ricostruzione puramente ipotetica. Il fine che la bibliografia descrittiva si propone consiste nel rendere conto dei dati storici concernenti un'edizione. Trasporre questo concetto sulle serie di iniziali xilografiche ha lo scopo di potersi riferire ad un metodo che focalizzi l'esistenza di serie archetipali con un punto cronologico che faccia da *terminus a quo*, una concezione unitaria del set per dimensione, caratteristiche estetiche partendo dal presupposto che gli alfabeti xilografici nascono solitamente in modo autonomo rispetto alle opere in cui verranno impiegati. In riferimento a T₁ e T₂ possiamo toccare con mano come il metodo sia funzionale a determinare gruppi omogenei di tipografi con set strumentali organici. Le serie primitive tendono a diluirsi cronologicamente in cassette misti. Più la tipografia è ricca di serie, più nel tempo può verificarsi un uso misto ed è difficile districarsi con scioltezza nella determinazione dei set primari. Un esempio significativo sta nel mettere a confronto il metodo di catalogazione dei cassette corposi dell'officina di Le Masson e compagni che sono stati al centro dell'attenzione di due studiosi: Anatole Claudin nella sua monumentale opera sull'incunabolistica francese e Kurt Ohly per il TW. La discriminante che mi ha portato a scegliere una tipografia francese, all'apparenza con pochi riferimenti a Ratdolt ed agli stampatori veneziani di fine Quattrocento, sta nel fatto che la scheda di Vervliet deve dimostrare di rispondere ad una serie di problematiche perfettamente applicabili ad un cassetto complesso come nel caso di Le Masson e compagni così definibili: il cassetto risulta essere molto ricco con probabili serie autonome da inquadrare tramite documentazione storica; analisi del *modus operandi* riscontrabile nei singoli incunaboli a determinare strutture estetiche interpretabili; è materia di studio di due bibliologi

condizione: quella di una somiglianza o sviluppo stilistico.), H.D.L. VERVLiet, *Hellinga's printing types*, p. 270.

²⁶ H.D.L. VERVLiet, *Hellinga's printing types*, p. 264.

²⁷ H.D.L. VERVLiet, *The Paleotypography*, I, p. 2. Inclusionione od esclusione di un'iniziale in un cassetto specifico deve seguire parametri definiti. Il TW lo fa spesso basandosi su un'euristica di frequenza che ha il pregio di dare un'idea generale della serie, soprattutto in mancanza di dati storici certi ma che, metodologicamente, esclude legni integrabili. Il campo 'varianti' nella scheda di Vervliet può essere molto utile allo scopo per supportare scelte motivate di serie specifiche tratti da cassette generalisti.

²⁸ THOMAS TANSALLE, *The Concept of Ideal Copy*, «Studies in Bibliography», XXXIII, 1980, pp.18-53: 18-19 ed in seguito per la citazione p. 22. Il concetto di esemplare ideale che deve costituire l'oggetto della descrizione bibliologica anche in forma astratta è richiamato pure da CONOR FAHY, *Saggi di bibliografia testuale*, «Medioevo e Umanesimo», LXVI, Padova, Editrice Antenore, 1988, p. 58. Fahy dedica un intero capitolo al concetto di esemplare ideale specificatamente a pp. 89-103 puntualizzando alcuni dubbi rispetto a Tansalle al fine di una descrizione più economica focalizzata sull'evidenziazione delle varianti. Si occupa dello stesso argomento MARIA COCHETTI, *La «copia ideale»: un concetto chiave della bibliografia analitica*, «Il Bibliotecario», II, 1984, pp. 13-21.

²⁹ CARLO MARIA SIMONETTI, *Un ostico oggetto di desiderio. Introduzione alle discipline del libro*, Manziana, Vecchiarelli editore, 1997, pp. 169-171. Richiamandosi ad un pensiero di Luigi Balsamo vede un'affinità tra bibliografia analitica e codicologia nell'analisi materiale del libro.

³⁰ WALTER WILSON GREG, *What is Bibliography?*, «Transactions of the Bibliographical Society», XII, 1914, pp. 39-43.

importanti che arrivano a scelte di strutturazione del materiale completamente diverse; il cassetto è in uso presso altri tipografi lionesi del periodo e nel caso di Jean de Vingle usato anche in modo più organico, mischiato ad altre serie e con un numero di testimoni nettamente più alto rispetto a Le Masson e compagni.

Il risultato differente a cui arrivano Claudin e Ohly è esplicativo dell'utilità del metodo proposto che in seguito applicheremo ai legni di Ratdolt e alle vicende di T_1 e T_2 .³²

UNA QUESTIONE DI METODO:
LE INIZIALI DI LE MASSON E COMPAGNI
NEGLI SCHEMI DI ANATOLE CLAUDIN E KURT OHLY

In un articolo comparso nel 1904 su *Zentralblatt für Bibliothekswesen* Konrad Haebler, al ritorno in Germania dopo la sua permanenza in Spagna per il lavoro sui protostampatori spagnoli e portoghesi, parlando direttamente del progetto del TW sottolinea la collaborazione col francese Anatole Claudin e con l'inglese Robert Proctor per l'ordinamento dei caratteri.³³ Claudin mette a disposizione di Haebler i tipi alfabetici per l'ordinamento delle serie tramite la forma M maiuscola, Proctor invece tramite la sua famosa opera *Index of early printed books in the British Museum* gli fornisce una traccia importante per individuare le serie alfabetiche di ogni officina e gli scambi tra le stesse tipografie.³⁴ Occorre trovare un metodo per l'ordinamento sistematico di materiale sovrabbondante. Anatole Claudin si occupa dell'incunabolistica francese fin dal 1880. È un cultore già agli esordi dell'importanza della riproduzione facsimilare di libri ed alfabeti indicando nella fotografia la tecnica più affidabile e quando nel 1900 mette in cantiere il suo grande pro-

³¹ FREDSON BOWERS, *Principles of Bibliographical Description*, Princeton, Princeton University Press, 1949. Sull'attenzione eminentemente filologica del concetto di copia ideale Bowers si esprime così: «In cases where press-correction of the formes alters the title-page, the material in headings, or the ornaments or initials, *ideal copy* in its true sense of physical makeup is not affected; nevertheless, one would certainly choose the details of the corrected form to transcribe or note in one's description as the 'ideal' form, listing the other form as variant», ID., p.114.

³² Ringrazio Oliver Duntze del TW per lo scambio di idee sui cassettei strutturati da Haebler e collaboratori. Il lavoro pluridecennale e a più mani alla base del repertorio risulta ancora basilare e fondamentale per un primo approccio alla mole di dati inerente ai numerosi set alfabetici. L'interfaccia on line è *work in progress* e riporta solo una porzione di quanto archiviato presso l'ufficio editoriale del TW. Le schede descrittive non sono omogenee riguardo la ricchezza dei dettagli e si va dalla semplice descrizione bibliografica a report più complessi con rimandi bibliografici e link a risorse on line. Un approccio innovativo potrebbe prendere spunto dalla critica a suo tempo portata al TW da Harry Carter con l'obiettivo di ricostruire il senso dei percorsi grafici tramite somiglianze e derivazioni, metodo applicabile sia ai tipi in piombo che ai legni: HARRY CARTER, *A View of Early Typography up to about 1600*, Reprint with an Introduction by James Mosley, London, Hyphen, 2002, pp. 1, 4-5, citato in E. BARBIERI, *Haebler contro Haebler*, pp. 78-79. Lo *status quaestionis* sulla mancata differenziazione che si riscontra spesso nei GfT tra cassetto e serie dipende dall'applicazione di euristiche della rappresentatività per cui si valorizzano aspetti di similarità che non approfondiscono l'aspetto del campione perché i giudizi di similarità conbacciano con quelli di probabilità (AMOS TVERSKY E DANIEL KAHNEMANN, *Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment*, «Psychological Review», XC, 4, 1983, pp. 293-315: 293). Le distorsioni sono favorite dalla poca sensibilità all'ampiezza del campione. Esempari a proposito sono il cassetto grande e piccolo di iniziali in Le Masson. Il set grande, come vedremo, possiede concordanza pressoché completa tra le caratteristiche di misura, completezza dell'alfabeto, coerenza estetica. Il cassetto piccolo è più complesso. Alla grandezza pressoché simile per tutti i legni presenta gruppi estetici diversi interpretati e raggruppati in modo differente da Claudin ed Ohly. Lo schema di Ohly tralascia la serie meglio strutturata

getto di studio e catalogazione sulla stampa del Quattordicesimo e Quindicesimo secolo sottolinea da subito nell'introduzione del primo volume come la storia dell'illustrazione per gli incunaboli francesi fosse frammentaria e poco conosciuta.³⁵ Oltre a citare i più grandi stampatori artisti sottolinea la valenza imprenditoriale innovativa in riferimento all'estetica figurativa precedentemente curata dai miniatori amanuensi: «L'imprimerie avait fait une révolution économique». Claudin è uno dei primi bibliografi a strutturare set voluminosi, come i cassetti alfabetici inerenti all'officina di Perrin Le Masson, Boniface Jehan, Jean Villeville.³⁶ Negli schemi sull'*Alphabet des grandes lettres ornées de l'atelier de le Masson et ses associés*³⁷ fornisce una serie completa di tutte le iniziali che può essere facilmente evidenziata secondo quanto teorizzato da Vervliet (Fig. 5).³⁸

Passando ad una set di iniziali più piccole, strutturato da Claudin in *Alphabets des petites lettres ornées de l'atelier de Le Masson et ses associés* e da Ohly nel TW come *Initiale c* le cose si fanno complesse sia per la corposità del cassetto sia per il metodo completamente diverso applicato dai due nella catalogazione del materiale. Lo schema di Claudin riporta ben centocinquantacinque legni che raggruppiamo per motivi di spazio in sequen-

nel tipografo francese (definibile a 'saetta di fulmine') mentre Claudin dimentica di segnalare legni simili che a volte compaiono sulla stessa pagina. L'applicazione della scheda di Vervliet è un tentativo di seguire la configurazione di fattori che sta alla base del cassetto trovando un compromesso tra carenza di documentazione certa e plausibilità contestuale dei dati nella sequenza diacronica. Va sempre specificato, anche nel caso d'uso di euristiche, il metodo adottato per validare la configurazione di fattori che ha prodotto il risultato proposto ossia la narrazione che rende intelleggibile una sequenza di dati più o meno certi.

³³ KONRAD HAEBLER, *Über der Plan eines Typenrepertoriums der Wiegendrucke*, «Zentralblatt für Bibliothekswesen», XXI (1. u. 2. Heft), Leipzig, Otto Harrassowitz, 1904, pp. 59-72: 59-60.

³⁴ ROBERT PROCTOR, *An index to the early printed books in the British Museum: with notes of those in the Bodleian Library*, London, K. Paul, Trench, Trübner & Co., I, 1898, pp. 13-14. Proctor si occupa dei tipi metallici di Ratdolt a pp. 287-288. Nessun accenno ai legni xilografici.

³⁵ ANATOLE CLAUDIN, *Histoire de l'imprimerie en France au XV^e et au XVI^e siècle*, 5 vol., Paris, Imprimerie Nationale, 1900-1915. Nel primo tomo del 1900 a p. V cita tra i primi stampatori attenti all'aspetto illustrativo: Jean de Pré; Pierre La Rouge; Guyot Marchant con le sue danze macabre. Parla direttamente di *lettres ornées* in riferimento a Gauillaume de Roy a Lione a Id., p. XVI. Claudin resta nel solco dei primi grandi bibliografi: William Blades (1824-1890) coi suoi studi sui tipi di William Caxton atti ad identificare i lavori senza autori e date specifiche; Henry Bradshaw (1831-1886) che riconosce per primo la validità del metodo di Blades e si avvale nei suoi studi dei facsimili dei tipi creati da J. W. Holtrop (1806-1870); Robert Proctor (1868-1903) che amplia il metodo di Bradshaw e nel 1903 completa un indice degli incunaboli in possesso del *British Museum* ordinati per anno di pubblicazione. Anche lui si focalizza su un progetto di realizzazione di facsimili dei tipi ma muore prematuramente. Riceve un ringraziamento ufficiale da Haebler nella prefazione di *Über der Plan eines Typenrepertoriums der Wiegendrucke* in riferimento al metodo delle venti linee per l'individuazione delle officine tipografiche. Haebler attribuisce addirittura a Claudin il consiglio di utilizzare il metodo della M maiuscola: «Er hatte die Freundlichkeit, mir für meine Typenstudien die Separatdrucke seiner Typenalphabete zur Verfügung zu stellen, und in dem Meinungs-austausch über diesen Gegenstand empfahl er mir gelegentlich, die Alphabete nach der Form des Majuskel-M anzuordnen, wie er es selbst getan, und womit er eine grosse Übersichtlichkeit erzielt habe», K. HAEBLER, *Über der Plan eines Typenrepertoriums*, p. 60. Un'altra attestazione di stima nei confronti dell'opera di Claudin, per la ricchezza di cassetti xilografici è nel capitolo *Initial Letters and Factotum* di H. M. PLOMER, *English Printers' Ornaments*, Londra, Grafton & Co, 1924, pp. 89-90. Sui rapporti più o meno stretti e conflittuali tra i grandi bibliografi di fine Ottocento e inizi Novecento e sul ruolo di Konrad Haebler nella nascita del TW illuminante E. BARBIERI, *Haebler contro Haebler*, pp. 67-79.

³⁶ In Claudin l'atelier di Le Masson e associati è dato operativo dal 1479 al 1500 (per il 1479 Le Masson opera in proprio). Per quanto riguarda il TW si riporta: *Perrin Le Masson (Lyon, Offizin 5)* per il 1479 da solo e *Perrin Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vielleville (Lyon, Offizin 23)* operativi in sodalizio dal 1493 al 1497. In riferimento alla *Biblia latina*, Lyon, Perrin Le Masson, 1479 (Bibliothèque Municipal, Lyon - Rès Inc 806; GW 04237; ISTC ib00562000) che non presenta iniziali xilografiche Clau-

za stretta (Fig. 6).³⁹ Ohly che si occupa di Le Masson nella *Tafel 2371* del GfT desume dalla massa di dati un *excerptum* di soli settantadue legni (Fig. 7).⁴⁰ Come è possibile che i due studiosi siano arrivati a risultati così differenti? Entrambi mantengono il riferimento di base della grandezza del legno (mm 19 x 19) anche se non mancano impronte leggermente più grandi in larghezza come una delle due E di c. c6v della *Postilla* di de Lyra di attribuzione incerta.⁴¹ Le due B di c. e1v vengono completamente ignorate da Ohly mentre Claudin ne prende in considerazione soltanto una (Fig. 8). Mancano negli schemi di entrambi alcuni legni di Giovanni Balbi, *Catholicon* del 1496.⁴² Anche se di attribuzione incerta, quest'opera è significativa sia per il *modus operandi* di Le Masson e compagni sia perché riporta in sequenza un numero significativo di lettere multiple, di eguale grandezza, che possono entrare di diritto negli schemi strutturali di entrambi gli studiosi. Riportiamo la pagina di c. g1v per un facile confronto. Prendendo in considerazione la lettera C mancano in Claudin tre versioni (quelle dei lemmi secondo, terzo, sesto e nono) e nel GfT on line del TW sono assenti quattro esemplari (quelli dei lemmi terzo, quinto, sesto e ottavo - Fig. 9). Ohly non ha nel suo schema alcuna occorrenza di G e di R. Le Masson riporta l'alfabeto pressoché completo comprensivo di X, Y, Z ma con assenza della K integrata nella Fig. 10 insieme ad un buon numero di altre lettere da Jacopo da Varazze, *Legenda aurea* del 1494.⁴³ Si aggiungono, sempre in Fig. 10 le occorrenze mancanti riscontrate in Nicola de Lyra, *Postilla* del 1497; in Boezio, *De consolatione philosophiae*, [1500]⁴⁴ e nel Terenzio, *Comoediae* del 1495.⁴⁵

Dato il risultato così evidentemente difforme è d'obbligo analizzare il tipo di approccio dissimile applicato dai due studiosi al fine di creare una scheda di base che tenga presente il più possibile dati oggettivi strutturati sul concetto di copia ideale e cassetto archetipale come già accennato per i modelli di Tanselle e Vervliet. Riguardo la strutturazione del materiale individuato può aver influito per quanto riguarda sia Claudin che Ohly il non aver avuto accesso a tutte le opere oggi a disposizione o l'aver ritenuto quelle di attribuzione incerta non pertinenti alla strutturazione dello schema di base. Essendo questo un aspetto strategico è fondamentale lasciar traccia del metodo di ricerca e spiegare nel campo 'note' della scheda derivata da Vervliet il motivo delle proprie scelte.

Bisogna sempre ipotizzare che esista una serie ideale a cui far riferimento. Il set di base delle lettere è diverso a seconda dell'ambito linguistico culturale. Alle ventun lettere di base dell'alfabeto latino si aggiungono, in campo romanzo K, Y, X rare ma presenti in repertori con riferimento ai classici (nomi di dei, santi, filosofi) o ad opere di carattere scientifico (prontuari di botanica, medicina). In campo germanico è ipotizzabile la presenza di base anche di W. Altri tipi di alfabeto come quello greco, ebraico, cirillico o arabo non sono pertinenti a questo studio ma seguono lo stesso principio nella logica di base.

Il *modus operandi* dell'officina tipografica modellato sulle occorrenze in ordine cronolo-

din sostiene l'ipotesi che il carattere di stampa possa essere la copia di un tipo usato a Mantova e Vicenza nel 1473, a Genova nel 1474, a Venezia nel 1475, a Roma nel 1478: A. CLAUDIN, *Histoire de l'imprimerie en France*, Tome Troisième, p. 217. Proctor lo individua anche nei primi libri stampati a Vienna. Claudin è anche consapevole che gli stampatori lionesi si sono copiati a vicenda le forme dei caratteri, ciò che rende difficile le attribuzioni univoche alle singole tipografie prese in oggetto, *Id.*, p. 241.

³⁷ A. CLAUDIN, *Histoire de l'imprimerie en France*, Tome Troisième, pp. 232-233.

³⁸ H. D. L. VERVLIEET, *The palaeotypography*, p. 2.

³⁹ A. CLAUDIN, *Histoire de l'imprimerie en France*, Tome Troisième, pp. 233-236.

⁴⁰ GfT on line 2371:

<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=./gft/GfT2371.png&gft=GfT2371>.

gico è un aspetto fondamentale per l'ipotesi di strutturazione dei set alfabetici estratti da cassetti cumulativi. Le Masson e compagni presentano per questo aspetto un alto grado di difficoltà perché le serie piccole sono mischiate fin dall'inizio (1494. Lo stesso problema, nonostante set alfabetici con numeri nettamente minori, si presenta, come vedremo in seguito, anche per alcuni cassetti di Ratdolt). Mentre serie e cassetto del set maggiore non presentano alternative pratiche per cui è facile, come si ravvisa dalla scheda di Fig. 5, far coincidere le due cose la soluzione per il set mm 19 x 19 va cercata evidenziando caratteristiche diverse raggruppabili in base ad attributi estetici peculiari e ripetuti, eventuale ordine estetico nella *mise en page* (ad es. ripetitività di caratteristiche anche tra serie di grandezza diversa usate nell'alternanza testo-glossa nei trattati filosofici o teologici). La presenza concreta della serie ideale completa può non essere assolutamente riscontrata nel patrimonio librario sopravvissuto di un'officina e ciò dipende dall'esigenza pratica di autore, editore, stampatore in riferimento ad un titolo determinato. Una lettera può essere stata ignorata perché mai ritenuta necessaria nell'intera produzione editoriale o perché sono andate completamente perse testimonianze d'uso che non sono arrivate fino a noi. Alcuni set possono essere stati creati incompleti e a volte integrati alla bisogna o risultare sovrabbondanti e specifici per valorizzare una singola opera.⁴⁶ Le scelte estetiche e pratiche si ravvisano nella realtà. Il problema è quando non vengono riportate occorrenze evidenti senza giustificarne l'esclusione (è il caso della K della serie piccola di Le Masson riscontrata in due varianti nella *Legenda aurea* del 1494). L'approccio di Claudin è più organico. Proprio per il *modus operandi* di Le Masson e compagni raggruppa tutti i legni che appaiono, sin dall'inizio, per lo più mischiati nelle opere della tipografia senza una sequenza cronologica o uno schema estetico ben definibile al contrario della serie più grande. È comunque consapevole possano esserci serie singole e sottogruppi estetici alla base del cassetto: «Nous reproduisons ci-après l'alphabet des grandes lettres ornées, que nous faisons suivre des diverses variétés des petites lettres et groupées par genre, autant que possible».⁴⁷ Nonostante questo gli sfuggono un buon numero di occorrenze probabilmente perché non ha avuto la possibilità di analizzare alcuni titoli. Ohly applica un approccio euristico portando all'esclusione completa di alcune serie sottostanti ipotizzabili per caratteristiche estetiche come la serie già citata in nota che potremmo definire 'traccia di fulmine' per la spigolosità dei tratti. Questo set è facilmente ravvisabile nel facsimile di Claudin mentre Ohly ne riporta solo una S che ha estratto dall'unica opera che sembra

⁴¹ NICOLA DE LYRA, *Postilla super Psalterium et Cantica canticorum*, [Lyon, Perrin Le Masson, Jehan Boniface, Jean de Vieilleville], 1497 (Frankfurt, Goethe Universität - Inc. qu. 676; GW M26617; ISTC in00126500; Copia on line: <https://sammlungen.uni-frankfurt.de/inc/content/titleinfo/5435555>). Sulle tolleranze in riferimento alle misure si deve tener presente la differenza tra *type size* e *type body* analizzata per esempio al capitolo *Typography and Layout* in THOMAS TANSSELLE, *Notes on Recent Work in Descriptive Bibliography*, «Studies in Bibliography» LX, 2018, pp. 1-93: 50-58. La creazione di set di legni, anche in caso di duplicati frequenti, è leggermente diversa da quella di set metallici per la meccanicità di sovrapproduzione di questi come ricordato da R. OLOCCO, *The archival evidence*, p. 44: «A character set tells us the number of matrices the type-founder used to cast the type, but we still do not know how many sorts were cast, nor the entire size of the fount».

⁴² GIOVANNI BALBI, *Catholicon*, Lyon, [Perrin Le Masson, Jehan Boniface, Jean de Vieilleville], 1496 (Bibliothèque nationale de France, Paris - RES-X-468; GW 03202; ISTC ib00033500; Copia on line: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8712912h/f7.item>).

⁴³ JACOPO DA VARAZZE, *Legenda aurea*, [Lyon, Perrin Le Masson, Jehan Boniface, Jean de Vieilleville], 1494 (Bibliothèque Mazarine, Paris - Inc 786; GW M11243; ISTC ij00131500).

⁴⁴ BOEZIO, *De consolatione philosophiae*, [Lyon, Perrin Le Masson, Jehan Boniface, Jean de Vieil-

alla base del suo modello: il *Rationale* di Duranti del 1494 segnalato alla base della *Tafel 2371* del GfT.

Alla luce di quanto detto a Fig. 11 riportiamo la scheda inerente gli *Alphabets des petites lettres ornées de l'atelier de Le Masson et ses associés* sviluppata sul modello proposto da Vervliet. L'evidenza materiale di un cassetto misto, resistente alla classificazione, non riesce nel nostro caso a determinare per i legni di Le Masson e compagni serie xilografiche sicure come istanze di modello noto ma come caso problematico che interroga e potenzialmente ridefinisce il paradigma consolidato di tassonomie morfologiche sedimentate come quelle del TW. L'identificazione delle serie dal cassetto in questo caso non è solo un atto classificatorio ma la valorizzazione di coerenze interne proprie che se restano problematiche per le tipografie lionesi può dare frutti più precisi per il materiale tipografico che ruota nella Venezia della prototipografia tra T_1 e T_2 . Rimane la difficoltà di applicare il metodo casuistico che opera nella tensione tra ragionamenti a priori (evidenziati dai grandi repertori come il TW) e i ragionamenti a posteriori (l'evidenza empirica dell'uso temporale delle serie in riferimento al caso specifico osservato sia in Le Masson che in T_1 e T_2). Se un cassetto misto presenta coerenze interne proprie la casuistica impone di chiedersi se il paradigma sia inadeguato o migliorabile e non semplicemente se l'attribuzione sia impossibile.⁴⁸

leville, ca. 1500], (Biblioteca Universitaria, Sevilla - A 336/025; GW 04567; ISTC ib00806000; Copia online: <https://archive.org/details/A336025>). La C variante è presente a c. r1v.

⁴⁵ TERENCEZIO, *Comoediae*, Lyon, [Perrin Le Masson, Jehan Boniface, Jean de Vieilleville], 1495 (Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris - OEXV 815 (2) (P.1); GW M45395; ISTC it00093200).

⁴⁶ Come nel caso degli *Opuscola* di Tommaso del 1498 derivato dal sodalizio Scoto - Locatelli con la straordinaria ripetizione delle Q nel modello *quaestiones - responsiones* per lo schema argomentativo di stile teologico-scolastico: TOMMASO D'ACQUINO, *Opuscola*, Venezia, Boneto Locatelli, 1498 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc. c. a. 3700 i; GW M46033; ISTC it00257000). Ne risulta uno dei più significativi adattamenti estetici originali pensati per una singola opera che presenta in altri tipografi la predominanza di spazi vuoti al massimo con lettera d'attesa. Sull'importanza del modello *quaestio - responsio* che ha radici antiche nella difesa del pensiero pagano, ereditato poi dal cristianesimo a strutturare il rapporto dialogico su conflitti di tipo filosofico, teologico alla base del modello estetico di *Opuscola* si veda GIANCARLO RINALDI, *Tracce di controversie tra pagani e cristiani nella letteratura patristica delle «quaestiones et responsiones»*, Atti del 6° seminario di «Studi sulla letteratura esegetica cristiana e giudaica antica», Acireale, 12 - 14 ottobre 1988, estratto da «Annali di Storia dell'Esegesi», VI, 1989, pp. 99-124. Per una visione anche semplicemente statistica di quante officine preferiscano non imbarcarsi in un costoso e rischioso investimento estetico sulle pagine di quest'opera si veda la sezione dedicata all'argomento dal GW: <https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/>. Lo stesso problema è riscontrabile negli *Opuscola plurima* di Agostino. I tipografi tendono a non affrontare il problema estetico dell'inserimento di iniziali perché troppo oneroso.

⁴⁷ A. CLAUDIN, *Histoire de l'imprimerie en France*, Tome Troisième, p. 23.

⁴⁸ Per un approfondimento sul metodo casuistico e la rivalutazione del metodo euristico che dischiude, usato spesso negli schemi del TW, si veda *Caso e metodo. Il metodo casuistico tra paradigmi storico-filosofici e prospettive contemporanee* a cura di Xenia Chiaromonte e Antonio Lucci, «Lo Sguardo, rivista di filosofia», XXXIX, II, 2024.

Nome del tipo
<i>Alphabet des grandes lettres ornées de l'atelier de le Masson et ses associés</i> in A. Claudin, <i>Histoire de l'imprimerie en France</i> , Tome Troisième, pp. 232-233. Nel TW <i>Init. a</i> (<i>Lyon, Offizin 23</i> ; https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02568).
Misure
Di grandezza uniforme mm 36 x 36.
Diffusione spaziale, prima occorrenza e durata temporale
Lione, 1494. 1494-1497 (secondo i dati del TW).
Caratteristiche univoche
Il cassetto e la serie coincidono perfettamente. Presenza di filetto all'interno di tutte le lettere (lato sinistro tranne che per G, V, X, Z). I fiori aperti hanno foglie e petali tratteggiati. Una sola lettera abitata (Q con presenza di volatile).
Set di base e varianti
Presenza dell'alfabeto completo (anche di K, X, Y). Non riscontrate varianti.
Attribuzioni documentali
Per il 1494: Guglielmo Duranti, <i>Rationale divinatorum officiorum</i> , [Lyon], Perrin Le Masson, Boniface Jehan, Jean de Vieilleville, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1087; GW 09139; ISTC id00437500). Giovanni Balbo, <i>Catholicon</i> , Lyon, Perrin Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vieilleville, 1494 (Bibliothèque municipale, Rouen - Inc g 54; GW03200; ISTC ib00032500). Jacopo da Varazze, <i>Legenda aurea</i> , [Lyon, Perrin Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vieilleville], 1494 (Bibliothèque Mazarine, Paris - Inc 786; GW 14038; ISTC ij00131500). Per il 1496: Giovanni Balbo, <i>Catholicon</i> , Lyon, [Perrin Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vieilleville], 1496 (Bibliothèque nationale de France, Paris - RES-X-468; GW03202; ISTC ib00033500).
Letteratura secondaria
Anatole Claudin, <i>Histoire de l'imprimerie en France au XV^e et au XVI^e siècle</i> , Tome Troisième, Paris, Imprimerie Nationale, 1900-1915, pp. 217-244.
Riproduzione facsimilare
Anatole Claudin, <i>Histoire de l'imprimerie en France au XV^e et au XVI^e siècle</i> , Tome Troisième, Paris, Imprimerie Nationale, 1900-1915, pp. 232-233 (la serie completa). TW on line: GfT 2371.2 (https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02568): solo tre lettere (I, P, Q) tratte da Guglielmo Duranti, <i>Rationale divinatorum officiorum</i> del 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1087). I a c. d2r, P a c. D4r, Q a c. a4r). Il TW nel <i>Belegmaterial</i> fa riferimento a Claudin III 232-233 (https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02568).
Note finali
Sembra che Ohly faccia riferimento solo a Duranti, <i>Rationale</i> del 1494, opera da cui trarrà lo schema completo di <i>Initiale c</i> mentre Claudin si avvale anche di altre opere come la <i>Legenda aurea</i> del 1494 che contiene Q a c. aa2r, V a c. b4v e soprattutto del <i>Catholicon</i> del 1496 che nell'indice finale riporta l'intera serie di lettere, comprese K, X, Y. Manca la N nell'esemplare della Bibliothèque Mazarine - Inc 786 da me controllato perché mutilo. L'uso in sequenza dell'intero alfabeto propende per la coincidenza tra cassetto e serie, eventualità estremamente rara che facilita i raggruppamenti degli studiosi. L'approccio documentale apportato da Claudin e dal TW sono molto differenti: completo per il primo; con un richiamo a solo tre lettere per il TW ma con il riferimento bibliografico agli schemi dell' <i>Histoire de l'imprimerie en France</i> .

Fig. 5. Scheda sull'*Alphabet des grandes lettres ornées de l'atelier de le Masson et ses associés* basata sul metodo di Vervliet.

Fig. 6. *Alphabets des petites lettres ornées del l'atelier de Le Masson et ses associés* tratto da Anatole Claudin, *Histoire de l'imprimerie en France au XV^e et au XVI^e siècle*, Tome Troisième, Paris, Imprimerie Nationale, 1900, pp. 233-236.

(Copia on line: <https://archive.org/details/48797HistoireDeLImprimerie3/page/n15/mode/2up>;

Digitalizzazione a cura di: ARLIMA, Archives de littérature du Moyen Âge: <https://www.arlima.net/>).

LYON: Perrin Le Masson und Genossen [um 1479, 1493–1495].

Initiale a, c.

Taf. 2371.

München, Staatsbibliothek.

Ohly.

DURANTI, GUILLELMUS: *Rationale divinarum officiorum*. O. O., P. Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vieilleville,
24. IV. 1494. 4^o.

GW 9139. *Hain-Copinger* 6499. *Pelletet-Polain* 4515. *Claudin* III 226/27.

Z. 1–10 = Init. c; Z. 11 = Init. a (identisch mit Maillerts Init. g, vgl. Taf. 2235).

Fig. 7. *Initiale c* di Le Masson e compagni come raggruppato da Ohly nel GfT 2371.

Fonte: TW on line. © Staatsbibliothek Berlin:

<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT2371.png&gft=GfT2371>

Fig. 8. Nicola de Lyra, *Postilla super Psalterium et Cantica canticorum*, c. e1v [Lyon, Perrin Le Masson, Jehan Boniface, Jean de Vieilleville], 1497 (Goethe Universität, Frankfurt - Inc. qu. 676; GW M26617; ISTC in00126500; Copia on line: <https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/inc/content/titleinfo/5435555>). La B del testo è riportata in Claudin, quella del commento è assente sia in Claudin che in Ohly.

Quarta pars

De coloribus rhetoricis.

gura vel forma: qñ alicuius descriptio iuxta sui formam vel figuram.

Limax que ponitur a grecis. sub scemate fit cu de uno verbo in verbis fit gradatio: ut inars videt bac: yfistiq; cupit: potiturq; cupita. ut et dicit pap. Limax gradatio cu a quo supior: seu suo terminat: inferior: scilicet: ut est ille. Et in octava nascit dignitas: et dignitate bonore: et bonore iperiu: hanc figuram nonnulli catbena vocat qñ scema est. et uenit hoc figura cu illo colore qui dicitur gradatio. Et dicitur a clima quod est gradatio.

Impletio fit ex eo qd eadem dicitio in principis plurimū clausulaz repetit: et altera circa fine carade. ut bñdicite ageli dñi dño. bñdicite celi dño. Itē qñ testamētuz ver? trāstulit: bñdico. Quis trū liguaz perit? siue et pētuz fuit: bñdico. Quis beresol? bñdico. Et dicitur a impletio: qñ impletio querfiones et repetitionē qui sunt duo p se. colores.

Diconcordia est quando fines me dicitari versū ueniūt: et cordat: ut p in yfist? leo nimis. Fac tibi formā: festi ues frangere iunant. Et cōtra fatū faciet te cura beatum.

Duplicatio est geminatio dictionis: vel dictionū: vel orōis ad laudē vel vituperiū alicui: et nō suat locū: qñ fit in principio vel medio: sive: ut tu ne patrem gladio crudelis nate necasti. Tu ne ptem nūqd mox pīs mox tua nūqd: et cōuenit cū quodā scemate qñ dicitur anadiplosis: et etiā cūz epianalēsi.

Diuisio vel cōiunctū est cum due clausule clauduntur sub uno verbo postto in medio: ut aut etas forme decus alter it autualitudo: id est infirmitas. et cōiunctū cum scemate.

Duotio fit quando contrarijs rebus oratio officitur: ut In luctu rides: inter cōiungas iugos. Erōe rure cupis: laudas bona ruris in vrbē. Danc peto lecta: dimitto respere tecum.

Duotius fit ex quo aimus ex diuersis reb? efficitur cert? ut qñ sibi nō parit qñio mibi vel tibi parcat: Qui sua diuisat: pba credis qñ tua celet. An cedas soli quē locio sepast: qñ dicat nō: et cū scemate quod dicitur antitheton.

Duotio est quādo cadē dicitō in fine clausulaz repetitur: ut qui vicium spernis te spernis frivola spernis.

Duotio ē quādo tollitur quod prius dicitur: et qñ magis idoneum videtur apponit: ut Suz minus oblitus decoris quinimo dede corio. Et quo dico: amāsimmo veracius amens et cōuenit hic color: cum figura que dicitur epydiocesis: de qua infra dicam.

Duotio est dubitatio: ut eloquar an fileam. et dicitur a dya quod est duo: et forosis quod est locutio. inde dyaforosis: id est duplex locutio.

Duotio est figura locutionis in theologia familiaris qñ aliquid dicitur ad duo trabif: ut Moqñ rapiat vt leo aiām meā. Lile qñ leo vel leo nō rapiat.

Duotio est breuis demonstratio rei p orōne facta: ppias rei amplectēs p ppetates: ut Hodig? et qñ uicio retinēda pfundēs. lar quis qñ sumptū facit ex rōne libētē. Parcus qñ retinet qñqd de postulat vltis. Qui retinet cupide: quid res de postulat auarus. P dicitur vt largo sic oistat parcus auaro.

Duotio fit cu aliqñ ostēdit dū bñ se eē et ignorat qñ sit pot? eligendū: et ta qñ es ignoro: quo tu qñ noe dicit. bñ seio si dicit spure dicit me nō erit equū. Si scelus appellā ium? e de formi or an sis Meqor: ignoro. nō bñ nō bñ placet illis.

Duotio est euagatio preter materiam. et dicitur ab e. qñ dicitur: et bñsis qñ dicitur fundamētū. qñ extra materia qñ est fundamētū: cū p materia in trēdit sicut fūdes. vñ doc. Extra materia dicitur bñsis vana vagat. Auctor et bñ ptes ebalim ptere figuram. Quidā dicit eubasis. p en dypthongū. et est eubasis bona digressio: sicut sepe auctores faciūt qñ relicta materia digressione faciūt. et dicitur ab en. qñ est bonū: et bñsis quod est vado sicut gradatio: inde eubasis. i. bona digressio.

Duotio est que ponitur a grecis. sub tropo ē epistilo loqundū: et fit est vōlēs expmēre aliqñ accidēs vrimur noie substantiū p adiectiū significatē illis accidēs ad maiore epistilo: ut vñ pō nāf scel? p scelerato: vñ p vniū. L bobias. Mū bere vnti vñ leraf. et dicitur ab en. qñ ē i. et p bñsis locutō et epistilo: qñ epistilo locutō p qñ dā. bug. vñ dicit epistilo. i. epistilo: qñ qñ dā si gura loqundū. sicut vñ vñ abū dicitā et epistilo: nō alicui? accidēs i aliq notare solem? illis appellare noie accidēs: ut dicitur e vñ sce lus. vñ epistilo: ca. cū. et bñ epistilo aduerbū et epistilo loquur iste. i. epistilo. sicut figura et epistilo cas. i. epistilo loq. Et nota qñ epistilo: qñ dicitur et icreparat: qñ talis est epistilo loqui.

Duotio que ponitur a grecis. sub scemate est cū duo aduēgūtur substantiua alterum resolutū in adiectiua: ut arma virū qñ cauo. i. armati virū. vñ grecis. Cū dicitur fiat resolutio i mobile fixo. Et hinc doctrinale fit etiā eoduo: ut Armati virū. i. arma et virū. et ita est duplex euduo. i. dicitur et a pōicta. et dicitur ab en. qñ est in. et dya qñ est duo. et dya. qñ est hē parabilis pōictio et nota resolutio: qñ dicitur in vñ resolutio. P dicitur. vñ dicitur euduo est figura cū duo diuersa noia in vñ cōueniētā cōiunguntur vt ipertē et pcedā. p ipre et pced.

Duotio que ponitur a grecis. sub scemate fit cū supra dicitū meliore pre corrigitur vt iste ē cert? amāsimmo certio: imo certissim? et dicitur ab epy. qñ ē supra: et dya qñ ē clax. et celsi qñ est cesurax et dicitur correctio in rhetorica.

Duotio similiter ponitur a grecis. sub scemate: et ē supradictio: replicatio. et dicitur ab epy. qñ ē supra: et logos qñ ē hinc: et idē qñ resolutio. sicut est illud: ab epy et log? dicitur epilog? qñ i. suplocutio alicui? reuel breuis recapitulatio p dicitur: p pte in fine clausulaz i medio iudicij vel extrema pte lsbu. Et inde hoc epilogū epilogū idē et epilogū gas. i. epilogū faceret breuiter p dicitur recapitulare: et est adiectiua.

Duotio est tropus in theologia qñ dicitur repetit ad maiore certitudinē vt bñdici dicitur: vt Amē amē dico vob. et reducit ad epy zeusim. et dicitur ab epy. qñ ē sup: et monos vñ qñ vñ dicitur sup pōite repetitio. Cū grecis. Epimone fit si vox sit crebro repetita. Alij dicit qñ epimone fit qñ dicitio nō tota repetit: s3 pōitū et fima variat. et bñ dicit et eptū dicitur. vt expectas expectant dñm: canēs canebat. laudas laudabo: et dicitur ab epy. qñ ē supra: et monos qñ ē repetere: quāsi suppositio repetitio.

Duotio est bona digressio. de hoc etiam supra dicit in ebalistibz require.

Duotio est pulera locutio. vt merides p medietas: et p quodā fit duplicat? vel qñ lra trāspōit. vt nobiscū. p cū nobis: vel trāstulit et nō pferatur.

Fig. 9. Giovanni Balbo, *Catholicon*, Lyon, [Perrin Le Masson, Jehan Boniface, Jean de Vieilleville], 1496, c. g1v (Bibliothèque nationale de France, Paris - RES-X-468; GW 03202; ISTC ib00033500; Copia on line: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8712912h/f7.item).

Fig. 10. Integrazione dei legni che non compaiono nè in Claudin nè in Ohly.

Nome del tipo
<i>Alphabets des petites lettres ornées de l'atelier de Le Masson et ses associés</i> in A. Claudin, <i>Histoire de l'imprimerie en France</i> , Tome Troisième, pp. 23-236. Nel TW <i>Init. c</i> (Lyon, <i>Offizin</i> 23; https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02570).
Misure
Di grandezza uniforme mm 19 x 19. Alcuni legni appaiono leggermente più larghi. Da valutare se si tratta di un problema legato al <i>size body</i> . È il caso ad esempio della prima E nella seconda colonna di c. g1v in Giovanni Balbo, <i>Catholicon</i> , Lyon, 1496.
Diffusione spaziale, prima occorrenza e durata temporale
Lione, 1494. 1494 - [1500] (secondo i dati del TW). Il cassetto è usato nello stesso periodo a Lione da altre officine tipografiche.
Caratteristiche univoche
La grandezza dei legni.
Set di base e varianti
L'alfabeto si presenta completo per la versione latina comprensivo di K, X, Y, Z. Queste lettere sono igno- rate completamente da Ohly e segnalate invece da Claudin tranne per la K che viene integrata in questo studio a Fig. 10 in due esemplari presenti a c. D5r e c. D5v di Jacopo da Varazze, <i>Legenda aurea</i> , 1494. I set di base non vengono affrontati da Ohly che si riferisce solo a Duranti, <i>Rationale divinatorum officiorum</i> , 1494 di cui riporta tutte le occorrenze. Più completo l'elenco di Claudin che si riferisce a più opere anche se non fa una vera e propria distinzione di singole serie nemmeno da un punto di vista estetico. Si limita a segnalare la presenza di fondo di set specifici (A. CLAUDIN, <i>Histoire de l'imprimerie en France</i> , Tome Troisième, p. 232) ma non sembra esserci una logica di vera separazione degli stessi. Sono presenti varianti: per le varianti d'uso si cita una V usata al contrario come A a c. d3v di Giovanni Balbo, <i>Catholicon</i> , 1496. Altra occorrenza di legno rovesciato è la S di c. c4r nella glossa di Terenzio, <i>Comoediae</i> , 1495. È presente una variante speculare a c. p2v nel Balbo, <i>Catholicon</i> , 1496 che deriva da una C (la prima ri- portata nello schema di Claudin) il cui disegno preso come riferimento al contrario ha generato una traccia specchiata (Sia la V che la C sono riportate in Fig. 10 come varianti). Per quanto riguarda la C, essendo questo legno ripetuto in più opere con disposizione diversa è più probabile che ci sia stato un errore di stampa nell' <i>Histoire</i> di Claudin dovuto alla posizione errata della lastra fotografica in vetro in fase di ac- quisizione dell'immagine.
Attribuzioni documentali
Per il 1494: - Guglielmo Duranti, <i>Rationale divinatorum officiorum</i> , [Lyon], Perrin Le Masson, Boniface Jehan, Jean de Vielleville, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1087; GW 09139; ISTC id00437500). È l'incunabolo di riferimento per lo schema di Ohly che, per esempio, non contempla la G e la R assenti nel <i>Rationale</i> , mentre riporta tutte le occorrenze multiple dall'unica V alle quattordici I. Jacopo da Varazze, <i>Legenda aurea</i> , [Lyon, Perrin Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vieilleville], 1494 (Bibliothèque Mazarine, Paris - Inc 786; GW 14038; ISTC ij00131500). A c. g1v come a c. i4r sono presenti due G non contemplate nè da Ohly nè da Claudin (si veda Fig. 10 anche per le altre iniziali man- canti comprese le due versioni della K di S. Katerina a c. D5r e D5v). Può essere che entrambi gli studiosi non abbiano preso in considerazione l'esemplare perché solo attribuito. - Giovan Pietro Ferrari, <i>Practica nova iudicialis</i> , [Lyon, Perrin Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vieilleville], 1494 (Biblioteca Nacional de España, Madrid - INC/1439; GW 09823; ISTC if00116000). La C di c. d3r manca in entrambi gli studiosi e corrisponde a c. D2r mentre la C di c. d7v corrisponde a c. o6r di Fig. 10. Queste due C si ripetono continuamente nell'opera. La <i>Practica</i> potrebbe non essere stata presa in considerazione da Claudin ed Ohly perché solo attribuita.

Fig. 11. Scheda sugli *Alphabets des petites lettres ornées de l'atelier de le Masson et ses associés* basata sul metodo di Vervliet.

Per il 1495:

Terenzio, *Comoediae*, Lyon, Perrin Le Masson, 1495 (Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris - OEXV 815 (2) (P.1); GW M45395; ISTC it00093200. Copia on line: https://archive.org/details/OEXV815_2_P1/page/n439/mode/2up). Ottima *mise en page* con ripetizione dell'iniziale sia nel testo che nella glossa sempre attinte da *Init. c.* La R del testo di c. c1v, non presente negli schemi dei due studiosi, corrisponde a quella di c. b7v del *Catholicon* del 1496 in Fig. 10.

Per il 1496:

Giovanni Balbo, *Catholicon*, Lyon, [Boniface Jehan] (Bibliothèque nationale de France, Paris - RES-X-468; GW03202; ISTC ib00033500). Altra opera di riferimento citata nel TW (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02570>) ma di attribuzione incerta. Per le integrazioni di iniziali si confronti sempre Fig. 10.

Per il 1497:

Nicola de Lyra, *Postilla super Psalterium et Cantica canticorum*, [Lyon, Perrin Le Masson, 1497], (Goethe Universität, Frankfurt - Inc. qu. 676; GW M26617; ISTC in00126500; Copia on line: <https://sammlungen.uni-frankfurt.de/inc/content/titleinfo/5435555>). Altra opera attribuita ma con evidenti segni del *modus operandi* di le Masson & compagni. Le integrazioni sono riportate a Fig. 10.

Per il 1500:

Boezio. *De consolatione philosophiae*, [Lyon: Perrin Le Masson, ca.1500] (Biblioteca Universitaria, Sevilla - A 336/025; GW04567; ISTC ib00806000).

Si segnala a Fig. 10 la versione della C di c. c6r, la cui problematica per il legno di base è già stata affrontata in 'set di base e varianti'.

Letteratura secondaria

Anatole Claudin, *Histoire de l'imprimerie en France au XV^e et au XVI^e siècle*, Tome Troisième, Paris, Imprimerie Nationale, 1900-1915, pp. 217-244.

Riproduzione facsimilare

Anatole Claudin, *Histoire de l'imprimerie en France au XV^e et au XVI^e siècle*, Tome Troisième, Paris, Imprimerie Nationale, 1900-1915, pp. 233-236 (centocinquantacinque legni).

TW on line: GfT 2371.2 (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02570>): settantadue legni tratti da Duranti, *Rationale* del 1494.

Nella descrizione di *Initiale c* (*Initiale c bei Perrin Le Masson, Boniface Jehan und Jean de Vieilleville* (Lyon, *Offizin* 23) riportata nel TW on line si rimarca la similarità con *Initiale a* e *Initiale b* (ma più semplici [*sic*]) nell'ambito di più serie (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02570>: «ähnlich Initiale a und Initiale b, aber einfacher, oft nur Gerank mehrere Serien»).

Note finali

Entrambi gli autori intuiscono la possibilità di serie diverse all'interno di un insieme cumulativo la cui proprietà comune è la misura di mm 19 x 19. Il tentativo di Claudin è più completo in riferimento alla completezza del cassetto di base mentre la proposta di Ohly dà più l'idea di un *excerptum*. Si fa un'integrazione sullo schema di Claudin con l'aggiunta di trenta legni più due presunte varianti (Fig. 10) arrivando a centottantasette legni. Rimane sostanzialmente aperto il tema del riconoscimento delle serie. Si focalizzano i seguenti punti metodologici per un modello basato su euristiche di ordinamento e di catalogazione: *usus operandi* della tipografia. Nel Terenzio del 1495 e nel Boezio del 1500 di Le Masson e compagni abbiamo una *mise en text* con frequente versione doppia sulla stessa pagina di iniziali dello stesso segno tra glossa e testo che può dare indizi concreti sulle serie singole. Sembra vengano usati quattro set diversi (due di un tipo e due di un altro per i titoli in questione) a testimonianza di un'attenzione estetica nella composizione che può aiutare a raggruppare legni simili; un buon numero di legni della serie piccola ha caratteristiche estetiche della serie grande (presenza di fiori con petali solcati). La possibilità che venissero intagliate serie di grandezza diversa sullo stesso disegno è un buon punto di partenza per discriminare set specifici;

Fig. 11. Scheda sugli *Alphabets des petites lettres ornées de l'atelier de le Masson et ses associés* basata sul metodo di Vervliet.

nella ricerca di base è emerso l'uso delle *grandes et petites lettres* anche da parte di Pierre Maréchal e Barnabé Chaussard e presso Jean de Vingle operanti a Lione nello stesso periodo. L'attrezzatura xilografica in questione si presenta quindi come materiale d'uso diffuso nella Lione di fine Quattrocento e non è patrimonio esclusivo di un'officina. Tutti gli stampatori presi in esame tendono a mischiare senza una logica facilmente interpretabile i set di iniziali non focalizzandosi in modo univoco ed inequivocabile su singole serie con caratteristiche simili che sono anzi integrate, soprattutto in Jean de Vingle con legni originali inquadrabili nelle varie estetiche del cassetto di Le Masson e associati o appartenenti ad altri set autonomi ed originali. Le sue opere sono le meglio strutturate nella Lione del periodo in oggetto. Molto interessante l'uso del set intermedio che può dare degli agganci estetici per la ricostruzione di una delle serie di base piccola. Il TW on line cataloga il cassetto sotto *Initiale b bei Jean de Vingle (Lyon, Offizin 25)* e riferisce una grandezza di mm 18 x 20 (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma03083>). Sono segnalate ben ventinove opere di riferimento per *Initiale b*. Non viene segnalata nel TW la presenza comune del cassetto presso altri stampatori lionesi.

Alcune particolarità:

Pio II, *De duobus amantibus Euryalo et Lucretia*, [Lyon, Jean de Vingle, ca. 1494-1497] (Bibliothèque nationale de France, Paris - RES P-Y2-2223; GW M3355220; ISTC ip00686400) a c. d5r presente la V usata come A riportata nelle varianti di Le Masson e compagni (Fig. 10). La O di c. d6v non è presente in Le Masson e compagni ma possiede il disegno del set delle *grandes lettres*;

Thomas Bricot, *Textus abbreviatus in cursum totius logices Aristotelis*, Lyon, Jean de Vingle, 1499 (Biblioteca Nacional de España, Madrid - INC/329(1); GW 05538; ISTC ib01201600) presenta serie mischiate come d'uso in Le Masson e compagni;

Jacopo da Varazze, *Legenda aurea*, Lyon, Jean de Vingle, 1497 (Bibliothèque nationale de France, Paris - RES-H-278; GW 14071; ISTC ij00155750) ha l'occorenza di legni di grandezza simile alle *petites lettres* non presenti in Le Masson e compagni come le due L a c. b4v. Le due M di c. e4r di stesso disegno presentano solo un'occorenza nello schema di Claudin. A c. i1r è riportata una delle G non segnalate negli schemi di Claudin e Ohly. Si evince anche una serie completamente diversa nel disegno ma di grandezza uguale alle *petites lettres*. Presenza di due K di stessa grandezza e disegno a c. I8v diverse da quelle già segnalate come assenti in Le Masson in Fig. 10;

De Vingle usa almeno cinque serie diverse nell'indice di Jodocus Erfordensis, *Vocabularius utriusque iuris*, Lyon, Jean de Vingle, 1499 (Bibliothèque nationale de France, Paris - RES-F-1205, GW M12640; ISTC iv00357000) non rispettando assolutamente una logica estetica unitaria.

Per la tipografia di Pierre Mareshal e Barnabé Chaussard in *Auctores octo cum glossa*, Lyon [Pierre Mareschal, Barnabé Chaussard], 1498 (Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - Inc. 251; GW 02798; ISTC ia01183600. Copia on line: <https://purl.pt/31768>) troviamo della serie piccola: L a c. a2r; F la c. a6v; H a c. c1v; M a c. d3r; P a c. d6r; C e H a c. g8r; I e R a c. h2v; V a c. h8v; I a c. I5v; I a c. I5v; V (usata come A) a c. o3r; A a c. o4r; G (una delle non segnalate da Claudin ed Ohly) a c. p6v. Sono presenti legni segnalati e non segnalati dai nostri studiosi organizzati con altre serie e con legni assenti in Le Masson e compagni.

Il TW riporta per la tipografia di Pierre Mareshal e Barnabé Chaussard ben quattro iniziali di grandezza simile al nostro cassetto non aiutando a discriminare con sicurezza set singoli. GW 02798 è comunque segnalato come esempio per *Initiale d* (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma03002>).

La ricostruzione di serie archetipali riguardo al cassetto delle *petites lettres* individuato da Claudin in riferimento a Le Masson richiede la catalogazione e l'analisi degli stessi legni e delle loro varianti attestate nell'uso presso gli stampatori lionesi operanti a fine Quattrocento. Più che di scambi, prestiti o vendite tra tipografi resta ipotizzabile un vero e proprio commercio realizzato partendo dalla proposta imprenditoriale di un intagliatore che forniva servizi di vendita dei set xilografici in questione.

Fig. 11. Scheda sugli *Alphabets des petites lettres ornées de l'atelier de le Masson et ses associés* basata sul metodo di Vervliet.

IL CASSETTO DI *INITIALE B* DI RATDOLT:
IPOTESI DI SERIE E VARIANTI

L'articolata riflessione sul cassetto di Le Masson e compagni è utile per districarsi nella serie di riferimento di T_1 , inquadrarla nell'officina di Ratdolt, indagarne i collegamenti con tipografie antecedenti o contemporanee dello stampatore augustano e ipotizzare un percorso di legami tra i consorzi d'impresa alla base di T_1 e T_2 . A differenza dell'*Alphabet des grandes lettres ornées de l'atelier de le Masson et ses associés* che si presenta lineare e compatto e sviluppato su un arco temporale ristretto *Initiale b* di Ratdolt è un cassetto presente fin dentro al Cinquecento, usato a Venezia da oltre venti officine e che passa e continua a svilupparsi con Ratdolt ad Augsburg. L'integrazione di iniziali, la proposta di varianti e la stesura di una scheda unitaria che recuperi i vari legni sparsi in modo disorganico nel TW saranno basate sulla traccia del metodo di Tanselle e della scheda di Vervliet.

T_1 è catalogata da Haebler in *Initiale b* di Ratdolt. Lo schema si caratterizza per la presenza di dodici lettere singole, quattro lettere doppie e tre lettere mancanti (Fig. 13 a - b).⁴⁹ Haebler prende in considerazione solo alcune lettere tralasciando campioni evidentemente appartenenti al cassetto di *Initiale b* sia per l'estetica che per il *range* temporale d'uso presso lo stesso Ratdolt o presso stampatori del suo *entourage*. Nel GfT 1148 e 1149 esistono dodici lettere singole (D, E, F, H, L, N, O, P, Q, S, T, V), quattro lettere doppie (A, C, I, R) e tre lettere mancanti (B, G, M). Alcune lettere sono contornate da una cornice a bordo singolo (A, C con due esemplari diversi, D, I, P, R, S), altre presentano una cornice a doppio bordo (A, E, F, H, I, L, N, O, Q, R, T, V).⁵⁰

Questo schema si può integrare per quanto riguarda la B con quella presente in *Aritmetica mercantile* del 1484.⁵¹ La S del GfT 1149 ha un uso molto limitato mentre quella segnalata da Vouilléme, oltre che presente in Ratdolt, ha una frequenza d'uso molto robusta presso molti stampatori contemporanei e successivi al nostro e va contemplata nel cassetto.⁵² La M e la G augustane, sebbene non compaiano mai nel periodo veneziano di

⁴⁹ A - N: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1148.png&gft=GfT1148;>
O - V: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1149.png&gft=GfT1149>).

⁵⁰ Sono presenti legni dal bordo singolo che ad una certa altezza cronologica hanno una versione a doppio bordo. Legni di questo cassetto usati solo nella versione a bordo singolo si riscontrano in EUCLIDE, *Elementa*, Venezia, Ratdolt, 1482 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 292; GW 09428; ISTC ie00113000). È una delle occorrenze più antiche del cassetto. Alcuni stampatori continueranno ad usare iniziali riquadrate in questo modo come in DANTE, *Commedia*, Venezia, Pietro de Piasi, 1491 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2555; GW 07970; ISTC id00033000). Altri tipografi useranno lo stesso legno ma riquadrato in doppio bordo come per la P in JACOPO DA VARAZZE, *Legenda aurea*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1490 (BEIC - Biblioteca Corsiniana, Roma - Col. 51.D.7; GW M14079; ISTC ij00177600), c. a2r. Questa iniziale cronologicamente successiva dal doppio bordo nel nostro schema viene riportata come variante di bordo.

⁵¹ La B non segnalata, con doppio bordo, è presente in PIETRO BORGHI, *Aritmetica mercantile*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1484, c. a2r (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc. c.a. 355 h; GW 04936; ISTC ib01034000) e sarà poi mantenuta nelle pubblicazioni a Venezia da stampatori come Boneto Locatelli in VALERIO MASSIMO, *Facta et dicta memorabilia*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1493, c. z7r. (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2940; GW M49180; ISTC iv00040000) e Guglielmo Anima Mia che fanno un uso abbondante di molte iniziali ornate in uso presso Ratdolt. Si veda la B per questo stampatore in VALERIO MASSIMO, *Facta et dicta memorabilia*, Venezia, Guglielmo Anima Mia, 1491, c. c1r (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc. c.a. 2634 b; GW M49170; ISTC iv00039000). Nella stessa opera è presente una A a c. g8r che dal punto di vista estetico potrebbe tranquillamente far

Ratdolt, vanno segnalate e integrano il cassetto ideale presumibile presso lo stampatore.⁵³ Del periodo tedesco si mettono tra le varianti una I e una nuova T. Curiosamente T₁, a differenza di altri legni come ad esempio la B dell'*Aritmetica mercantile*, non seguirà Ratdolt in Germania.

Sulla base di quanto riportato siamo in grado di realizzare la scheda secondo lo schema di Vervliet riportando set di base, integrazioni, varianti, presenza geografica e sviluppo temporale di 'Capitale e viticci intrecciati mm 48 x 43' che ha come base *Initiale b* di Ratdolt (Fig. 14). Per quanto riguarda le integrazioni augustane in riferimento a G, M, I, T si veda il paragrafo 'set di base e varianti' della scheda.

parte del cassetto ricostruito da Haebler e andrebbe studiata come appartenuta a Ratdolt ma non usata o riscontrata nelle sue edizioni. Ipotizzabile considerarla anche una variante nuova uscita dalla mano dello stesso intagliatore di *Initiale b*. Compare in un'opera ancora più antica: PSEUDO-BONAVENTURA, *Meditationes vitae Christi*, Girolamo de Sanctis, Venezia, 1487, c. a2r (Biblioteca Casanatense, Roma - Inc. 1438; GW 04795; ISTC ib00922000). Interessante notare che altri due stampatori stampano l'*Aritmetica mercantile* dopo la dipartenza di Ratdolt da Venezia: Johann Leoviller (Zovanne de Hallis) nel 1488 e Nicola de Ferrariis nel 1491. In entrambi manca la B di Ratdolt mentre è presente P₁: PIETRO BORGHI, *Aritmetica mercantile*, Venezia, Johann Leoviller, 1488 (Biblioteca Casanatense, Roma - INC. 538; GW 04937; ISTC ib01035000), c. a2r. Il cassetto di riferimento (mm 47 x 42) è segnalato nel TW come *Initiale d* bei Johann Leoviller (*Venedig, Offizin 83*) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma10550>]. Interessante che Leoviller usi in questa opera anche legni del primo cassetto in assoluto di proprietà di Ratdolt: *Initiale a* bei Erhard Ratdolt (*Venedig, Offizin 23*) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00369>]. In PIETRO BORGHI, *Aritmetica mercantile*, Venezia, Nicola de Ferrariis, 1491 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 824; GW 04938; ISTC ib01036000), P₁ è a c. a2v. Manca la B sostituita da spazio con lettera d'attesa a c. a2r. Il cassetto di riferimento (mm 48 x 42) è segnalato nel TW come *Initiale a* bei Nicolaus de Ferrariis (*Venedig, Offizin 115*) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11609>]. Nel 1502 l'officina di De Gregori usa il legno nel 1496 a c. a2r in Hugo de Sanctocar, *Postilla super psalterium*, Giovanni e Gregorio de Gregori, Venezia, 1496 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3382; GW 13580; ISTC ih00530000) e a c. A2r in Giovanni Battista Graziadio, *Super libros de anima Aristotelis*, Gregorio de Gregori, Venezia, 1502 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 A.gr.b. 306#Beibd.3; CNCE 21665).

⁵² S₁ catalogata da Haebler nella *Taf. 1148* compare nell'APPIANO, *Bella civilia* del 1477 a c. a4r (Bayerische Staatsbibliothek, München - ES1g/4 A.gr.b. 141-1/2; GW 02290; ISTC ia00928000). Quella non segnalata da Haebler, molto simile e d'uso più frequente sia a Venezia che ad Augsburg, è visibile ad esempio in EUCLIDE, *Elementa*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1482, c. e8v (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 292; GW 09428; ISTC ie00113000). Sarà Voulliéme nel 1927 a valorizzare S₂ con la tavola 1705 del 1927 del TW riportante la pagina incipitaria di GIACOMO PUBLICIO, *Artis oratoriae epitoma*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1485, c. A1r (GW M36435; ISTC ip01097000; GfT on line: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1705.png&gft=GfT1705>).

⁵³ La G sembra non aver mai fatto parte della serie veneziana e Ratdolt la sostituisce, alla bisogna, con un legno più piccolo (mm 37 x 35) come in WERNER ROLEWINCK, *Fasciculus Temporum*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1480, p. 1r (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc. c.a. 980#Beibd. 1; GW M38729; ISTC ir00261000) già presente come disegno vagamente simile ma di grandezza diversa presso uno stampatore della cerchia di Ratdolt, Georg Walch che ne fa uso nella stessa opera di Rolewink ma di due anni prima (GW M38741; ISTC ir00260000). Redgrave parla di plagio nell'uso del materiale di Walch da parte di Ratdolt (la nota in V. PILLI, *La bottega veneziana di Erhard Ratdolt*, p. 117). Per la presenza differenziata della G nel *Fasciculus* del 1479 di Walch, nei *fasciculi* del 1480, 1481, 1484, 1485 e nel *Missale Strigoniense* del 1486 di Ratdolt, Id., p.117-119. Risulta evidente che nel 1486 Ratdolt sta usando lo stesso legno di Walch del 1479. Per la comparsa di una G nuova ad Augsburg si vedano i dettagli nella scheda a Fig. 14.

f 2346

2436

Initiale b.

2436

(GfT1148.1)

Fig. 13 a. GfT 1148.1 *Initiale b* di Ratdolt. © Staatsbibliothek Berlin.

TW on line: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1148.png&gft=GfT1148>.

4. 2936

Initiale b.

(GfT1149.1)

Fig. 13 b. GfT 1149.1 *Initiale b* di Ratdolt. © Staatsbibliothek Berlin.

TW on line: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1149.png&gft=GfT1149>.

Nome del tipo

Nel TW sono riportate sigle diverse presso gli stampatori che fanno uso della serie denominata per Ratdolt *Iniziale b*. Proponibile un titolo cumulativo sulla traduzione tedesca delle caratteristiche:

‘Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43’.

Riferimenti nel TW:

ERHARD RATDOLT

- *Iniziale b bei Erhard Ratdolt (Venedig, Offizin 23)*

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00370>].

Le lettere sono ordinate in base alla sequenza dei GfT 1148.1 e 1149.1 del TW (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00370>). Lettere riportate nei GfT:

$A_1, A_2, C_1, C_2, D, E_1, F, H, I_1, I_2, L_1, N_1, O_1, P_1, Q_1, R_1, R_2, S_1, T_1, V_1$.

- *Iniziale d bei Erhard Ratdolt (Augsburg, Offizin 18)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00421>]. Lettere riportate nel GfT: G, I_3, S_2 .

- *Iniziale c bei Erhard Ratdolt (Augsburg, Offizin 18)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00420>]. Lettere riportate nel GfT 0968 (*Tafel 968*) curata da Haebler nel 1918 (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT0968.png&gft=GfT0968>): L_1 già apparsa a Venezia più una serie completamente nuova. Per quanto riguarda Augsburg il TW rimarca le incongruenze di catalogazione da parte di Haebler riportando: «La distinzione di Haebler tra l’iniziale c e l’iniziale d deve essere verificata: le differenze dimensionali sono trascurabili e le differenze stilistiche da lui descritte sono difficili da comprendere; le iniziali floreali, con un’altezza di 48-50 mm, dovrebbero quindi essere registrate uniformemente come iniziale c? A Venezia, sia l’iniziale c (GfT 1060) che l’iniziale d (GfT 1061) sono designate come iniziale b da Erhard Ratdolt (Venezia, Offizin 23)!» (traduzione dalla *Beschreibung* in <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00421>).

È interessante che la prima opera citata come esempio per *Iniziale c* nel TW sia l’*Obsequiale Augustense*, Augsburg, Erhard Ratdolt, 1487 (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel - inkunabeln A: 41.1 Theol.; GW M27375; ISTC io00001000) che non riporta nè la L di origine veneziana nè alcun esemplare del GfT. Nell’incunabolo sono però presenti Q_1 ed E_1 di origine veneziana. In Johann Angel, *Astrolabium*, Augsburg, Erhard Ratdolt, 1488 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 555; GW 01900; ISTC ia00711000) compare L_1 a c. x8v, M (Fig. 15 d) a c. t6v, V_1 a c. v5v accompagnate da lettere di origine veneziana come S_2 (Fig. 15e) a c. t1r, I_3 (Fig. 15 d) var. di serie a c. t3v non solo ausburgana perché già presente a Venezia in Giovanni Battista de Sancto Blasio, *De actionibus et natura earum*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1481 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1032-1/5; GW M13054; ISTC is00126000), c. aa[1]r. In Johann Angel, *Almanach*, 1489, Augsburg, Erhard Ratdolt, [1488-1489] (Bayerische Staatsbibliothek, München - Einbl.Kal. 1489 b; GW 01894; ISTC ia00710300) A_3 (Fig. 15 n) è una var. di tratto non riportata negli schemi del TW sia per Augsburg che per Venezia. La prima opera con legni rappresentati nel GfT 0968 di *Iniziale c bei Erhard Ratdolt (Augsburg, Offizin 18)* è nel *Missale Augustanum*, Augsburg, Erhard Ratdolt, 1491 (Bayerische

Fig. 14. Scheda sulla serie ‘Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43’ basata sul metodo di Vervliet.

Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2589; GW M24223; ISTC im00645500). Risulta interessante che Haebler metta un legno di *Initiale c* bei Erhard Ratdolt di origine veneziana e che poi il TW tenda a valorizzare xilografie veneziane riportando tutta una serie di incunaboli di esempio che non hanno attinenza con *Initiale c* di Augsburg (in sequenza per il 1487: GW M27375; M27379; M27380. Per il 1488: GW 04586. Per il 1489: GW 01894; 01895; 01896. Per il 1490: GW M31932; M37533; 01899. Per il 1491: GW M43485). A partire però da GW M50445 *Initiale c* di Augsburg viene usata in modo autonomo con l'inserimento solo della L_1 veneziana come nel *Missale Pataviense* del 1498 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3666; GW M24621; ISTC im00683500), c. H2r. Risulta quindi più logico considerare L_1 una variante di *Initiale c* di Augsburg (*Augsburg, Offizin 18*) (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00420>) ereditata da Venezia inseribile anche in *Initiale d* (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00421>) insieme a S_2 (Fig. 15 e) var. di tratto veneziana e alle due integrazioni augustane: G (Fig. 15 c), I_3 (Fig. 15 d) var. di serie.

GUGLIELMO ANIMA MIA

Initiale e bei Guglielmus de Cereto (*Venedig, Offizin 89*)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma05282>].

Anima Mia presenta un uso molto strutturato sia di 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' che della serie più piccola (mm 22 x 20: *Initiale c* in Ratdolt: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00371>; *Initiale c* in Anima Mia [mm 21 x 21]:

<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma05280>). I legni con iniziali multiple su singola lettera di questa serie sono già riscontrabili anche in Ratdolt ma non in modo così massivo. L'uso risulta interessante perché sembra precede di un paio di anni la comparsa di 'bianchi girari', la serie più strutturata nei duplicati apparsa nel nord Italia e che avrà un arco temporale da fine Quattrocento ad inizi Seicento. La particolarità verrà analizzata in seguito.

Valerio Massimo, *Facta et dicta memorabilia*, Venezia, Guglielmo Anima Mia, [1491] (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2634 b; GW M49170; ISTC iv00039000) presenta V_2 (Fig. 15 g) var. a bordo singolo a c. a[1]r, D a c. d5v, A_3 (Fig. 15 n) var. di tratto a c. g8r, T_1 a c. 11r, L_1 a c. o3r, A_7 (Fig. 15 w) var. di tratto posizione a c. u5r, N_2 var. di posizione (Fig. 15 n) a c. Z2r, B_2 (Fig. 15 y) var. di bordo a c. C[1]r. Uno dei primi esempi di iniziali doppie (*serie 21 x 21 Initiale c* bei Guglielmus de Cereto (*Venedig, Offizin 89*) corrispondente ad *Init. c* di Ratdolt: M a c. a3r, C a c. a2v, N a c. a4r, Q a c. a6v, H a c. a7r, S a c. a8v, I a c. b[1]r, A a c. c5v, F a c. c7v, P a c. e4r; Tre Q a c. d2r, tre M a c. t7v). Interessante E_2 var. di tratto (Fig. 15 f) con bordo singolo in Pseudo-Cicerone, *Rhetorica ad C. Herennium*, Venezia, Guglielmo Anima Mia, 1490 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2406; GW 06729; ISTC ic00682000), c. A2r. Presente anche C_1 a c. A1v, A_3 var. di tratto (Fig. 15 n) a c. H4r. Presenza anche di Q_1 , O_1 , S_2 . Anche in questo esemplare presenza massiccia della serie mm 22 x 20 con molte lettere replicate sulla stessa pagina. Anima Mia fa parte degli stampatori di riferimento a T_1 nel solco più tradizionale d'uso del patrimonio xilografico di Ratdolt come è visibile nel suo *Sphaera* del 1491.

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

BERNARDINO BENALI

Initiale b bei *Bernardinus Benalius* (*Venedig, Offizin 71*)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma05233>].

L'iniziale è presente in incunaboli accompagnati da *Initiale c* di Ratdolt come per Giacomo Filippo Foresti, *Supplementum chronicarum*, Venezia, Bernardino Benali, 1486 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1813; GW 14128; ISTC ij00210000) che presenta I₁ a c. a[1]r, E₁ a c. g7v, A₅ a c. l6r, A₄ a c. n[1]r, C₃ a c. I3r.

Interessante anche Cicerone, *Opera*, Venezia, Bernardino Benali, [ca. 1488] (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.s.a. 316 m; GW 06958; ISTC ic00604000) con la presenza a c. a1v di D, C₃, Q₁ a c. a3v. Presenti in tutto il libro legni di *Initiale b* di Ratdolt.

DIONIGI BERTOCCHI

Initiale e bei *Dionysius Bertochus* (*Reggio d'Emilia, Offizin 6*)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma09640>].

Presente una V var. di tratto in *Scriptores rei rusticae*, Reggio Emilia, Dionigi Bertocchi, 1496 (Universitätsbibliothek, Freiburg - Ink. 4.D 5297,d; GW M41055; ISTC is00349000), c. g1v.

L'iniziale, V₃ (Fig. 15 h), è riportata come sola rappresentante della serie insieme alla più costruita *Initiale c* nella *Tafel 1960* del GfT a cura di Benzing nel 1932 (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1960.png&gft=GfT1960>). Mentre il TW sottolinea i rapporti di *Initiale c* di Ratdolt con *Initiale a* di Bartolomeo da Vercelli a Brescia (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma08351>) nessun accenno è fatto all'evidente derivazione veneziana del nostro legno. Bertocchi resta una delle figure più significative per la localizzazione esterna a Venezia in riferimento a 'bianchi girari' segnalata nel suo caso nel TW come *Initiale d* (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma09639>).

MANFREDO BONELLI

Initiale a bei *Manfredus de Bonellis* (z.T. mit *Georgius de Rusconibus*) (*Venedig, Offizin 111*) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma01022>].

La scheda del TW riporta una serie diversa dalla nostra che è però presente in un'opera di attribuzione incerta secondo IGI: Giovanni Fiorentino, *Monte dell'orazione*, Venezia, [Matteo Capcasa o Manfredo Bonelli, 1495 circa] (Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze - Pal. E.6.3.88; GW M2532910; ISTC im00847300). Troviamo A₁ a c. A2r. La presenza di 'bianchi girari' è attestata presso entrambi i tipografi e quindi non discriminante per l'attribuzione. Una Q modificata per simulare una O a c. F1v.

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

MATTEO CAPCASA

Iniziale c bei Matteo Capcasa (Venedig, Offizin 82)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma10732>].

L'iniziale nel TW è ambigua per la schematizzazione con un'altro tipo. In Marsilio Ficino, *Epistolae*, Venezia, Matteo Capcasa, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3202; GW 09873; ISTC if00154000) troviamo L₁ a c. n2r, H a c. o8r. C₃ (Fig. 15 q) var. di tratto a c. t2r.

NICOLA de FERRARIIS

Iniziale a bei Nicolaus de Ferrariis (Venedig, Offizin 115)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11609>].

Nell'esemplare di Borghi Pietro, *Aritmetica mercantile*, Venezia, Nicola de Ferrariis, 1491 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 824; GW 04938; ISTC ib01036000) manca a c. a2r la B₁ sostituita da spazio con lettera d'attesa. P₃ var. di tratto a c. a2v è seguita poi nel testo dagli stessi legni di *Iniziale c* di Ratdolt, denominata nel TW *Iniziale b bei Nicolaus de Ferrariis (Venedig, Offizin 115)*.

GUGLIELMO DA FONTANETO

Stampa tra il 1514 ed il 1534 a Venezia e si tende oggi a distinguerlo da Guglielmo da Trino (Anima Mia). È l'autore in cui si è trovata la presenza di 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' cronologicamente più alta con D molto stilizzata a c. aa2v in Cicerone, *De officijs cum commentarijs*, Venezia, Guglielmo da Fontaneto per Lucantonio Giunta, 1525 (Biblioteca comunale Francesco Piccinno, Maglie - IT-LE0108; CNCE 12222). La D è presente a c. n2r e a c. q[1]r di Diomede, *Opuscola*, Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1518 (Biblioteca nazionale centrale, Roma; CNCE 17235) così a c. m4v accompagnata da S₁ a c. x4v in Orazio, *Odarum libri quatuor...*, Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1520 (Biblioteca nazionale centrale, Roma; CNCE 22688).

In Marziale, *Epigrammaton Libri XIII*, Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1521 (Univ.- und Landesbibliothek, Münster - Inc 324; CNCE 37685). S₁ a c. A8r che si ripete poi spesso ad inizio dei vari libri. Così anche in Pico della Mirandola, *Opera omnia*, Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1519 (Biblioteca nazionale centrale, Roma; CNCE 37620), S₁ a c. &5r. D a c. a[1] r. A₁ in Tibullo, *Tibulli Elegiarum libri quatuor*, Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1520 (Biblioteca Casanatense, Roma; CNCE 37682).

Fontaneto è interessante per i duplicati di 'bianchi girari' con iniziali multiple in Terenzio, *Terentius cum quinque commentis*, Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1528 (Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, Napoli; CNCE 37713).

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

JOHANN HAMANN

Johann Hamann (Venedig, Offizin 97) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/of0159>]. La nostra iniziale non sembra rientrare in alcuna proposta del TW, ma è un legno estemporaneo probabilmente usato da Hamann perché consegnato da Santritter con cui collabora nel 1492 per la stampa delle *Tabulae Astronomicae Alphonsinae*. T₁ è a c. A4r di Alfonso X, *Tabulae Astronomicae Alphonsinae*, Venezia, Johann Hamann, 1492 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 879; GW 01258; ISTC ia00535000). Hamann dà prova di maestria ed autonomia estetica nel 1496 nell' *Almagesto* di Tolomeo (Regiomontano, *Epitoma in Almagestum Ptolemei*, Venezia, Johann Hamann per Caspar Grosch e Stephan Römer, 1496 [Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3383 GW M37523; ISTC ir00111000] con una serie di iniziali xilografiche originali e ben strutturate simili ai disegni in uso presso Ratdolt ma lontane dagli schemi estetici degli autori ruotanti intorno a T₂.

GIOVANNI e GREGORIO de GREGORI

Initiale a bei Johannes und Gregorius de Gregoriis (Venedig, Offizin 45) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00741>].

Non tutti gli incunaboli indicati nel TW pertinenti alla serie come GW 03066 ma nota corretta sulla presenza per *Initiale a* di «Drei oder vier verschiedene Alphabete» (tre o quattro diversi alfabeti): <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00741>. L'incunabolo di riferimento è San Girolamo, *Opera*, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1497 - 1498 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3486-1; GW 12419; ISTC ih00160000) dove troviamo B₂ var. di bordo (Fig. 15 y) a c. A1r., V₂ a c. d4r, T₁ a c. h4r, c. i8r, c. DDDD3r, c. EEEE4v, S₂ a c. m1v, D a c. n2v, V₅ var. di posizione (Fig. 15 k) per simulare A a c. p8v, V₂ var. di bordo (Fig. 15 g) a c. u2v. In Francesco Filelfo, *Francisci Philelfi viri Grece & Latine eruditissimi Epistolarum familiarium libri XXXVII*, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1502 (Österreichische Nationalbibliothek - Wien, 46.A.3 ALT PRUNK; CNCE 18985) commistione di molti cassetti e serie. Per la nostra serie presenza di S₂ a c. q1r, T₁ a c. A1r, D a c. H7r, B₂ var. di bordo (Fig. 15 y) a c. Q2v. C'è la presenza massiccia di 'bianchi girari'. In Aristotele, *Opera*, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1496 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3293; GW 02341; ISTC ia00966000) oltre a T₁ a c. KK1v c'è S₂ a c. e3v, D a c. n7v, V₂ var. di bordo (Fig. 15 g) da doppio a singolo a c. Q2r, H a c. II4r.

HERMANN LIECHTENSTEIN

Initiale a bei Hermann Liechtenstein (Venedig, Offizin 62) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma10926>].

Nessun esempio di riferimento riportato nella scheda del TW.

In Francesco Negri, *Modus epistolandi*, Venezia, Hermann Liechtenstein, 1488 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.s.a. 1734 q#Beibd.3; GW M27056; ISTC in00232000) N₁ a c. a2r. Presenza di serie piccola riportata in *Initiale c* di Ratdolt. Anche qui viene richiamata come *Initiale c* e confrontata con quella di Ratdolt (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma10928>) e con *Initiale m* di Giovanni

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

e Gregorio de Gregori. Per questa serie piccola (mm 22 x 20) a c. c2r significativa la presenza della D foglie di quercia mancante nella *Tafel 1150* del GfT curata da Haebler per Venezia nel 1920 (TW on line: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1150.png&gft=GfT1150>). La troviamo invece presente nella *Tafel 1063* del GfT curata da Haebler l'anno prima in riferimento ad Augsburg (TW on line A-N: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1063.png&gft=GfT1063>. O-V: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1064.png&gft=GfT1064>). Il raffronto tra le due tavole è illuminante sulle scelte fatte da Haebler che probabilmente non voleva riportare doppioni. La serie completa di *Initiale c* di Ratdolt è ricostruibile integrando le tavole veneziane e augustane.

PETER LIECHTENSTEIN

Peter Liechtenstein (Venedig, Offizin 144)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/of0276>].

Non riportato alcun esempio di riferimento nel TW.

In Antonio Urceo, *In hoc Codri volumine hec continentur: Orationes seu sermones vt ipse appellabat. Epistole silue satyre egloge [!] epigrammata*, Venezia, Peter Liechtenstein, 1506 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 P.o.lat. 9 ; GW M48910; ISTC iu00067000; CNCE 35575) troviamo S₂ a c. E3v, Q₁ a c. G1r. Presenza di 'bianchi girari'.

BONETO LOCATELLI per OTTAVIANO SCOTO

Initiale o bei Bonetus Locatellus (Venedig, Offizin 85)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma01057>].

Lettere riportate nel GfT 2436 corrispondenti alla *Tafel 2436* curata da Benzing: E₁, L₁, Q₁, T₂ (Fig. 15 v) var. speculare più la R di un'altra serie.

Fin dal Diogene Laerzio, *Vitae et sententiae philosophorum*, Venezia [Boneto Locatelli per] Ottaviano Scoto, 1490 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 746; GW 08381; ISTC id00222000) la commistione tra cassetto grande (*Initiale c* di Ratdolt - *Initiale o* di Locatelli) e piccolo (*Initiale b* di Ratdolt - *Initiale m* di Locatelli) è comune. Risalta la presenza di serie originali quali 'asta lanceolata' (diluita in *Initiale n bei Bonetus Locatellus* - GfT 2434: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT2434.png&gft=GfT2434>) che aiutano ad inquadrare titoli senza note evidenti di appartenenza come vedremo nel caso di Liga Boaria.

In Isidoro, *Etymologiae*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1493 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2883 a; GW M15267; ISTC ii00186000) la nostra serie è alternata con *Initiale m* di Locatelli: E₁ a c. ee[4]r, L₁ a c. ff1v, T₂ a c. ii2v. Troviamo Q₁ a c. m[1]r in Egidio Romano, *In Aristotelis analytica posteriora commentum*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3162; GW 07193; ISTC ia00066000).

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

OTINO de LUNA

Otinus de Luna (Venedig, Offizin 138)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/of0268>].

Alla pagina dedicata allo stampatore sul TW non ci sono accenni ad un cassetto della grandezza di mm 48 x 43. Un legno della serie è riscontrabile in Giovanni Fiorentino, *Monte dell'orazione*, Venezia, Otino de Luna, 1500 (Biblioteca Casanatese, Roma - Inc. 1645; GW M25330; ISTC im00849000), c. a3r V₄ var. di posizione e contraffazione a simulare A (Fig. 15i). Lo stesso legno è usato, sempre nel 1500, dalla tipografia de Gregori in Rolandino de' Passageri, *Summa artis notoriae*, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/2 J.can.u. 120#Beibd.1; GW M38648; ISTC ir00251500), c. a1r, così come a c. k6r.

CRISTOFORO PENSI

Initiale i bei Christophorus de Pensis (Venedig, Offizin 99)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11392>].

Nessun GfT presente nel TW. Periodo di riferimento: 1493 - 1500. L'attività di Pensi a Venezia è ritenuta svolta da Edit16 dal 1487 al 1509. I riferimenti nel TW non sono pertinenti riguardo Andrea da Barberino, *Guerino il Meschino*, Venezia, Cristoforo Pensi, 1493 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2872; GW 01652; ISTC ia00576500) e anche per Ovidio, *Epistulae Heroidum*, Venezia, Cristoforo Pensi, 1495 (Zentralbibliothek, Zürich, Raa 4; GW M28795; ISTC io00163000). L'unica opera che presenta H a c. a1r è Isocrate, *Oratio de laudibus Helenae*, Venezia, [Cristoforo Pensi], [ca.1498 - 1500] (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.s.a. 754 m; GW 12325; ISTC ii00212000) però di attribuzione incerta.

L'altra indicazione:

Initiale r bei Christophorus de Pensis (Venedig, Offizin 99)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11399>] riporta come esempio Marziale, *Epigrammata*, Venezia, [Cristoforo Pensi], 1495 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3221; GW M21276; ISTC im00312000) a c. l4r e a c.p2v una A₄. Presente un'altra serie di stessa grandezza.

C'è una P interessante di grandezza diversa ma che è probabilmente uscita dalla stessa officina di intaglio della nostra serie in Valla, *Dialectice Laurentij Valle libri tres seu eiusdem Reconcinatio totius dialacticae[...]*, Venezia, [Cristoforo Pensi, 1503] (Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze - P. 6. 41 a-b; CNCE 49082), c. a2r. In riferimento a 'bianchi girari' Pensi ha una V modificata con filetto centrale per creare una A visibile a c. e8v di Ephraem, *Sermones*, Venezia, Cristoforo Pensi, 1501 (Biblioteca statale di Cremona, Cremona; CNCE 18124). In Francesco Maturanzio, *Hoc in uolumine hec continentur. Francisci Maturantii Perusini De componendis carminibus opusculum. Nicolai Perotti Sypontini De generibus metrorum. Eiusdem De Horatii Flacci ac Seuerini Boetii metris. Omniboni Vicentini De arte metrica libellus. Serui Mauri Honorati grammatici Centimetrum*, Venezia Cristoforo Pensi, 1502 (Biblioteca nazionale centrale, Roma; CNCE 33446) a c. a3v così come a c.

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

b[1]r della stessa opera c'è una A di 'asta lanceolata' usata come V. L'opera è strutturata su 'bianchi girari'. Anche qui presente la V taroccata in A a c. e[1]r. Quattro M 'bianchi girari' a c. e5r. L'Ovidio, *Metamorphoseos vulgare*, Venezia, Cristoforo Pensi, del 1501 (Bibliothèque nationale de France, Paris - Rés. g-Yc-440; CNCE 54673) per Giunta è ricchissimo di 'bianchi girari'.

GIACOMO PENZIO

Initiale I bei Jacobus Pentius (Venedig, Offizin 136) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma13905>]

Operativo a Venezia dal 1495 al 1527 il TW riporta una sola opera del Cinquecento in riferimento al nostro autore: Antonio Andrea, *Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis*, [Venezia, Giacomo Penzio o Andrea Torresani, 1506 circa] (GW 01666; ISTC ia00587000).

Penzio è interessante per la presenza di una Q variante a bordo singolo presente nelle sue opere del Cinquecento: Q₂ (Fig. aa). Ritroviamo il legno nelle seguenti opere: Cicerone, *Opera*, Venezia, Giacomo Penzio, 1502 (Biblioteca nazionale centrale, Roma; CNCE 14567) a c. A3r, a c. I4v e a P4r. Nel 1503 Penzio in Marziale, *Martialis cum duobus commentis*, Venezia, Giacomo Penzio, 1503 (Biblioteca Casanatense - Roma; CNCE 33484) Q₂ a c. C5r e a c. P7r e in Giacomo della Torre, *Summes candidissime lector animo quam libentissimo interpretationem Iacobi Forliuensis in tres libros Thegni Gal. cum quaestionibus eiusdem*, Venezia, Giacomo Penzio per Giuntino Giunta, 1508 (Biblioteca Casanatense, Roma; CNCE 16568) a c. k6r. Altre occorrenze in Alberto di Sassonia, *Acutissime questiones* del 1504 (Biblioteca nazionale centrale - Roma; CNCE 778) a c. D4v, così nel 1506 nel *Tractatus astronomiae*, (Biblioteca Casanatense - Roma; CNCE 6865) a cura di Guido Bonatti troviamo sempre Q₂ bordo singolo a c. Z5v. Attribuita a Penzio a cura di Sessa e Pietro Ravani soci, Antonio Trombetta, *Opus in metaphysicam*, 1504 (CNCE 33625) presenta Q₂ a c. A2r. In *Somnia Salomonis* del 1516 (CNCE 53881) Penzio ha 'bianchi girari'! S₂ a c. A4r e a c. H4r e ancora una volta Q₂ a c. O2v.

Lo *Sphaera* di Penzio per Sessa del 1519 (Biblioteca de la Universidad de Salamanca - BG/36814(2); CNCE 33670) riporta disegni simili. L'uso delle iniziali è più scarno anche se viene mantenuta l'estetica della pagina incipitaria con una bella T abitata ed una N floreale al paragrafo sottostante sullo schema di Ratdolt a c. A2r. L'impostazione grafica è interessante perché ricalca la *mise en page* con gli stessi diagrammi copiati dallo *Sphaera* di Locatelli - Scoto del 1490. Le iniziali, in seguito, sono distanti sia da Ratdolt che da Scoto - Locatello. Possiamo concludere che l'uso della serie mm 48 x 43 è praticamente assente presso questa impresa tipografica ad eccezione di un legno con bordo variato usato a più riprese.

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

PIETRO de PIASI

Initiale a bei Petrus de Piasis (Venedig, Offizin 40)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma10372>].

Non riportate lettere da GfT. Presenti esemplari della nostra serie in Dante, *Divina commedia*, Venezia, Pietro de Piasi, [1491] (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2555; GW07970; ISTC id00033000). N₁ a c. B1r, P₃ var. di tratto a c. S7v, L₁ a c. g2r. La variazione minima di P₃ che interessa solo la base del tralcio sinistro è comunque significativa per l'unicità del legno.

PIETRO QUARENGHI

Petrus de Quarengis (Venedig, Offizin 125)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/of0250>].

Non riportato schema della serie nel TW. L'uso dell'iniziale è molto raro e spostato nel Cinquecento. Presente una D a c. m1r di Agostino Nifo, *Augustini Niphi Super tres libros de anima*, Venezia, Pietro Quarengi, 1503 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 1001#Beibd.1 - CNCE 36200).

TEODORO RAGAZZONI

Initiale c bei Theodorus de Ragazonibus (Venedig, Offizin 100)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11433>].

Il TW porta come esempi per la serie Elio Donato, *Ars minor*, Venezia, Teodoro Ragazzoni, 1489 (Biblioteka Uniwersytecka, Wrocław; GW 09003; ISTC id00342330) nel cui GfT 2346 compare una pagina di esempio riportante C₁. *Tafel 2346* a cura di Ohly (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT2346.png&gft=GfT2346>). Lo Pseudo-Bruno Aretino, *Aquila volante*, Venezia, Teodoro Ragazzoni, 1497 (Bodleian Library, Oxford - Inc. c. I4.1497.1; GW 05652; ISTC ib01233100) a c. d[1]r riporta spazio bianco con lettera d'attesa mentre nella copia della Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze - Pal. D.7.3.10 c'è Q₂ rovesciata usata come D a c. d[1]r. È una var. di bordo e di posizione (Q₃ - Fig. 15 ee).

BERNARDINO RIZO

Initiale b bei Bernardinus Rizus (Venedig, Offizin 78)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11104>].

In Jacopo Filippo da Bergamo, *Supplementum chronicarum*, Venezia, Bernardino Rizo, 1490 (Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - INC. 796/2; GW 14129; ISTC ij00211000) sono presenti I₁ a c. a [1]r, V₁ a c. i5r, A₃ var. di tratto a c. k6r, S₂ a c. r3v, C₁ a c. x7r, A₇ var. di posizione a c. B6r per simulare la V. Nella stessa opera ma del 1492 - 1493 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2686; GW 14130; ISTC ij00212000) presente una sola I₁ a c. [a2]r.

GIOVANNI e ALBERTINO ROSSO

Initiale a bei Johannes und Albertinus Rubeus (Venedig, Offizin 90)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma04990>]

La serie riportata di mm 48 x 43, segnalata in uso dal TW dal 1494 al 1501, non coincide con 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' per le opere di riferimento

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

segnalate dal TW e riporta una serie ampiamente attestata anche nel Cinquecento, secolo di riferimento per T_2 come evidenziato dalla Fig. 19. Giovanni e Albertino collaborano sia con Lucantonio Giunta che con Gregorio de Gregori ed Ottaviano Scoto. Le Antichità giudaiche di Flavio Giuseppe del 1499 sono un'opera interessante perché dichiarata stampata per gli eredi di Ottaviano Scoto a quasi un anno dalla sua dipartita. La presenza di 'bianchi girari', serie poco apprezzata da Scoto fa propendere per l'uso di materiale proprio da parte di Albertino, anche per l'assenza dei cassetti storici in seguito ancora in uso presso Locatelli. Interessante una variante di trasformazione di T 'bianchi girari' in I a c. V8r. Usa anche N rovesciata per Z in *Tractatus de Virtutibus Herbarum* del 1509 a c. u2r (CNCE 22559). Lo stesso trattato con *mise en page* simile ed uso di 'bianchi girari' sarà ripreso da Bindoni nel 1520 anche se non inventa una Z di sostituzione (CNCE 22575). Di 'Capitale a viticci intrecciati' oltre a T_2 attestata due volte a c. CC4r e a c. GG7r abbiamo C_3 var. a c. K7r, I_1 a c. R1v. La C con putto a cavallo di c. T2v è un legno tipico del consorzio Scoto- Locatello. Troviamo oltre a T_2 ad esempio E_1 a c. n4r, I_1 a c. u8r di Plinio, *Naturalis historiae* del 1507 (CNCE 29657). La tipografia dei Rosso usa 'bianchi girari' fin dal 1494 e li porta fin dentro il Cinquecento in buono stato (*Init. f* - <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma04995>).

Giovanni Rosso è lo stampatore che sdogana nel Cinquecento T_2 .

GIROLAMO DE SANCTIS

Initiale a bei Hieronymus de Sanctis und Genossen (Venedig, Offizin 96)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11304>].

In Cassandra Fedele, *Oratio pro Bertucio Lamberto*, Venezia, Girolamo de Sanctis e Johannes Lucilius Santritter, 1488 - 1489 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Clm 461#Beibd.1;GW 09888; ISTC if00163000) presente S_2 a c. a1r.

JOHANNES LUCILIUS SANTRITTER

Initiale a bei Hieronymus de Sanctis und Genossen (Venedig, Offizin 96)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11304>].

In John Aschenden, *Summa astrologiae iudicialis*, Venezia, Johannes Lucilius Santritter per Francesco Bolano, 1489 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2246; GW 09392; ISTC ie00109000) commistione di *initiale b* e *c* di Ratdolt, segnalati nel TW come *Initiale a bei Hieronymus de Sanctis und Genossen (Venedig, Offizin 96)* e *Initiale b bei Hieronymus de Sanctis und Genossen (Venedig, Offizin 96)*. P_1 a c. c3r e P_2 var. di bordo (Fig. 15 l) con due bordi a c. c7r. L'esemplare di c. h7r è una P_1 a bordo singolo decisamente deteriorata. Usata anche S_2 a c.m1r e I_1 a c. n2v.

OTTAVIANO SCOTO

Initiale b bei Octavianus Scotus (Venedig, Offizin 46)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma06405>].

Importante per la contemporaneità d'uso degli stessi legni nel periodo di permanenza di Ratdolt a Venezia che fa supporre una collaborazione ma più probabilmente lo stesso fornitore è Dante, *La commedia*, Venezia, Ottaviano Scoto, 1484

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

(Biblioteca Casanatense, Roma - 51.G.16; GW 07967; ISTC id00030000). N₃ var. (Fig. 15 bb) a c. b[1]r, P₁ a c. q6r, L₁ a c. B2v. Scoto è lo stampatore più interessante per il gruppo T₂.

GIOVANNI TACUINO

Initiale l bei Johannes Tacuinus (Venedig, Offizin 122)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma05451>].

In Cicerone, *Tusculanae disputationes*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1494 - 1495 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano - Inc.II.394; GW 06898; ISTC ic00639000) troviamo C₁ a c. a2r. Il tratto è molto sottile su disegno classico forse a testimoniare un taglio diverso sull'*exemplar* di base comune. Troviamo S₂ a c. a2r e L₁ a c. A1r in Ovidio, *Ars amandi*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1494 (Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel - A: 11.3 Poet. 2° (2); GW M28636; ISTC io00142000). In Cicerone, *Orationes*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3039; GW 06797; ISTC ic00557000) presenza di A₆ var. di tratto a c. a3r. GW M29023, GW 09024 riportati come esempio nel TW non sono pertinenti alla serie. In Diomede, *Ars grammatica*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3873; GW 08407; ISTC id00239000), B₁ a c. m2v.

BARTOLOMEO ZANI

Initiale a bei Bartholomaeus de Zanis (Venedig, Offizin 105)

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma04996>] e *Initiale a bei Bartholomaeus de Zanis (Venedig, Offizin 92)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11253>].

Non riportato schema GfT della serie nel TW: presenti lettere ad esempio in Virgilio, *Bucolica*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1491 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2640 m; GW M49849; ISTC iv00186500). T₂ compare ben quattro volte così come nella stessa opera ma del 1493 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2941; GW M49947; ISTC iv00189000) e in quella del 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3133; GW M49953; ISTC iv00190500). Gli incunaboli di riferimento nella pagina del TW corrispondenti al 1498 (GW 0968; GW 02353; GW 09445) non riportano alcuna iniziale della serie. Per il 1499 in Cicerone, *Tusculanae disputationes*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3744; GW 06900; ISTC ic00641000), a c. a2r compare solo una C₃ var. di disegno.

Misure

mm 48 x 43.

Diffusione spaziale, prima occorrenza e durata temporale

La serie nasce a Venezia, usata da oltre venti stampatori, viene portata in parte da Ratdolt ad Augsburg. Rintracciata una V variante anche a Reggio Emilia presso Bertocchi.

1468 la prima occorrenza a Venezia secondo il TW (<https://tw.staatsbibliothek-ber->

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

lin.de/ma00370) ma prima attestazione certa riportata nel TW è Giovanni Battista de Santo Blasio, [*Varii tractatus iuridici*], Venezia, Erhard Ratdolt, 1481 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1032-1/5; GW M13054; ISTC is00126000). Non segnalata l'opera temporalmente precedente Appiano, *Bella civilia*, Venezia, Erhard Ratdolt, Bernhard Maler, Peter Löslein, 1477 (Bayerische Staatsbibliothek, München - ES1g/4 A.gr.b. 141-1/2; GW 02290; ISTC ia00928000) che presenta A_2 a c. a2r, R_2 a c. a3r, C_2 a c. a7r, P_1 a c. h3v. Ad Ausgburg è usata almeno fino al 1506. Presenza di F a c. a2r in *Privilegia clericorum et quaedam alia utilia*, Augsburg, Erhard Ratdolt, 1506 (Staatsbibliothek - Preußischer Kulturbesitz, Berlin - Fr 6802; VD 16 ZV 26037. Copia on line: <https://www.zvdd.de/dms/load/met/?PPN=PPN832534951>). Per Venezia, come già segnalato per Fontaneto, in uso almeno fino al 1521 con Marziale, *Epigrammaton Libri XIII*, Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1521 (Univ.- und Landesbibliothek, Münster - Inc 324; <https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/7738292>). Trovata S_2 a c. A8r che si ripete poi spesso ad inizio dei vari libri.

Caratteristiche univoche

La grandezza del legno, il disegno a viticci intrecciati tranne la Q che riporta foglie di quercia.

Set di base e varianti

Il set di base si rifà all'alfabeto di Ratdolt schematizzato nel TW e integrato dalle varianti riscontrate. Le varianti vengono citate come 'var.' precedute dalla lettera con numero progressivo al piede. Le integrazioni (B, M) usano suffissi di differenziazione in presenza di varianti (B_1 , B_2). L'alfabeto di base corrisponde a quello in uso presso Ratdolt (venti lettere) e riportato ai GfT 1148.1 (fig. 13a) e GfT 1149.1 (fig. 13b) corrispondenti alle *Tafel 1148 e 1149* del 1920 a cura di Haebler.

Set di base: A_1 , A_2 , C_1 , C_2 , D, E_1 , F, H, I_1 , I_2 , L_1 , N_1 , O_1 , P_1 , Q_1 , R_1 , R_2 , S_1 , T_1 , V_1 . Manca qualsiasi occorrenza di X, K, Y, Z. Esistono due gruppi di iniziali catalogabili mediante il bordo: un gruppo con bordo singolo (A_1 , C_1 , C_2 , D, I_1 , P_1 , R_1 , S_1) e uno con bordo doppio (A_2 , E_1 , F, H, I_2 , L_1 , N_1 , O, Q_1 , R_2 , S_2 , T_1 , V). Difficile dire se caratterizzano serie diverse o siano l'uno semplicemente variabile dell'altro. Altre ventiquattro lettere possono essere aggiunte come integrazioni e varianti.

Le integrazioni sono: B_1 (Fig. 15 a), M (Fig. 15 b), G (Fig. 15 c), S_2 (Fig. 15 e).

Le varianti sono: I_3 var. (Fig. 15 d), E_2 var. (Fig. 15 f), V_2 var. (Fig. 15 g), V_3 var. (Fig. 15 h), V_4 var. (Fig. 15 i), P_2 var. (Fig. 15 l), N_2 var. (Fig. 15 m), A_3 var. (Fig. 15 n), A_4 var. (Fig. 15 o), A_5 var. (Fig. 15 p), C_3 var. (Fig. 15 q), O_2 var. (Fig. 15 r), T_3 var. (Fig. 15 s), A_6 var. (Fig. 15 t), S_3 var. (Fig. 15 u), T_2 var. (Fig. 15 v), P_3 var. (Fig. 15 z), A_7 var. (Fig. 15 x), B_2 var. (Fig. 15 y), V_5 var. (Fig. 15 k), V_6 var. (Fig. 15 j), V_7 var. (Fig. 15 w), Q_2 var. (Fig. 15 aa), N_3 var. (Fig. 15 bb), L_2 var. (Fig. 15 cc), N_4 var. (Fig. 15 dd), Q_3 (Fig. 15 ee).

Le varianti possono essere:

'speculari' quando il disegno del legno viene modificato in fase di riporto del modello base; 'di serie' nel caso che vengano introdotte in modo ripetuto legni di altre

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

serie ad integrare le lettere presenti o mancanti; ‘di tratto’ quando il disegno di base è modificato nel tracciato; ‘di bordo’ nel caso in cui la traccia del legno più antico venga modificata nelle copie successive o con l’aggiunta o con la sottrazione di un bordo esterno; ‘di posizione’ quando si ruota un legno per ottenere un’altra vocale o consonante; ‘di contraffazione’ nel caso in cui si aggiungano tratti per ricavare un’altra lettera da una vocale o consonante di base.

Per la nostra serie sono state quindi integrate le seguenti lettere in base alle varianti (in quattro casi abbiamo variante doppia: per A_3 (Fig. 15 n), per V_7 (Fig. 15 w) e per A_7 che sono sia variante di tratto che di posizione; per V_4 - Fig. 15 i che è variante sia di posizione che di contraffazione):

speculari: T_2 (Fig. 15 v);

di serie: I_3 (Fig. 15 d), A_4 (Fig. 15 o); A_5 (Fig. 15 p);

di tratto: A_3 (Fig. 15 n) [anche di posizione], C_3 (Fig. 15 q), T_3 (Fig. 15 s), P_3 (Fig. 15 z), A_6 (Fig. 15 t), V_3 (Fig. 15 h), V_6 (Fig. 15 j), V_7 (Fig. 15 w) [anche di posizione], L_2 (Fig. 15 cc), A_7 (Fig. 15 x) [anche di posizione], N_3 (Fig. 15 bb);

di bordo: P_2 (Fig. 15 l) bordo doppio da singolo, Q_2 (Fig. 15 aa) bordo doppio da singolo, E_2 (Fig. 15 f) bordo singolo da doppio, V_2 (Fig. 15 g) bordo singolo da doppio, B_2 (Fig. 15 y) bordo singolo da doppio, S_3 (Fig. 15 y) bordo singolo da doppio; N_3 (Fig. 15 dd) bordo singolo da doppio [anche di tratto, forse licenza editoriale di Ongania], Q_3 (Fig. 15 ee) bordo singolo da doppio [anche di posizione].

di posizione: N_2 (Fig. 15 m) legno ruotato centottanta gradi, V_4 (Fig. 15 i) per simulare A [anche di contraffazione], A_5 (Fig. 15 p) per simulare V [anche di serie], A_7 (Fig. 15 x) per simulare V [anche di tratto], V_5 (Fig. 15 k) per simulare A;

di contraffazione: V_4 (Fig. 15 i) aggiunta di trattino centrale per simulare A [anche di posizione], O_2 (Fig. 1 r) aggiunta di trattino pedice per simulare la coda della Q. Nelle tavole a cura di Haebler non vengono riportate B, G, M.

La B è integrabile (Fig. 15 a) da Piero Borghi, *Aritmetica mercantile*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1484, c. a2r (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc. c.a. 355 h; GW 04936; ISTC ib01034000). Sarà poi mantenuta nelle pubblicazioni a Venezia da stampatori come Guglielmo Anima Mia che fa un uso abbondante di molte iniziali ornate che si rifanno all’atelier ornamentale di Ratdolt. Si veda la B per questo stampatore in Valerio Massimo, *Facta et dicta memorabilia*, Venezia, Guglielmo Anima Mia, 1491, (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc. c.a. 2634 b; GW M49170; ISTC iv00039000), c. c1r. Il legno segue Ratdolt in Germania. Presente ad esempio nel *Plenarium*, Augsburg, Erhard Ratdolt, 1495 (Staatsbibliothek - Preussischer Kulturbesitz, Berlin - 4° Inc 308; GW M34067; ISTC ie00085000), c. a4r.

La M sembra comparire solo nel periodo augustano (Fig. 15 b). Un esempio accompagnato nell’incunabolo da L_1 , V_1 già in uso a Venezia in Johann Engel, *Astrolobium*, Augsburg, Erhard Ratdolt, 1488 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc. c.a. 555; GW 01900; ISTC ia00711000), c. t6v.

L’unica lettera di base mancante a Venezia è la G e Ratdolt la sostituisce, alla bisogna, con un legno più piccolo (mm 37 x 35) come in Werner Rolewinck, *Fasciculus Temporum*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1480, (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc. c.a. 980#Beibd. 1; GW M38729; ISTC ir00261000), p. 1r già presente come

Fig. 14. Scheda sulla serie ‘Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43’ basata sul metodo di Vervliet.

disegno vagamente simile ma di grandezza diversa presso uno stampatore della cerchia di Ratdolt, Georg Walch che ne fa uso nella stessa opera di Rolewink ma di due anni prima (GW M38741; ISTC ir00260000). Redgrave parla di plagio nell'uso del materiale di Walch da parte di Ratdolt (si veda V. Pili, *La bottega veneziana di Erhard Ratdolt*, p. 117). Per la presenza differenziata della G nel *Fasciculus* del 1479 di Walch, nei *fasciculi* del 1480, 1481, 1484, 1485 e nel *Missale Strigoniense* del 1486 di Ratdolt, Id., p.117-119. Risulta evidente che nel 1486 Ratdolt sta usando lo stesso legno di Walch del 1479. Ad Augsburg Ratdolt usa una G (Fig. 15 c), perfettamente integrabile nella serie ideale, presente ad esempio in Leopoldo d'Austria, *Compilatio de astrorum scientia*, Augsburg, Erhard Ratdolt, 1489 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 659; GW M17974; ISTC il00185000), c. a3r. La stessa serie è segnalata per Augsburg da Haebler nel TW sotto la dicitura *Initiale d bei Erhard Ratdolt (Augsburg, Offizin 18)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00421>]. Riporta solo G, I₃, S₂. La I è diversa dalle due contemplate nel GfT veneziano (I₃ - Fig. 15 d) anche se abbiamo già segnalato che è presente nel Sancto Blasio, *De actionibus* veneziano del 1481 e può essere inserita nel set come variante di serie. La S è quella più usata da Ratdolt e da tutti gli altri stampatori e segnalata da Veuillième (S₂ - Fig. 15 e) più la G segnalata in uso solo in Germania. L₁ veneziana viene inserita nella tavola 968 del GfT corrispondente per Augsburg a *Initiale b* (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT0968.png&gft=GfT0968>). Esistono varianti di cornice sia a bordo singolo da originale a doppio bordo (E₂ - Fig. 15 f; V₂ - Fig. 15 g, h, i; Q₂ - Fig. 15 aa) che a doppio bordo da originale a bordo singolo (P₂ - Fig. 15 l). Per quanto riguarda le iniziali con variante a bordo singolo E₂ è presente in Pseudo-Cicerone, *Rethorica ad C. Herennium*, Venezia, Guglielmo Anima Mia, 1490 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2406; GW 06729; ISTC ic00682000), c. a2r. Singolari i tre esempi di V che oltre a presentare il bordo singolo rispetto all'originale sono anche una variante di disegno per *Scriptores rei rusticae*, Reggio d'Emilia, Dionigi Bertocchi, 1496 (Universitätsbibliothek, Freiburg - Ink. 4.D 5297,d; GW M41055; ISTC is00349000), c. g1v unico legno della serie rintracciato per l'Italia fuori da Venezia (Fig. 15 h). È catalogato da Benzing come *Initiale e bei Dionysius Bertochus* (Reggio d'Emilia, Offizin 6) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma09640>] e inserito nel GfT 1960 tratto dalla *Tafel 1960*. V₄ di de Gregori presenta la particolarità di essere ruotata con l'aggiunta posticcia del tratto centrale per generare una A ed è un tipico esempio di variante di sostituzione e di contaffazione (Fig. 15 i). Anche di S₂ esiste una variante di cornice a bordo singolo (S₃ - Fig. 15 u) presente ad esempio in Aristoteles, *Opera*, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1496 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3293; GW 02341; ISTC ia00966000), c. q2r. Per le varianti a bordo doppio abbiamo una P (P₂ - Fig. 15 l) in Jacopo da Varazze, *Legenda aurea*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1490 (BEIC - Biblioteca Corsiniana, Roma - Col. 51.D.7; GW M14079; ISTC ij00177600), c. a2r.

Varianti di tratto: N₃ in Dante, *Commedia*, Venezia, Ottaviano Scoto, 1484 (BEIC, Biblioteca Casanatense, Roma - 51.G.16; GW 07967; ISTC id00030000; Copia on line: https://preserver.beic.it/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE7993143), c.

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

b1r (Fig. 15 bb). Consonante interessante per l'altezza cronologica, ad indicare l'accesso da parte di Scoto ai legni testimoniati nel cassetto di *Initiale b* di cui fruisce probabilmente in modo diretto senza passare da Ratdolt. Nella stessa opera sono presenti xilo come da cassetto Ratdolt: P₁ a c. q6r, L₁ a c. B2v.

Una prima A variante di tratto (A₃ - Fig. 15 n) è in Giacomo Filippo Foresti, *Supplementum chronicarum*, Venezia, Bernardino Rizo, 1490 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2385; GW M10974 [GW 14129]; ISTC ij00211000), c. k6r. Già presente in Pseudo - Bonaventura, *Meditationes vitae Christi*, Venezia, Girolamo de Sanctis e compagni, 1487 (Bodleian Library, Oxford - Auct. 1Q 7.32; GW 04795; ISTC ib00922000), c. a2r e posteriormente in Cicerone, *Orationes Philippicae*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3039; GW 06797; ISTC ic00557000), c. a3r. Presente anche nelle opere di Ratdolt ad Augsburg, ad esempio in Markus Schinnagel, *Almanach und Practica auf das Jahr 1487, für Augsburg*, Augsburg, Erhard Ratdolt, [1486 - 1487] (Bayerische Staatsbibliothek, München - Einbl.Kal. 1487 fa; GW M40840; ISTC is00334600). Ne esiste anche una variante di bordo singolo (A₆ - Fig. 15 t) in Cicerone, *Orationes*, Venezia, Giovanni Tacuino, 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3039; GW 6797; ISTC ic00557000), c. a3r.

Una A variante di serie (A₄ - Fig. 15 m) è presente in Giovanni Magistri, *Quaestiones super tota philosophia naturali*, Venezia Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1487 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1918#Beibd.1; GW M19845; ISTC im00026000), c. e5r. Compare l'anno prima nel già citato Foresti, *Supplementum* di Benali a c. Q2r ed è, nel caso specifico, anche una variante di posizione al contrario per simulare V (A₅ - Fig. 15 p) e risulta presente anche successivamente in Ovidio, *Metamorphoses*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1493 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3213 #Beibd.1; GW M28921; ISTC io00188000), c. D6v.

Una C variante di tratto (C₃ - Fig. 15 q) va segnalata sia per la diffusione che per lo spettro temporale d'uso molto ampio. La troviamo in Antonio Andrea, *Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1487 (Biblioteca da Universidade, Coimbra - R-47-3; GW 01661; ISTC ia00583000), c. A2r. Il legno si ripete poi per una decina di pagine. La stessa lettera viene usata con una frequenza simile in Giovanni Canonico, *Quaestiones super octo libros physicorum Aristotelis*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1487 (Universitätsbibliothek, Wien - Inc. II 12824; GW M13141; ISTC ij00265000). Compare un anno prima in Giacomo Filippo Foresti, *Supplementum chronicarum*, Venezia, Bernardino Benali, 1486 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1813; GW 14128; ISTC ij00210000), c. I3r e sempre per questo stampatore in Cicerone, *De officiis*, Venezia, Bernardino Benali, [ca. 1488] (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.s.a. 316 m; GW 06958; ISTC ic00604000), c. a1v. Per una data più recente si veda Macrobio, *Opera*, Venezia, Filippo Pinci, 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3898; GW M19705; ISTC im00013000), c. a2r.

Un'altra interessante variante di contaffazione è l'aggiunta elegante del trattino in-

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

feriore per generare una Q dalla O originale nel *Rationale* di Ratdolt del 1485 (Fig. 15 r). Ratdolt, che è magistrale nell'uso elegante ed ordinato dei legni usa spesso, soprattutto per *Iniziale c*, la contraffazione delle lettere. Due esempi sono riportati sempre per la manomissione delle O nella *Tafel 1150* curata da Haebler (TW on line: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1150.png&gft=GfT1150>). L'argomento delle iniziali alterate in Ratdolt è studiato in V. Pili, *La bottega veneziana di Erhard Ratdolt*, pp. 174-184.

Singolare una T ritrovata ad Augsburg nel *Missale Frisingense* del 1492 (Fig. 15 s). Nessuna delle due T veneziane sembra seguire Ratdolt in Germania e possiamo includere questo esemplare come probabile esempio di integrazione di serie.

Attribuzioni documentali

Sono state riferite nelle note dell'articolo e nelle esplicazioni delle schede. Si vedano anche i riferimenti contenuti in Fig. 15, Fig. 16 e Fig. 17.

Letteratura secondaria

Jules Renouvier, *Histoire de l'origine et des progrès de la gravure dans le Pays-Bas et en Allemagne, Jusqu'à la fin du Quinzième siècle*, Bruxelles, M. Hayez, 1860, pp. 230-236.

Theodore Low De Vinne, *The invention of printing. A collection of facts and opinions*, London, Trübner & Co., 1877, p. 516.

Gilbert Richard Redgrave, *Erhard Ratdolt and his Work at Venice, A Paper read before the Bibliographical Society, 20 November 1893*, «Bibliographical Society», Chiswick Press, London, 1894.

Alfred William Pollard, *Old pictures books*, 1902, p. 73.

Frederick R. Goff, *Illuminated woodcut borders and initials in early Venetian books (1469-1475)*,

«Gutenberg-Jahrbuch», XXXVII, 1962, pp. 380-389.

Arthur Mayger Hind, *An introduction to a history of Woodcut*, vol. II, New York, Dover Publication, 1963, pp. 459-463.

Paul Geissler, *Erhard Ratdolt*, «Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben», IX (1966), pp. 97-153.

Otto Mazal, *Paläographie und Paläotypie. Zur Geschichte der Schrift im Zeitalter der Inkunabeln*, Stuttgart, Hiersemann, 1984.

Christoph Reske, *Erhard Ratdolts Wirken in Venedig und Augsburg in Venezianisch-deutsche Kulturbeziehungen in der Renaissance*, «Pirckheimer-Jahrbuch, XVIII, 2003, pp. 25-43.

Stephan Füssel, *Die Ausbreitung des Buchdrucks in Deutschland und durch deutsche Drucker in Europa (ca. 1454-1470)*, in *Mobilità dei mestieri del libro tra Quattrocento e Seicento*, Pisa - Roma, Fabrizio Serra Editore, 2013, pp. 55-76: 72-74.

Carlo Pastena, *Ars artificialiter scribendi. Il libro antico a stampa*, Palermo, CRICD, 2013, p. 163.

Valentina Pili, *La bottega veneziana di Erhard Ratdolt (1476-1486): xilografie come apparato decorativo dei testi a stampa*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Cagliari, XXIX ciclo, a.a. 2015/2016.

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

Catherine Rideau-Kikuchi, *Erhard Ratdolt's Edition of Sacrobosco's Tractatus de sphaera: A New Editorial Model in Venice?* in Matteo Valeriani - Andrea Ottone, *Publishing Sacrobosco's De sphaera in Early Modern Europe*, Cham, Springer, 2022.

Riproduzione facsimilare

Horatio Forbes Brown, *The venetian printing press*, New York, G. P. Putnam's sons, London, John C. Nimmo, 1891, p. 30 [bis].

Alfred William Pollard, *Italian Book illustrations Chiefly of the Fifteenth Century*, London, Strand, Seeley and co., New York, Macmillan and co., 1894, p. 6.

Gilbert Richard Redgrave, *Erhard Ratdolt and his work at Venice*, London, Bibliographical Society at the Chiswick Press, 1894, Plate I.

Ferdinando Ongania, *L'arte della stampa nel Rinascimento italiano - Venezia*, Venezia, Ongania, 1894.

Catalogue of early-printed, and other interesting books, manuscripts and fine bindings : offered for sale by J. & J. Leighton, London, J. & J. Leighton, 1901, p. 1853, 1855.

Prince d'Essling, *Les livre à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe*, Troisième partie, Firenze, Leo Olschki, Paris, Henri Leclerc, 1907, pp. 217 - 218, 242.

Prince d'Essling, *Les livre à figures vénitiens de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe*, Firenze, Leo Olschki, Paris, Henri Leclerc, 1913, pp. 187-188.

Oscar Jennings, *Early Woodcut Initials Containing Over Thirteen Hundred Reproductions of Ornamental Letters of the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Selected and Annotated*. London, Methuen, 1908.

Alfred Forbes Johnson, *Decorative Initial Letters*, London, The Cresset Press, 1931, pp. 20 - 21.

CCL Facsimile reproductions from early printed books, London, J. & J. Leighton, 1910, pp. 45-49, 86.

Charles William Dyson Perrins, *Italian book-illustrations and early printing*, Oxford, University Press, 1914, p. 23.

Alfred Pollard, *Italian book-illustrations and early printing. A catalogue of early italian books in the library of C. W. Dyson Perrins*, Oxford, University Press, 1914, pp. 22-23.

Albert Fidelis Butsch, *Bücher Ornamentik der Renaissance*, München, G. Hirth's Verlag A. G. 1922, Tafel I, II, III; Tafel II B.

Arthur Mayger Hind, *An introduction to a history of Woodcut*, vol. II, New York, Dover Publication, 1963, p. 462.

Note finali

È indubitabile che Ratdolt a Venezia abbia creato uno standard estetico sia per il pubblico che per gli stampatori (I. Valleriani, *Publishing Sacrobosco's De Sphaera*, p. 11). Il disegno base delle sue iniziali xilografiche è ravvisabile fin dal 1474 in Giorgio Peurbach, *Theoricae novae planetarum*, Nürberg, Regiomontano, 1474 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.s.a. 1021 o; GW M36634; ISTC ip01134000) e per lo sviluppo pratico fondamentale sono i suoi primi passi tipografici a fianco di

Fig. 14. Scheda sulla serie 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43' basata sul metodo di Vervliet.

Maler e Löslein. ‘Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43’ è da subito riferimento estetico nelle opere di molte officine veneziane a partire da Ottaviano Scoto al punto da poter supporre che, al di là di prestiti o vendite alla partenza per Augsburg del nostro, ci fosse già una solida rete commerciale che potesse proporre gli stessi legni multipli a più officine.

La serie resta solidamente radicata nell’uso a Venezia per almeno cinquant’anni. La continuazione stilistica mantenuta in seguito da Ratdolt è risaputa come dichiarato ad esempio da A. M. HIND, *An introduction to a history of Woodcut*, p. 299: «Much of the type and decorative material used in his Augsburg books were of his Italian period, notably the capital letters with white designs on black ground». Hind sottolinea anche come, dopo la peste del 1478, Ratdolt tenga per sé solo una parte delle iniziali mentre le altre passano a Renner. La copia del modello formale di Ratdolt è riscontrabile innanzitutto in Santritter che lavorò con Ratdolt a cinque titoli tra il 1481 ed il 1485. Deve aver visto l’augustano lavorare allo *Sphaera* di Sacrobosco e tenne quest’opera come base per la sua edizione del 1488. Alcune iniziali sono molto simili ma non stampate con lo stesso materiale, copiate probabilmente dal suo tipografo di riferimento Girolamo de Sanctis. L’influsso estetico di Ratdolt viene segnalato per la Spagna da Conrad Haebler in *Typografía Ibérica del siglo XV*, La Haya, Martinus Nijhoff, Leipsig, Karl Hiersemann, 1902, p. 52 dove riporta il plagio da parte di Pedro Posa: « En el “Phocas” de 1488 Pedro Posa empleó una orla muy hermosa en blanco sobre fondo negro, que había sido copiada de una de Erhart Ratdolt de Venecia» (Pochas, *De principalibus orationis partibus*, Barcelona, Pedro Posa, 1488 [Biblioteca Nacional de España, Madrid - INC/500(3); GW M33206; ISTC ip00628700], c. [a1]r. L’influsso sulle iniziali è altrettanto evidente in Tommaso da Kempis, *Imitatio Christi*, Barcelona, Pedro Posa, 1482 (Bibliothèque nationale de France, Paris - département Réserve des livres rares, D-5421; GW M46892; ISTC ii00036080). Per quanto riguarda la Germania A. F. Butsch, *Bücher Ornamentik der Renaissance*, 1922 alla *Tafel 37 B* riporta una miscellanea di lettere di grandezza diversa di evidente influsso veneziano appartenenti all’officina di Jakob Köbel di Oppenheim. Si riporta un esempio per confronto (V₆ - Fig. 15 j) tratto da Filippo de Barberi, *Centones de utriusque testamenti historiis* del 1517.

La catalogazione facsimilare di alcuni legni della serie, compresa T₁ è in Alfred Forbes Johnson, *Decorative Initial Letters*, London, The Cresset Press, 1931, pp. 20 - 21. In particolare riporta undici lettere. Del tipo a cornice doppia: E₁, N₁, T₁, V₁, I₁; del tipo a cornice semplice: A₂, C₁, P₁, R₂, D, S₁. Singolare che la S riportata è quella meno usata da Ratdolt, seguendo la scelta di Haebler.

Ferdinando Ongania, *L’arte della stampa nel Rinascimento italiano - Venezia*, Venezia, 1894 riporta a p. 49 [ma 29] cinque lettere a bordo doppio: O₁, E₁, H, I₁, Q₁. A p. 31 il frontespizio dell’Appiano del 1477 con A₂ e a p. 32 D, C₂, I₁ in rosso; R₂ e S₁ in nero. A p. 33 il colophon dell’Appiano del 1477 con P₁ a bordo singolo in inchiostro rosso. A p. 47 in riferimento al 1482 riporta da Sacrobosco, *Opuscola*: C₁, H, N₁, P₁, S₂, T₁. A p. 48 dall’Iginus, *Astronomicon* riporta E₁ accompagnato dalla serie pressoché completa del cassetto mm 22 x 20 di Ratdolt e a p. 49 sempre del 1482, Pomponio Mela, *Cosmographia*: O₁, E₁, H, I₁, Q₁. A p. 53 riporta: L₁,

Fig. 14. Scheda sulla serie ‘Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43’ basata sul metodo di Vervliet.

A₁ e una N a bordo singolo, senza filetto interno alla lettera con disegno originale presente in Dante, *La Commedia di Scoto* del 1484 inquadrata come variante per la schematizzazione ma parte del nucleo di base di ‘mm 48 x 43’ (N₄ - Fig. 15 dd). Probabilmente Ongania si avvale di una licenza editoriale. Riporta su questa pagina anche la G variante. A p. 54 di Rolenwinck, *Fasciculus* del 1484 ripete T₁, riporta la B (assente nel TW) e R₂. A p. 55 D, E₁, P₁ riferite al 1485. A p. 56 la V₁ e la N₂ da Simon Bevilacqua. A p. 57 la I₂ incipitaria della Bibbia di Benali del 1486. A p. 58 di Petrus Cremonensis dal *Missale Romanum* del 1485: A₃ var. d’uso ed E₁. A p. 59 da Bartolomeo Miniatore [sic], del 1487, *Formulario di epistole volgari*: C₃ var., una L variante che non sono stato in grado di riscontrare e va inserita nello schema varianti (L₂ - Fig. 15 cc). A p. 67 c’è la I₃ segnalata da Haebler per Augsburg più A₃ var. e a p. 71 ripresenta I₁ in Bernardinus Riccius de Novara, *Supplementum* del 1492 in rosso. V₁ a p. 73 è tratta da Giovanni Rosso, *Vita della Beata Vergine*. Ongania, sebbene abbia un approccio di accumulo sistematico che mira a fornire un repertorio esaustivo con licenze editoriali, ha però un intuito notevole nell’individuare serie singole e strutturate in cassette multipli. La sua interpretazione compilatoria di tipo enciclopedico-positivista presenta soluzioni originali soprattutto in riferimento alle serie di Ratdolt e di Locatelli. È il primo bibliofilo ad intuire l’organicità di ‘bianchi girari’ come serie unica sebbene a p. 81 della sua opera la riporti in rosso e mancante di B, N, O probabilmente per rispondere alla semplice necessità di giustificazione grafico-editoriale nel far coincidere il bordo delle due immagini con l’alfabeto in sequenza sul lato destro della pagina. Vengono riportate nello schema le varianti da lui menzionate che non sono stato in grado di individuare (Fig. 15 aa, Fig. 15 cc, Fig. 15 dd).

Fig. 14. Scheda sulla serie ‘Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43’ basata sul metodo di Vervliet.

Fig. 15 Integrazioni e varianti per ‘Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43’.

I₃ var. - Fig. 15 d.
Giovanni Angelo, *Astrolabium*
(Ausburg, Erhard Ratdolt,
1488) [Bayerische Staatsbi-
bliothek, München - 4 Inc. c.a.
555], c. t3v.

S₂ - Fig. 15 e.
Giovanni Sacrobosco, *Spha-
era mundi* (Venezia, Erhard
Ratdolt, 1482) [Bayerische
Staatsbibliothek, München - 4
Inc.c.a. 256], c. c4v.

E₂ var. - Fig. 15 f.
Pseudo-Cicerone, *Rethorica
ad C. Herennium* (Venezia,
Guglielmo Anima Mia, 1490)
[Bayerische Staatsbibliothek,
München - 2 Inc.c.a. 2406], c.
a2r.

V₂ var. - Fig. 15 g.
Aristotele, *Opera*, (Vene-
zia, Giovanni e Gregorio de
Gregori, 1496) [Bayerische
Staatsbibliothek, München - 2
Inc.c.a. 3293], c. q2r.

V₃ var. - Fig. 15 h.
Scriptores rei rusticae (Reg-
gio Emilia, Dionisio Bertoc-
chi, 1496) [Universitätsbi-
bliothek, Freiburg - Ink. 4.D
5297,d], c. g1v.

V₄ var. - Fig. 15 i.
Rolandino de' Passeggeri,
Summa artis notoriae (Vene-
zia, Giovanni e Gregorio de
Gregori, 1500) [Bayerische
Staatsbibliothek, München -
Res/2 J.can.u. 120#Beibd.1*],
c. a1r.

Fig. 15 Integrazioni e varianti per 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43'.

P₂ var. - Fig. 15 l.
Jacopo da Varazze, *Legenda aurea* (Venezia, Bartolomeo Zani, 1490)
[BEIC - Biblioteca Corsiniana, Roma - Col. 51.D.7], c. a2r.

N₂ var. - Fig. 15 m.
Giacomo Publicio, *Ars Oratoria* (Venezia, Erhard Ratdolt, 1482) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a.], c. a[1]r

A₃ var. - Fig. 15 n.
Jacopo Filippo da Bergamo, *Supplementum chronicarum* (Venezia, Bernardino Rizo, 1490) [Bayerische Staatsbibliothek, München -- 2 Inc.c.a. 2385], c. k6r.

A₄ var. - Fig. 15 o.
Giovanni Magistri, *Quaestiones* (Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, Venezia, 1487) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1918#Beibd.1], c. e5r.

A₅ var. - Fig. 15 p.
Giacomo Filippo Foresti, *Supplementum chronicarum*, Bernardino Benali (Venezia, 1486) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1813], c. Q2r.

C₃ var. - Fig. 15 q.
Antonio Andreae, *Quaestiones super XII libros Metaphysicae Aristotelis* (Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1487) [Biblioteca da Universidade, Coimbra, R-47-3], c. A2r.

Fig. 15 Integrazioni e varianti per 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43'.

O₂ var. - Fig. 15 r.
Guglielmo Duranti, *Rationale
divinorum officiorum*, (Vene-
zia, Erhard Ratdolt, 1485)
[Bayerische Staatsbibliothek,
München - 2 Inc.c.a. 1589],
c. a2r.

T₃ - Fig. 15 s.
Missale Frisingense (Aus-
burg, Erhard Ratdolt, 1492)
[Bayerische Staatsbibliothek,
München - 2 Inc.c.a. 2741],
c. p4r.

A₆ var. - Fig. 15 t.
Cicerone (Venezia, Giovanni
Tacuino, 1494) [Bayerische
Staatsbibliothek, München - 2
Inc.c.a. 3039], c. a3r.

S₃ - Fig. 15 u.
Aristotele, *Opera* (Vene-
zia, Giovanni e Gregorio de
Gregori, 1496) [Bayerische
Staatsbibliothek, München - 2
Inc.c.a. 3293], c. q2r.

T₂ - Fig. 15 v.
Virgilio, *Bucolica*, (Venezia,
Liga Boaria, [1492]) [Ba-
yerische Staatsbibliothek,
München - Rar. 152], c. a1r.

P₃ - Fig. 15 z.
Dante, *Divina Commedia* (Ve-
nezia, Pietro de' Piasi 1491)
[Bayerische Staatsbibliothek,
München - 2 Inc.c.a. 2555], c.
S7v.

Fig. 15 Integrazioni e varianti per 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43'.

A₇ - Fig. 15 x.

Jacopo Filippo da Bergamo, *Supplementum Chronicarum* (Venezia, Bernardino Rizo, 1490) [Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - INC. 796/2], c. B6r.

B₂ - Fig. 15 y.

Girolamo, *Opera*, (Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1498) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3486-1], c. A1r.

V₅ - Fig. 15 k.

Girolamo, *Opera*, (Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1498) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3486-1], c. p8v.

V₆ - Fig. 15 j.

Filippo de Barberi, *Centones de utriusque testamenti historiis ...*, (Oppeneym, Jacob Koebel, [1517]) [Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/4 L.eleg.g. 52 m#Beibd.5], c. A2r.

V₇ - Fig. 15 w.

Valerio Massimo, *Facta et dicta memorabilia*, (Venezia, Guglielmo Anima Mia, 1491) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2634 b], c. u5r.

Q₂ - Fig. 15 aa.

Alberto di Sassonia, *Acutissime questiones super libros de physica auscultatione*, (Venezia, Giacomo Penzio, 1504) [Biblioteca nazionale centrale, Roma; CNCE 778], c. D2r.

Fig. 15 Integrazioni e varianti per 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43'.

N₃ - Fig. 15 bb.
Dante, *La Commedia*, (Venezia, Ottaviano Scoto, 1484) [Biblioteca cantonale, Lugano - LGC INC COL 87], c. b[1]r.

L₂ - Fig. 15 cc.
Riportata in:
F. Ongania, *L'arte della stampa*, Venezia, 1894, p. 59.

N₄ - Fig. 15 dd.
Riportata in:
F. Ongania, *L'arte della stampa*, Venezia, 1894, p. 53.

Q₃ - Fig. 15 ee.
Pseudo-Bruno Aretino, *Aquila volante*, (Venezia, Teodoro Razzoni, 1497) [BEIC - Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze - Pal. D.7.3.10], c. d[1]r.

LO SPHAERA DI RATDOLT DEL 1482,
CONTENUTO E LAYOUT DELL'OPERA

L'opera alla base della nostra analisi è una miscellanea a cura di tre autori: Giovanni Regiomontano, Giovanni Sacrobosco e Giorgio Peurbach. Sulla pagina incipitaria (c. [a2]r) ne troviamo il contenuto:⁵⁴

«Novicijs adolesce[n]tib[us]: ad astronomica[m] remp[ublicam] capessenda[m] aditu[m] impetra[n]tib[us]: p[ro] brevi rectoq[ue] tramite a vulgari vestigio semoto: Ioannis de sacro busto Sphaericu[m] opusculu[m]. Co[n]traq[ue] cremone[n]sia i[n] planetar[um] theoricas delyrame[n]ta Ioannis de mo[n]te regio disputationes ta[m] acuratiss[imam] q[uam] utilis[imam]. Necno[n] georgij purbachij i[n] eoru[m]de[m] mot[us] planetar[um] acuratiss[imi] theoricae: dicatu[m] op[us] utili serie [con]text[um] incobat.»

Segue la descrizione dei quattro capitoli dello *Sphaera* preceduto dal capolettera incipitario T_1 e la stesura del capitolo primo con capolettera una S di *Iniziale c* (mm 22 x 20) di Ratdolt, la prima riportata nel GfT a cura di Haebler per Venezia.⁵⁵ All'inizio del capitolo secondo troviamo una H (c. a5v) sempre di grandezza mm 22 x 20 ma catalogata da Haebler in *Iniziale h* per Augsburg.⁵⁶ P_1 è la capitale incipitaria della disputa di Montereio (c. c2v) mentre S_2 caratterizza l'apertura della sezione di Pauerbach che si ripete al capitolo primo *de Sole* (c. e1r). Troviamo L (mm 22 x 20) al capitolo *de Luna* (c. c3v) seguito da S al paragrafo *de Dracone lunae* (c. e7v), Q alla sezione *de Tribus superioribus* (c. e8r) che appartengono allo schema di *Iniziale h* - Augsburg. La V del capitolo *de Venere* (c. f4r) è segnalata invece in *Iniziale c* per Venezia. La M del capitolo *de Mercurio* (c. f4v) così come la P della sezione *de passionibus planetarum diversis* (c. f8r), la D della sezione *De declinatione et latitudine* (c. g4v), la O di *De motu octavae sphaerae* (c. g8r) sono catalogate da Haebler in *Iniziale h* di Augsburg. Al di là della complicazione di catalogare

⁵⁴ Per una visione generale dell'opera si consulti il database 'Sphaera CorpusTracer' con la possibilità di entrare in modo interattivo nei vari aspetti contenutistici e iconografici del trattato: <https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/website/de-sphaera-corpustracer-database>. Il trattato fu scritto da Sacrobosco intorno al 1230 come parte della sua attività didattica presso l'università di Parigi. Insieme al *Theoretica planetarum* era usuale nel contesto del *Quadrivium*. Per cinque secoli è stato la base per la conoscenza dell'astronomia sferica elementare e della cosmografia. Tra il 1472 (Ferrara) e il 1650 (Madrid) ha conosciuto trecentoventi edizioni e quaranta città di stampa. Renner fu il primo a Venezia ad arricchire l'opera con illustrazioni ed iniziali nel 1478 (GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Venezia, Franz Renner, 1478) [Bibliothèque nationale de France, Paris - RES-V-1012; GW M14655; ISTC ij00402000]. Renner si ispira a GEORG PURBACH, *Theoreticae novae planetarum*, Nürberg, Giovanni Regiomontano, 1474 - 1475 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Clm 27#Beibd. 1; GW M36634; ISTC ip01134000). Copiano Renner Adamo da Rottweil nel 1478 (GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Venezia, [Adamo da Rottweil, 1478] [Staatsbibliothek Berlin - Inc 3812.10 ; GW M14621; ISTC ij00403000] e Domenico Fusco senza iniziali nel 1480 a Bologna (GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Bologna, Domenico Fusco, 1480) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 561 b#Beibd.2; GW M14665; ISTC ij00404000]. Le illustrazioni copiate sono però più povere rispetto a quelle di Renner.

⁵⁵ I vari settori dell'opera sono così suddivisi (opera esaminata: GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1482 [Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - INC. 680]: *Tractatum de Sphaera quatuor capitulis dstinguimus*: cc a2r-c2r; *Disputationu[m] Joannis de monte regio co[n]tra cremonensia i[n] planetar[um] theorci[sic!]as delyramenta praefatio*: cc. c2r-e1r *Theoricae novae planetar[um] Georgij Purbachij astronomi celebratiss[imi]*: cc. e1r-b3v. Per un'analisi contenutistica approfondita sugli studi astronomici del periodo umanistico e sui riferimenti

Fig. 16.

Giovanni Sacrobosco, *Tractatus de Sphaera*, (Venezia, Erhard Ratdolt, 1482) [Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa - INC. 680], c. [a2]r.

Fig. 17.

Giovanni Sacrobosco, *Tractatus de Sphaera*, (Venezia, Erhard Ratdolt, 1485) [Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc c.a. 430], c. [a2]r.

la stessa serie mm 22 x 20 in schede che sarebbe più logico vedere raggruppate in una tabella unica è evidente l'alternanza in Ratdolt tra il cassetto di mm 48 x 43 e quello di mm 22 x 20.

La copia del 1485 segue una *mise en page* dissimile sia per la sequenza dei trattati che per quanto riguarda testo e diagrammi rispetto alla prima edizione. Leggermente diversa anche disposizione e disegno di alcune iniziali che vengono sempre attinte dai cassette evidenziati precedentemente. Rimangono sempre T_1 a c. [12]r, S_2 a c. 32v, P_1 a c. 65v, mentre per i legni più piccoli compaiono anche iniziali non usate nella prima edizione. La pagina incipitaria del *corpus astronomicum* che gira intorno allo *Sphaera* e vedrà oltre trecentocinquanta edizioni stampate in Europa dal 1472 al 1650⁵⁷ per il periodo iniziale sarà fortemente influenzata dall'impostazione estetica di Ratdolt (Fig. 16 - Fig. 17) con sfumature discriminanti che sono alla base di scelte editoriali precise come l'uso di T_1 e T_2 .

medievali per gli stessi si veda THOMAS HORST, *The reception of Cosmography in Vienna: Georg von Peuerbach, Johannes Regiomontanus, and Sebastian Binderlius*, Out of Print, N° 494, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 2019 (Copia on line: <https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/preprint/reception-cosmography-vienna-georg-von-peuerbach-johannes-regiomontanus-and-sebastian>).

Per una visione cronologica della diffusione dello *Sphaera* illuminante MATTEO VALLERIANI, HASSAN EL HAJJ, MARYAM ZAMANI, *Time as a Causal Factor and Network Analysis: The Circulation of Astronomy Knowledge and the Investment of Book Printers in the Early Modern Period* in Special Issue *Time and Temporality as Categories of Connectedness*, «The Journal of Historical Network Research», XII, Issue 1, 2025, pp. 37-68.

⁵⁶ *Initiale h bei Erhard Ratdolt (Augsburg, Offizin 18)*

[<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00425>].

⁵⁷ I. VALLERIANI, *Publishing Sacrobosco's De Sphaera*, p. 1.

⁶⁰ GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1482 (Bayerische Staatsbiblio-

T₁ E T₂

DEFINIZIONE DEI DUE GRUPPI

La T di *Initiale b* di Ratdolt ('Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43') è un esempio singolare di quanto un semplice legno possa determinare l'estetica di un'opera come il *Tractatus de Sphaera* di Sacrobosco del 1482 che, grazie al suo successo editoriale, influenza molti degli approcci posteriori e porta ad adattare gli strumenti a disposizione delle imprese tipografiche al contesto ideale creato dalla pagina campione di riferimento sia che si tratti di imitarla o di trovarne un'alternativa apprezzabile dal mercato. Questo modello assume una funzione di archetipo da imitare, copiare nei limiti della legalità o contraffarre come *ultima ratio* in un contesto imprenditoriale conflittuale.

Evidenze fattuali inconfutabili possono essere così riassunte:

- T₁ caratterizza la pagina incipitaria del *Tractatus de Sphaera* di Ratdolt sia per l'edizione del 1482⁶⁰ a c. [a2]r che per quella del 1485⁶¹ a c. a[12]r. L'influsso di questo layout è notevole presso gli stampatori successivi. Ratdolt fa uso dell'iniziale anche in due opere del 1483.⁶²

- Ratdolt usa solo la versione originale del legno e gli stampatori che faranno la stessa scelta non presentano mai occorrenze di T₂ nelle loro opere.

- T₁ è solitamente accompagnato dalle altre lettere di *Initiale b* nei *loci* che richiedono lettere di uguale grandezza. Dove sono richiesti legni più piccoli la scelta cade perlopiù su cassetti appartenuti a Ratdolt (legni di grandezza mm 22 x 20, schematizzati da Haebler come *Init. c* per Venezia e *Init. h* per Augsburg). Questo a significare una continuità sia estetica che tecnica rilevante nel gruppo che fa riferimento a T₁.

- Gli stampatori che impiegano T₂ non usano mai T₁. La presenza delle altre lettere di *Initiale b* rimane comunque costante ed è spesso accompagnata da legni di grandezza simile attinti da altri cassetti. Per le lettere più piccole è predominante servirsi di set normalmente parte del patrimonio tipografico dell'officina o dell'editore. Tra queste c'è spesso anche *Initiale c* di Ratdolt.

La comparsa di T₂ sul mercato editoriale veneziano potrebbe essere spiegata come una scelta estetica od un incidente di percorso tecnico poco rilevabile nell'apparato generale di un'edizione, esattamente come successo nel caso della N ruotata analizzata precedentemente. L'evidenza di un uso così peculiare e discriminante tra i due gruppi fa sorgere il dubbio che alla base possa esserci il tentativo di evitare problemi di ordine legale. Non esistono documenti storici a supporto di questa tesi ma è singolare riscontrare una netta separazione tra chi usa T₁ e T₂ nonostante, come già dichiarato, le altre lettere del cassetto approntato da Haebler nel TW abbiano una diffusione capillare presso molte officine veneziane. A seguire due schemi riassuntivi a catalogare stampatori che usano T₁ (Fig. 18) e T₂ (Fig. 19) con riportate le principali opere di riferimento.

theek, München - 4 Inc.c.a. 256; GW M14652; ISTC ij00405000).

⁶¹ GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1485 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 430; GW M14654; ISTC ij00406000).

⁶² EUSEBIO DI CESAREA, *Chronicon*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1483 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 290, c. 1r; GW 09433; ISTC ie00117000) e *TABULAE ASTRONOMICAE ALPHONSINAE*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1483 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 380#Beibd.1, c. a2r; GW 01257; ISTC ia00534000).

Fig. 18. Stampatori che usano T_1 .

Fig. 19. Stampatori che usano T₂.

SCELTE EDITORIALI PRESSO GLI STAMPATORI DEL GRUPPO T₁

Il TW cataloga T₁ nel cassetto di *Iniziale b* in riferimento a Ratdolt. Le due date estreme del periodo d'uso proposte vanno dal 1468 al 1486. È molto probabile che il cassetto contenga gruppi incompleti di più serie apparse nell'arco temporale proposto.⁶³ Per quanto riguarda Santritter, originario di Heilbronn come Franz Renner, lo sappiamo in rapporto diretto con Ratdolt per cui lavora dal 1482 al 1485. In seguito collaborerà anche con un altro stampatore del gruppo T₁: Hamann nel 1492.⁶⁴ Pur avendo esercitato attività di stampatore in proprio come nel caso di Aschenden, *Summa astrologiae* del 1489⁶⁵ lo si trova in collaborazione con Girolamo de Sanctis in riferimento alle *Quaestiones* del di Jandun⁶⁶ e allo *Sphaera* di Sacrobosco⁶⁷ entrambe del 1488. Per i cassette molto ben strutturati è possibile pensare ad un passaggio diretto da Ratdolt del materiale di possesso o ad un acquisto di legni simili presso lo stesso intagliatore. Per la collaborazione con Hamann, T₁ sembra comparire solo nelle *Tabulae astronomicae Alphonsinae* del 1492 e in nessun'altra opera facendo propendere per un intervento diretto da parte di Santritter con un prestito mirato. Santritter usa sia *Iniziale b* che *Iniziale m* di Ratdolt denominate rispettivamente nel TW nel suo caso *Iniziale a* ed *Iniziale b*.⁶⁸ Anima Mia si dimostra uno degli stampatori più dinamici del Quattrocento sia nell'uso di *Iniziale a/c* di Ratdolt che nell'uso di altre serie. Singolare in Valerio Massimo, *Facta et dicta memorabilia*, del 1491 l'uso compatto e seriale di duplicati (oltre alle doppie: A, D, E, F, H, I, L, O fino a tre per C a c. k2v, tre Q a c. d2r, tre N a c.d4v, tre G a c. q6v, tre M a c. t7v. A c. m6r due F modificate come E) della serie mm 22 x 20 / mm 21 x 21: *Iniziale c* di Ratdolt, chiamata *Iniziale c* anche presso Anima Mia segnale di una diffusione più di tipo commerciale della serie che non interessata da semplici prestiti.⁶⁹

⁶³ Nell' Appianus, *Bella civilia*, Venezia, Bernard Pictor, Erhard Ratdolt, Peter Loslein, 1478, (München, Bayerische Staatsbibliothek - ES1g/4 A.gr.b. 141-1/2; GW 02290; ISTC ia00928000) si trovano le seguenti iniziali con bordo semplice segnalate in *Iniziale b* del TW: A₂ a c. [a1]r; R₂ a c. a2r; C₂ a c. a7r; P₁ a c. h3v. T₁ non compare nelle opere indagate dei tre stampatori consorziati.

⁶⁴ ALFONSO X, *Tabulae Astronomicae Alphonsinae*, Venezia, Johann Hamann, 1492 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 879; GW 01258; ISTC ia00535000).

⁶⁵ JOHN ASCHENDEN, *Summa astrologiae judicialis*, Venezia, Johannes Lucilius Santritter, 1489 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2246; GW 09392; ISTC ie00109000).

⁶⁶ GIOVANNI DI JANDUN, *Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis...*, Venezia, Girolamo de Sanctis e Johannes Lucilius Santritter per Pietro Benzon e Pietro de' Piasi, 1488 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2064 la; GW M14083; ISTC ij00355000). Troviamo T₁ a c. l2v. Presenti anche C₁ a c. a1r, S₂ a c. m5v e l'uso capillare di mm 22 x 20 di Ratdolt.

⁶⁷ GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Venezia, Johannes Lucilius Santritter e Girolamo de Sanctis, 1488 (Deutsches Museum, München - 3000/1929 B 9; GW M14657; ISTC ij00407000).

⁶⁸ *Iniziale a* bei Hieronymus de Sanctis und Genossen (Venedig, Offizin 96 [https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11304] e *Iniziale b* bei Hieronymus de Sanctis und Genossen (Venedig, Offizin 96) [https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11305]. Le opere di Santritter dimostrano una continuità strutturata coi cassette di Ratdolt. Per quanto riguarda lo *Sphaera* del 1488 la N che accompagna sul frontespizio T₁ non è riportato in *Init. c* bei Erhard Ratdolt a cura di Haebler, ma è comunque presente in GIOVANNI BATTISTA DE SANCTO BLASIO, *De actionibus et natura earum*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1481 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 1032-1/5; GW M13054; ISTC is00126000), c. cc7v e in EUCLIDE, *Elementa*, Venezia, Erhard Ratdolt, 1482 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 292; GW 09428; ISTC ie00113000), c. g8v.

⁶⁹ Valerio Massimo, *Facta et dicta memorabilia*, Venezia, Guglielmo Anima Mia, 1491 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2634 b; GW M49170; ISTC iv00039000).

L'officina De Gregori⁷⁰ appare come la più singolare in riferimento ai due gruppi. Diventata nel tempo una delle più importanti officine tipografiche veneziane al pari di Manuzio, Tacuino, Torti, Locatelli mantiene in modo fermo la caratteristica di usare solo T₁, accompagnando spesso le proprie opere con 'Capitale a viticci intrecciati mm 48 x 43', dimostrando però un blando legame con l'eredità di Ratdolt. Usa la nostra serie mm 48 x 43 mischiata ad altre due serie di eguale grandezza ma di disegno totalmente diverso.⁷¹ Non alterna mediamente le serie grandi con *Init. c* di Ratdolt ma con 'bianchi girari'⁷² che è la serie piccola dominante presso gli stampatori di T₂. Questo fa pensare ad un'appropriazione della vecchia serie in auge presso Ratdolt in modo del tutto occasionale anche se ne fa uso per molti anni. In Ugo da Saint-Cher, *Postilla super psalterium* del 1496 presente una E antica di Ratdolt a c. a[1]r, B₂ a c. a2r.⁷³ Nel Filelfo del 1502 c'è uno O di *Init. c* di Ratdolt alterata in Q a c. k4r. Compare S₃ a c. q1r e T₁ a c. A1r, B₂ a c. q2v, una E antica a c. R2r così come una P con angelo alato a c. L3v, D a c. H7r.⁷⁴ Nel 1505 continua l'uso della nostra serie in Gaetano da Tiene, *Super libros De anima*: B₂ a c. A2r, D a c. I6r mischiata sempre a tralci e ad un'altra serie piccola.⁷⁵ Il *Fasciculus medicinae* stampato dai De Gregori la prima volta nel 1491 è un'opera interessante perché riproposta nel tempo.⁷⁶ In questo lavoro compare a più riprese una E abitata da Malermi a c. C5r e una P abitata da De Voragine con scritta a c. AA1r e senza scritta a c. HH1r tipiche di Capcasa.⁷⁷ La co-

⁷⁰ [https://www.treccani.it/enciclopedia/de-gregori-giovanni-e-gregorio_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/de-gregori-giovanni-e-gregorio_(Dizionario-Biografico)/)

⁷¹ Riportate nel TW come «drei oder vier verschiedene Alphabet» [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma00741>] come si può vedere in San Gerolamo, *Opera* del 1497 - 1498, già segnalata nella scheda: SAN GIROLAMO, *Commentaria*, 1497-1498 (Bayerische Staatsbibliothek, Mü- 2 Inc.c.a. 3486-1; GW 12419; ISTC ih00160000; copia on line: https://opendigi.ub.uni-tuebingen.de/opendigi/Gb297_fol-1#p=1052). Possiede comunque anche la serie piccola di Ratdolt (la O a c. u5r di questa opera). Anche la E di c. CC3r è un rimasuglio antico dei tempi di Ratdolt così come la P di c. CC5v abitata da angelo alato.

⁷² Ringrazio Martina Nickel del TW per avermi indirizzato sui canali di ricerca adeguati a proposito di questa serie. Per 'bianchi girari' si intende un set di mm 16 x 16 documentato in modo frammentario nel tempo. Compare senza B, N, O probabilmente per motivi di giustificazione nell'impaginazione e con licenza editoriale del colore rosso in F. ONGANIA, *L'arte della stampa*, 1894, p. 81 ma viene strutturato da un punto di vista scientifico da Holger Nickel in un lavoro organico che ha normato la serie 'bianchi girari' esplicitandola nei cassetti di ben diciotto stampatori non solo veneziani. Per *Nichel's Initiative* si intende nel TW il riferimento a HOLGER NICKEL, *Ein Venezianer Letterschneider?* in *E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege*, Leuven, 2004, I, pp. 399-403. Il progetto della *Nichel's Initiative* ha avuto una battuta d'arresto nel 2006 e non si è più approfondita la ricerca che è stata ripresa con buoni frutti in questo articolo. Tramite lo schema di Vervliet siamo stati in grado di allargare di molto la platea dei tipografi che usavano la serie originale, integrarla con diverse varianti e spostare il *terminus ante quem* fin dentro il Seicento. La serie è segnalata nel TW con sigle differenti presso vari stampatori. Tra i principali a Venezia *Init. h* o *g* per Matteo Capcasa; *Init. f* per Simone Bevilacqua; *Init. a* per Pietro Quarenghi; *Init. g* per Cristoforo Pensi; *Init. e* per Bartolomeo Zani; *Init. h* o *e* per Giovanni Tacuino; *Init. c* per Filippo Pinzi; *Init. f* o *h* per Paganino Paganini; *Init. c* per Giovanni e Gregorio de Gregori; *Init. b* per Manfredi Bonelli; *Init. g* per Albertino Rosso; *Init. f* per Giovanni ed Albertino Rosso; *Init. c* per Bartolomeo de Libri; *Init. a* per Giorgio Rusconi; *Init. a* per Francesco Mazzali e *Init. d* per Dionisio Bertocchi a Reggio Emilia; *Init. h* per Giovanni Britannico a Brescia.

Per quanto riguarda la serie 'bianchi girari' attribuita a Locatelli il TW la inquadra in *Iniziale a* (mm 16 x 16): <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02805>, citando anche la *Nickel's Initiative* con un Antonio Cermisone, ANTONIO CERMISONE, *Consilia medica*, Venezia [Boneto Locatelli per] Ottaviano Scoto, [1498]. (Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, RB IBIS I/77; GW 6515; ISTC ic00403000; <https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/realbiblioteca/item/1730>) che però non è citato per niente nell'articolo di Nickel. L'esemplare non riporta alcun legno della serie. Di attribuzione incerta per *E. Gamba*, p.427.

Il PRISCIANO, *Opera* del 1496/1497 (GW M35391; ISTC ip00971000; scheda 67 *E. Gamba*, p. 368) a fine

pia del 1508 si ripropone scarna di iniziali con una sola capitale a c. a3r.⁷⁸ Nel *Fasciculus* del 1513 usa una delle altre serie mm 48 x 43 sempre mischiata a ‘bianchi girari’. Segue l’impostazione del *Fasciculus* del 1495 per le iniziali grandi.⁷⁹

libro (f. 279v, f.280v) è uno dei due incunabolo sicuramente attribuito a Locatelli con presenza di N di ‘bianchi girari’. L’altra occorrenza è GASPARINO BORRO, *Commentum super Johannis de Sacrobosco tractatum sphaerae mundi*, [Venezia, Boneto Locatelli, 1490 - 1494] (Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna - 16. E. II. 37; GW 04941; ISTC ij00415000) che ha però un problema di fascicolazione per cui l’attribuzione per metà libro potrebbe essere spostata su Cristoforo Pensi. Il problema è affrontato a pp. 63-64 del presente articolo. Per quanto riguarda CICERONE, *Epistolae* del 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3035; GW 06849; ISTC ic00531000; scheda 255 *E. Gamba*, p. 423) ha un misto di xilo tra cui tralci di vite ma è attribuita anche da Gamba. L’uso dei cassetti fa propendere per un’attribuzione sempre a Cristoforo Pensi.

⁷³ UGO DA SAINT-CHER, *Postilla super psalterium*, Venezia, de Gregori, 1496 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3382; GW 13580; ISTC ih00530000).

⁷⁴ FRANCESCO FILELFO, *Epistolae*, Venezia, Giovanni e Gregorio De Gregori, 1502, (Österreichische Nationalbibliothek, Wien - 46.A.3 ALT PRUNK; CNCE 18985).

⁷⁵ GAETANO DA TIENE, *Super libros De anima*, Venezia, Gregorio de Gregori, 1505 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 A.gr.b. 306#Beibd.3; CNCE 29502).

⁷⁶ JOHANNES DE KETHAM, *Fasciculus medicinae*, Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1491 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 749; GW M14176; ISTC ik00013000). In questa prima edizione non compaiono iniziali. Stessa scelta estetica in riferimento alle iniziali nell’edizione del 1493 (Biblioteca Queriniana, Brescia - Inc.F.III.11m2; GW M14185; ISTC ik00017000). Compiono cassetti misti ma non inerenti alla nostra nell’edizione del 1495 (Herzog August Bibliothek, Wolfenbützel - inkunabeln/43-4-med-2f-1; GW M14179; ISTC ik00014000). A c. d6r dell’edizione del 17 - 02- 1501 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3894; GW M14181; ISTC ik00016000) una O modificata in Q con aggiunta di trattino al piede. Nella sequenza che riporta quasi tutto l’alfabeto di ‘bianchi girari’ mancano appunto la Q e la C presente però addirittura doppia a c. c6r. Nella copia di quasi un anno prima del 28 - 03 - 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3895; GW M14183; ISTC ik00015000) abbiamo la stessa sequenza alfabetica completa tranne S e ben tre Q originali a c. c5v. Questo a testimoniare la difficoltà nel capire per quale motivo si usino o meno gli stessi legni in edizioni simili e attribuire un significato alla presenza o assenza di parte delle iniziali nelle singole edizioni.

⁷⁷ SIMONE INSERRA, *La rappresentazione del lettore nelle illustrazioni xilografiche di alcune edizioni a stampa del XV secolo: iniziali figurate con lettori in uso nell’officina veneziana dei fratelli Giovanni e Gregorio de Gregori* in *Natura Società Letteratura*, Atti del XXII Congresso dell’ADI - Associazione degli italianisti (Bologna, 13-15 settembre 2018), a cura di A. Campana e F. Giunta, Roma, Adi editore, 2020, pp. 1 - 11.

⁷⁸ JOHANNES DE KETHAM, *Fasciculus di medecina vulgare*, Venezia, Gregorio de Gregori, 1508 (Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia - RARI VEN. 132 ; CNCE 29298).

⁷⁹ JOHANNES DE KETHAM, *Fasciculus medicine*, Venezia, Gregorio de Gregori, 1513 (München, Bayerische Staatsbibliothek - Res/2 Med.g. 114 d#Beibd.1; CNCE 29618).

SCELTE EDITORIALI PRESSO GLI STAMPATORI DEL GRUPPO T₂

Bartolomeo Zani, il primo dei tipografi del gruppo T₂ che prendiamo in considerazione, è stato uno stampatore capace di creare rapporti lavorativi con diverse officine ed editori del suo tempo. Tra tutte spiccano le collaborazioni con Filippo Pinzi, Alessandro Paganini, Ottaviano Scoto, Lucantonio Giunta. Non è semplice quindi districarsi tra cassette e serie che, a più riprese, appaiono essere prestate nell'ambito dei sodalizi. Ci concentreremo nel suo caso, come in quello degli altri tipografi di questo gruppo, sulla presenza di T₂ e del cassetto di riferimento che è sempre quello archetipale di mm 48 x 43 e cioè *Iniziale b* di Ratdolt corrispondente nel TW a *Iniziale a bei Bartholomaeus de Zanis* (*Venedig, Offizin 92*) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma11253>].⁸⁰ Compagnano poi due serie minori ad accompagnare quella più grande e cioè 'bianchi girari' (Fig. 20),⁸¹ la cui unica certezza d'uso è che non faceva parte del patrimonio di legni del sodalizio Scoto - Locatelli se non in modo estemporaneo ed 'asta lanceolata' (Fig. 21) che invece è for-

⁸⁰ Come opera di riferimento il TW riporta JACOPO DE VORAGINE, *Legenda aurea*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1490 (Biblioteca Corsiniana, Ro- 51.D.7; GW 14079; ISTC ij00177600) con la presenza di P₂ a c. a2r e nel *Belegmaterial* cita anche CICERONE, *Epistulae ed familiares*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1492 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/2 A.lat.b. 183; GW 06846; ISTC ic00528000) con E₁ a c. a1r; CICERONE, *Tusculanae disputationes*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3744; GW 6900; ISTC ic00641000) con la presenza di C₃ a c. a2r mentre non hanno attinenza con la serie GW 02353 e GW 06968 del 1498.

⁸¹ Nel TW in riferimento a Zani 'bianchi girari' è segnalata come *Iniziale e bei Bartholomaeus de Zanis* (*Venedig, Offizin 105*) [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma05000>], mm 15 x 15 con un range temporale 1492 - 1505. Va sottolineato subito che, siccome la data del 1492 sarebbe strategica per il *terminus post quem*, l'incunabolo di riferimento segnalato dal TW cioè CICERONE, *Epistulae familiares*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1492 (Bayerische Staatsbibliothek, München - Res/2 A.lat.b. 183; GW 06846; ISTC ic00528000) non presenta alcuna occorrenza della serie. Così è per l'esemplare di esempio del 1493 VIRGILIO, *Bucolica* (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2941; GW M49947; ISTC iv00189000) che, stampato per Giunta, ha invece una presenza massiccia di *Iniziale m* di Locatelli. Stesse caratteristiche per il VIRGILIO, *Bucolica* del 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3133; GW M49953; ISTC iv00190500). Nessuna presenza di 'bianchi girari' anche in CICERONE, *De officiis*, 1498 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3629; GW M06968; ISTC ic00611000) così come per l'opera stampata per Scoto ARISTOTELE, *Historia animalium* del 1498 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3613; GW 02353; ISTC ia00976000). Non pertinente per la serie nemmeno CICERONE, *Orationes* del 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3032#Beibd.1/2; GW 06770; ISTC ic00548000) così come BENEDETTO CESENA, *De honore mulierum* del 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 1763; GW 03817; ISTC ib00312000). Stessa situazione per Beltrame da Ferrara, *Specchio della prudenza*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1505 (Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna - 16. K. V. 2; GW 03807; ISTC ib00303200). Troviamo le prime occorrenze di 'bianchi girari' solo in un'opera di attribuzione incerta EUSEBIO, *Praeparatio evangelica*, Venezia, [Bartolomeo Zani], 1500 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3878; GW 09445; ISTC ic00123000) in cui compaiono N, S, V nel fascicolo finale da c. 12v a c. 14r. Questo incunabolo è riportato anche al n. 24 nello schema di H. NICKEL, *Ein Venezianer Letterschneider?*, p. 401. Il disguido nel TW nasce per non aver distinto la serie dal cassetto che, se è a volte prassi tollerabile in assenza di elementi certi come nel caso di Le Masson e compagni in riferimento agli *Alphabets des petites lettres ornées*, trova per 'bianchi girari' elementi più che sufficienti a determinare la serie sia spazialmente che cronologicamente. Un'opera significativa ma problematica in riferimento a 'bianchi girari' non segnalata nè dal TW nè da Nickel è VALERIO MASSIMO, *Facta et dicta memorabilia*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1497 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3652 m#Beibd.1; GW M49194; ISTC iv00042000). In questo esemplare a differenza della copia in possesso della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia (INC. V. 090) c'è un inserimento di pagine anomale con 'bianchi girari' (<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00057349?page=,1>). Resta corretta la fascicolazione

Fig. 20. Serie 'bianchi girari' tratta da Matteo Maria Boiardo, *Sonetti e canzone*, Reggio Emilia, Francesco Mazzali, 1499 (© BEIC - Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze - Pal. E.6.3.83).

Copia on line:

https://preserver.beic.it/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE6849528.

Fig. 21. Serie 'asta lanceolata' tratta da:

Virgilio, *Opera*, Venezia, Liga Boaria, [1492](Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar.152);
Diogene Laerzio, *Vitae et sententiae philosophorum*, Venezia, [Boneto Locatelli per] Ottaviano Scoto,
1490 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 746).

temente radicata nel patrimonio strumentale del consorzio così come riscontrabile presso il gruppo di stampatori bergamaschi operanti a Venezia a fine Quattrocento. Presenti in modo sostanzioso anche legni di *Iniziale m* ed *Iniziale n* di Locatelli. La collaborazione editoriale tra Bartolomeo Zani ed Ottaviano Scoto è attestata dal 1492 con la stampa della *Pharsalia* di Lucano⁸² in cui compaiono iniziali mm 48 x 43 di eredità ratdoltiana mischiate a due serie più piccole: la predetta ‘asta lanceolata’ e *Iniziale m* di Locatelli. ‘Asta lanceolata’ compare diluita nel cassetto *iniziale a bei Bonetus Locatellus (Venedig, Offizin 85)* [GfT 2434: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT2434.png&gft=GfT2434>]. Di ‘asta lanceolata’ abbiamo nella *Pharsalia*: A a c. [a1]v, P a c. a2v. Di mm 48 x 43 abbiamo B₁ a c. a3r, I₁ a c. c2v, A₄ a c. f8r, S₁ a c. h8r, A₅ a c. s7r. Presente anche *Iniziale m bei Bonetus Locatellus* (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT2437.png&gft=GfT2437>) che è un cassetto in cui vengono inglobate anche lettere di *Iniziale c* di Ratdolt. Nella collaborazione per quest’opera è molto probabile un uso diretto dei legni di proprietà del consorzio Scoto - Locatelli. Nel TW viene citata la *Nickel’s Initiative* per *Iniziale a* con riferimento a Cermisone, *Consilia medica*, ca. 1498 ma non c’è nessuna attinenza con la serie ‘bianchi girari’ che è perfettamente strutturata e non presenta nell’incunabolo alcuna occorrenza della serie. Presente per quest’opera in riferimento a Ratdolt S₂ a c. D1v, C₃ a c. 2Dr.⁸³ Il consorzio Scoto - Locatelli, in riferimento all’uso del materiale tipografico, va considerato un tutt’uno anche quando Locatelli si dichiara nel colophon delle sue opere come

che inizia a c. e[1]r e finisce a c. e8v ma nella copia di Monaco l’inserito presenta numeri romani anziché riportare la sequenza in numeri arabi e riporta nell’inserito ‘bianchi girari’ anche con doppioni sulla stessa pagina. L’esemplare della BEIC è perfettamente integro e privo di ‘bianchi girari’ (<https://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AVEAE129782&mode=all&teca=marciana>). Non c’è solo l’inserimento dei legni come per le tre P più una N di c. e[1]r ma una impaginazione diversa visto che il paragrafo finale è alla pagina successiva nella copia della BEIC. La sequenza di testo glossa torna uguale nella *mise en page* e *mise en text* da c. c3r. Entrambi presentano un numero pagina sbagliato a c. u[1]r (p. 157 anziché p. 150). Si tratta di un vero e proprio inserto da messa in forma diversa che dopo indagine sembra provenire dalla stessa opera curata da [Filippo Pincio] nel 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München- 2 Inc.c.a. 3120 a; GW M49185; ISTC iv00041000), c. e[1]r - c. e2v. La scheda manoscritta del TW (n. 49185) esordisce con *Höchstwahrscheinlich kein Pincius* (verosimilmente non si tratta di Pincio). La presenza di ‘bianchi girari’ in Zani è ben strutturata nel 1500. Si possono citare PIETRO NATALI, *Catalogus Sanctorum*, Venezia, Bartolomeo Zani per Lucantonio Giunta, 1506 (CNCE 39199); *Biblia vulgare historiata*, Bartolomeo de Zani per Lucantonio Giunta, 1507 (CNCE 5754); PETRARCA, *Opera*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1508 (CNCE 39201); VALERIO MASSIMO, *Valerii Maximi Priscorum exemplorum libri novem...*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1508 (CNCE 39204) molto interessante per la presenza di occorrenze multiple di singole iniziali (fino a sei A, C, S; cinque E, I, N, R; quattro H, M, Q, T, V; tre L, P; due B, D, F, G, O più una N rovesciata usata come Z a c. k2v: «Zeusis autem»); TITO LIVIO, *Deche*, Venezia, Bartolomeo de Zani per Lucantonio Giunta, 1511 (CNCE 29150); SALLUSTIO, *Opera*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1513 (CNCE 47694): nella *tabula* indice iniziale viene riportato in successione tutto l’alfabeto. Interessante la *mise en page* con alternanza di ‘bianchi girari’ tra testo e glossa o con la presenza di altre serie. Occorrenze multiple di lettere su singola pagina come le sette D a c. [IV]v. Nella sua ultima opera editoriale VIRGILIO, *Opera omnia*, Venezia, Bartolomeo Zani, 1514 (Bayerische Staatsbibliothek, München- Res/2 A.lat.a. 301; CNCE 65003) troviamo ancora ‘bianchi girari’ usata in alternanza con *Init. m e n* di Locatelli ed altre serie ormai evolute come iniziali capitali abitate.

⁸² LUCANO, *Pharsalia*, Venezia, Bartolomeo Zani per Ottaviano Scoto, 1492 (Bayerische Staatsbibliothek, München- 2 Inc.c.a. 2734; GW M18865; ISTC il00304000).

⁸³ ANTONIO CERMISONE, *Consilia medica*, Venezia, [Boneto Locatelli per] Ottaviano Scoto, [ca. 1498] (Real Biblioteca del Palacio Real, Madrid - RB IBIS I/220; GW 6515; ISTC ic00403000).

stampatore senza riferimenti all'editore. È norma di buon senso ipotizzare che la maggior parte dei cassetti giacessero come strumenti d'uso presso lo stampatore ma molti legni di questo singolare duo editoriale vengono riscontrati nei libri di svariati tipografi così come la presunta eredità ratdoltiana in riferimento ad *Iniziale b* e *Iniziale c* che è profondamente radicata fin dall'inizio dapprima presso Scoto come tipografo ed in seguito presso Locatelli e la cerchia degli stampatori bergamaschi che ruotavano intorno alla Scuola Grande di San Rocco.⁸⁴

I legni appartenenti a Ratdolt sia per la serie grande mm 48 x 43 che per la serie piccola mm 22 x 20 sono già in uso presso Scoto nella *Commedia* del 1484.⁸⁵ In particolare E₁ di c. k6r e L₁ di c. o8v possiedono gli stessi punti d'usura di quelle riportate in *Iniziale h* di Augsburg per Ratdolt (<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1063.png&gft=GfT1063>), così la O (al contrario) di c. l3r (la terza del GfT 1064: <https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/html/gftview.xql?url=../gft/GfT1064.png&gft=GfT1064>) a testimonianza di uno scambio di attrezzi tra le due tipografie. La G di c. n7r non è citata nè per Venezia nè per Augsburg nelle *Tafeln* di Haebler. La serie 22 x 20 è citata nel TW come *Iniziale c bei Octavianus Scotus (Venedig, Offizin 46)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma06406>]. In Francesco Negri, *Modus epistolandi*, Venezia, Boneto Locatelli, 1490 (Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, München - DE-19; GW M27058; ISTC in00236000) abbiamo una traccia evidente di uso strutturato di 'asta lanceolata' accompagnata da *Iniziale c bei Octavianus Scotus* (mm 22 x 20). N₂ mm '48 x 43' in apertura a c. A2r. e S₂ a c. A2v. Legni della serie 'asta lanceolata' presenti: P a c. A4r, M a c. A5r, D a c. A6r. A a c. A7v. L a c. A8v. Locatelli usa in Andrea Antonio, *Quaestiones super duodecim libros Metaphysicae Aristotelis*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1491 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2503; GW 01662; ISTC ia00584000): C₃ var. a c. a2r ripetuta una decina di volte. In riferimento allo *Sphaera* Scoto porta alle stampe nel 1490 una prima edizione caratterizzata da T₂ sulla pagina incipitaria accompagnata da N₁ 'asta lanceolata' ad aprire il primo capitolo.⁸⁶ A parte la presenza di S₂ e qualche occorrenza mm 22 x 20 di Ratdolt troviamo di 'asta lanceolata' oltre N₁ a c. a2r, S a c. a5r, A var. a simulare V e M a c. e5v, P a c. e8r, D a c. f2v. Per l'altezza cronologica e l'uso strutturato dei legni è questo un esempio significativo per determinare la serie singola di 'asta lanceolata' dal cassetto dedicato dal TW a Locatelli sotto il nome di *Iniziale a bei Bonetus Locatellus (Venedig, Offizin 85)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma02805>]. La copia monacense dello *Sphaera* descritta sopra riporta nel colophon «Impressum est Venetiis mandato et expensis nobilis Octaviani scoti civis modoetiensis Anno Salutis M.cccc.lxxxx.quarto nonas octobris». La stessa dicitura è nel *Commentum* del Borro custodito presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna con colophon, registro, marca tipografica perfettamente combacianti ma con l'incipit che riporta la lettera dedicatoria di Agostino Borro rivolta al patrizio veneziano Girolamo Donato che precede l'apertura dello *Sphaera*.⁸⁷ L'incipit del trattato che inizia solo a c. a5r non riporta più T₂ ma vede una T tipica di Locatello che ritroviamo ad

⁸⁴ E. GAMBA, *In inclita venetiarum civitate*, p. 55.

⁸⁵ DANTE, *Commedia*, Venezia, Ottaviano Scoto, 1484 (Biblioteca Casanatense, Roma - Vol. Inc. 449; GW 07967; ISTC id00030000). La serie grande è data mm 50 x 45 ma sono gli stessi legni simili a quelli di Ratdolt come N₃ var. a c. b[1]r, P₁ a c. q6r, L a c. B2v. La serie è denominata *Iniziale b bei Octavianus Scotus (Venedig, Offizin 46)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma06405>]. N₃ (Fig. 15 bb) è una variabile di tratto interessante.

esempio in Prisciano, *Opera* del 1496 a c. K8r.⁸⁸ La vera singolarità è la presenza però di S di ‘bianchi girari’ che accompagna questa T a c. a5r ripetuta anche a c. f2r. Altra unica occorrenza una N della stessa serie a c. a3r. Il confronto tra lo *Sphaera* di Locatello del 1490 e il *Commentum* del [1494] ha la caratteristica di avere *mise en page* e *mise en text* diverse fino al fascicolo e. Dal fascicolo d le due opere tornano ad allinearsi perfettamente al punto da pensare all’uso della stesse forme. Coincidono infatti integralmente i testi, le iniziali imperfette ed il cambio di serie con il ritorno di ‘asta lanceolata’ a partire da c. e2v con S e con A/V var. e M a c. e5v, P a c. e8r, D a c. f2v. Il colophon a la data rimangono uguali per entrambe le opere: 1490. Quale può essere la causa di questa singolarità? Scoto potrebbe aver consigliato a Locatello o a Pensi di sfruttare delle rimanenze di magazzino e aver modificato la parte iniziale del libro aggiungendo appunto il commento del Borro. L’integrazione del lavoro mutilo è più orientata verso Cristoforo Pensi in base all’apparato iconografico usato. L’assenza di T₂ in questo caso è giustificabile per la mancanza del legno nel patrimonio di Pensi. Scoto potrebbe non aver ritenuto necessario tenere l’impostazione estetica dell’opera del 1490 e compaiono quindi ‘bianchi girari’ ed un’altra serie tipica di Pensi per il settore stampato di sua competenza. La datazione è incerta ma con buona probabilità posteriore allo *Sphaera* del 1490. ‘Bianchi girari’ ha solo due altre testimonianze note con occorrenze presso Locatelli - Scoto e sono un Cicerone, *Epistolae ad familiares* del 1494 ma di attribuzione dubbia⁸⁹ ed il Prisciano, *Opera* citato poco fa che riporta solo una N a c. NN3v e a c. NN4v. Le *Epistolae* di Cicerone riportano l’alfabeto quasi completo di ‘bianchi girari’ accompagnato da casseti tipici di Cristoforo Pensi⁹⁰ per cui è quasi certa l’attribuzione a questa officina piuttosto che a quella di Locatelli. S e N sembrano le uniche lettere orfane di ‘bianchi girari’ usate senza una logica estetica in riferimento al corposo catalogo librario di Locatelli.

‘Asta lanceolata’ è la serie discriminante in riferimento a Liga Boaria che nel Virgilio, *Opera* del 1492 fa orientare il consorzio d’impresa nella sfera di influenza di Ottaviano.⁹¹ Oltre alla presenza di T₂ in quattro loci della pubblicazione come riferito in Fig. 19 troviamo la solita serie mm 22 x 20 di origine ratdoltiana mischiata con ‘asta lanceolata’ e

⁸⁶ GIOVANNI SACROBOSCO, *Sphaera mundi*, Venezia, [Boneto Locatelli] per Ottaviano Scoto, 1490 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 785; GW M14646; ISTD ij00409000), c. a2r.

⁸⁷ L’opera è catalogata nel GW sotto GASPARINO BORRO, *Commentum super Johannis de Sacrobosco tractatum sphaerae mundi*, [Venezia, Boneto Locatelli, 1490 - 1494] (Biblioteca dell’Archiginnasio, Bologna - 16. E. II. 37; GW 04941; ISTD ij00415000). Ringrazio Clara Maldini, responsabile manoscritti e rari dell’Archiginnasio per avermi gentilmente fornito la copia digitale custodita presso il fondo bolognese per i confronti del caso.

⁸⁸ PRISCIANO, *Opera*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1497 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3381; GW M35391; ISTD ip00971000). Unica opera del consorzio Scoto - Locatello con presenza di ‘bianchi girari’ di attribuzione sicura (*E. Gamba*, scheda 67, p. 368).

⁸⁹ CICERONE, *Epistolae ad familiares*, Venezia, [Boneto Locatelli o Cristoforo Pensi], 1494 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3035; GW 06849; ISTD ic00531000; *E. Gamba*, scheda 255, p. 423). Occorrenze: E a c. aa1v, Q a c. c7r, G a c. d1r, H a c. d4r, S a c. d7r, V a c. q1r, N a c. s7v, R a c. t4r, M a c. t7r, B a c. t8v, P a c. u2r, D a c. x4r, L a c. z5r, O a c. &3r, I a c. ?6v, tre C a c. ?7r, T a c. er2r, quattro Q a c. er8r, due A a c. er8r

⁹⁰ ‘Bianchi girari’ corrisponde nel TW per Pensi ad *Initiale g*.

⁹¹ VIRGILIO, *Opera*, Venezia, Liga Boaria, [1492] (Bayerische Staatsbibliothek, München - Rar. 152; GW M49853; ISTD iv00184000). Il set è riscontrabile nel GFT 2434.2 che riporta A, D, H, M, N₁, N₂, N₃, P. Mancano: E, I, L, S, V/A. Troviamo la serie strutturata in sequenza in Diogene Laerzio, *Vitae et sententiae philosophorum*, Venezia, [Boneto Locatelli per] Ottaviano Scoto, 1490 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 4 Inc.c.a. 746; GW 08381; ISTD id00222000): A/V a c. a2r, H a c. a6v, N₁ a c. a7r, N₂ a c.

qualche altra occorrenza del cassetto mm 48 x 43. Esemplare la presenza delle tre H a c. f6v, una per serie. Stessa situazione per la P a c. h6r. Di ‘asta lanceolata’ troviamo poi la I a c. i8v. La P₂ a c. h6r risulta totalmente priva di bordo per un rimaneggiamento del legno nel corso del tempo mentre P₁ a c. [b]bb6r con bordo singolo pressochè integro testimonia la presenza di almeno due legni della serie in uso a questa altezza cronologica. Poco si sa dell’aspetto societario della Liga Boaria che comunque suppone un consorzio di impresa.⁹² Dall’analisi bibliologica possiamo dedurre la preminenza di Ottaviano Scoto nel consorzio per la presenza di iniziali xilografiche in uso presso Boneto Locatello ed altri stampatori bergamaschi del tempo come Benali.

Della vicenda imprenditoriale della tipografia di Giovanni ed Albertino Rossi⁹³ si rimarca la costanza della presenza di ‘bianchi girari’ in modo massivo, ben organizzato ed esteticamente esemplare in più di un’opera con un accompagnamento marginale di mm 48 x 43. Questo impianto rimane visibile anche per le opere in collaborazione con editori importanti quali Giunta o Scoto. L’opera più significativa in riferimento all’argomento di questo articolo è lo *Sphaera* contenuto in una miscellanea di testi e commenti scientifici stampato dai fratelli Rosso ad istanza di Giuntino Giunta nel 1508, un volume compilativo di livello universitario concepito come strumento didattico per lo studio dell’astronomia e della cosmologia tolemaica con in allegato i commenti medievali e rinascimentali allora in uso.⁹⁴ A c. [b]1r troviamo la pagina incipitaria del trattato con T₂ ad aprire il proemio accompagnata da una S di ‘bianchi girari’ in apertura pagina ed un’altra S di serie

a8r, S a c. b[1]r, P e A a c. b5v, F/E e M a c. b6r, L a c. f4r, D a c. g4r, H a c. g5r. In più si alternano *Init. c* e *Init. b* di Ratdolt. Una delle più antiche opere di riferimento è Francesco Negri, *Modus epistolandi*, Venezia, Boneto Locatelli, 1490 (Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität, München - DE-19; GW M27058; ISTC in00236000): N₂ var. a c. A2r, S₂ var. a c. A2v. ‘Asta lanceolata’ è mischiata in modo molto elegante con almeno altre tre serie di egual grandezza in Averroè, *Destructiones destructionum*, Venezia, Boneto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1497 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3164; GW 03106; ISTC ia01412000): A a c. a5v, D a c. g3v. Entrambe sono ripetute nel testo varie volte. Così Guglielmo Duranti, *Rationale divinatorum officiorum*, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 1491 (Real Academia de la Historia, Madrid - Inc. 26; GW 09136; ISTC id00435000) vede la presenza di *Init. M* di Locatello, 22 x 20 mm e per 43 x 40 mm: Q a c. a[1]r, I a c. b5v mischiata ad ‘asta lanceolata’: N₃ a c. b2r, L a c. b3v, P a c. b8v, A a c. c[1]r. Su stessa pagina F/E a c. aa2v, A e D a c. aa6r, P a c. bb2v, N₂ a c. bb5v, N₃ a c. cc2v, L a c. mm5r, N₁ a c. a6r, M a c. c4r in Isidoro di Siviglia, *Etymologiae*, Venezia, Boneto Locatello per Ottaviano Scoto, 1493 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2883 a; GW M15267; ISTC ii00186000). Presente anche E₁ a c. ee4r, L a c. ff1v, T a c. ii2v.

⁹²Le associazioni di editori vedono un primo esempio con la Grande Compagnia di Venezia (Nicolaus Jenson, Giovanni da Colonia e soci minori) per passare a società anonime ma definite come l’associazione tra Battista e Silvestro Torti, Giorgio Arrivabene, Lucantonio Giunta, Amedeo Scoto e Antonio Moretto nel 1507 o la Compagnia delli libri della Corona sottoscritta nella prima metà del Cinquecento, come riportato in A. NUOVO - C. COPPENS, *I Giolito e la stampa*, pp. 87-91. Nel caso di Liga Boaria l’analisi bibliologica delle iniziali ci dà riferimenti precisi sull’attore principale dell’associazione d’impresa per l’uso di ‘asta lanceolata’.

⁹³Per la vicenda imprenditoriale dei fratelli Rosso si veda almeno: [https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-rosso_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-rosso_(Dizionario-Biografico)/)

⁹⁴*Textus Sphaerae Ioannis de Sacrobosco...* [et al.], Venezia, Giovanni e Bernardino Rosso per Giuntino Giunta, 1508 [Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin - Rara N8995, CNCE 29650]. Il frontespizio riporta il titolo descrittivo dell’intero volume: *Nota eorum quae in hoc libro continentur. Oratio de laudibus astrologiae habita a Bartholomeo Vesputio Florentino in almo Patauio gymnasio anno. MDVI. Textus Sphaerae Ioannis de Sacro Busto. Expositio sphaerae eximii artium & medicinae doctoris domini Francisci Capuani de Manfredonia. Annotationes nonnullae eiusdem Bartholomei Vesputii hinc inde intersertae. Iacobi Frabri [!] Stapulensis Commentarii in eandem sphaeram. Reuerendissimi domini Petri de Aliaco ... in eandem questiones subtilissimae numero XIII. Reuerendissimi ... Roberti Linconiensis*

diversa all'apertura del capitolo primo, segue poi con costanza l'uso di 'bianchi girari' come iniziale di riferimento. Presenza di I_2 '48 x 43' a c. m7r.

Altra opera magistrale in collaborazione con Giunta: *Deche* di Tito Livio del 1493⁹⁵ è molto importanti per la data (riportata solo sul terzo volume: 11-2-1493) perché presenta uno dei primi esempi di A 'bianchi girari' mischiata con altre serie. Compare anche una solitaria A di 'asta lanceolata' a c. kk3r e a c. ll6v del secondo volume.⁹⁶

La collaborazione coi due grandi editori veneziani è precoce. Giovanni Rosso nel 1497 in un Ovidio, *Methamorphoses volgare* in collaborazione con Giunta stampa un'opera magistrale per la *mise nen page* e la *mise en text* basata su 'bianchi girari'.⁹⁷ Albertino Rosso mantiene la sua autonomia tecnica basata su 'bianchi girari' anche in collaborazione con Scoto nel 1499 in *Logica magna* di Paolo Veneto⁹⁸ e nelle *Antiquitates Judaicae* di Giuseppe Flavio che presenta T_2 su due pagine oltre ad altre iniziali mm 48 x 43.⁹⁹

Nel Plinio del 1507¹⁰⁰ riporta per seicento pagine 'bianchi girari' come serie di riferimento estetica ricca anche di doppi e multiple. L'apertura dei libri ha legni tratti da ben cinque serie diverse tra cui compare anche quella di riferimento per T_2 come occorrenza

sphaera compendium. Disputationes Ioannis de regio monte contra cremonensia deliramenta. Theoricarum nouarum textus cum expositione eiusdem Francisci Capuani omnia nuper diligentia summa emendata. Lo *Sphaera* è il nucleo centrale dell'opera accompagnato dai commenti di Francesco Capuano da Manfredonia e Jacques Lefèvre d'Étalpes (Jacobus Faber Stapulensis) e dalle annotazioni di Bartolomeo Vespucci. Questa edizione è la prima della famiglia Giunta legata allo *Sphaera* di Sacrobosco. Ne seguirà un'edizione sempre veneziana a cura di Lucantonio Giunta nel 1518 (CNCE 29259) molto ricca iconograficamente ma con l'uso di iniziali tipiche di Lucantonio con l'occorrenza di duplicati perfetti. Confrontata con la stessa opera a cura degli eredi di Ottaviano Scoto dello stesso anno (CNCE 53841) si nota l'identica impostazione della *mise en page* in modo quasi pedissequo anche se con l'uso di materiale iconografico totalmente diverso. Per approfondire il contributo dei Giunta nella pubblicazione dello *Sphaera* si consulti ANDREA OTTONE, *The Giunta's Publishing and Distributing Network and Their Supply to the European Academic Market* in M. VALLERIANI - A. OTTONE, *Publishing Sacrobosco's De sphaera*, pp. 255 - 288: 276 - 282.

⁹⁵ TITO LIVIO, *Decades*, Venezia, Giovanni Rosso per Lucantonio Giunta, 1493 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 2886 e-1/3; GW M18518; ISTC il00255000).

⁹⁶ Nel TW 'bianchi girari' è segnalata come *Init. f* per i fratelli Rosso (con un raggio temporale dal 1493 al 1500 (*Initiale f bei Johannes und Albertinus Rubeus (Venedig, Offizin 90)* [<https://tw.staatsbibliothek-berlin.de/ma04995>]). Non viene citato nel TW il Tito Livio (GW M18518) riportato nella nota sopra che è un'opera importante per la data *post quem* di 'bianchi girari'. Nel 1494 Rosso sempre in collaborazione con Giunta porta alle stampe una Bibbia (GW04320; ISTC ib00647000) con la presenza massiccia di 'bianchi girari'. Nell'Ovidio, *Metamorfosi* del 1497 (GW M28952; ISTC io00185000) vede la presenza dell'alfabeto completo arricchito da esemplari multipli. Sempre per Lucantonio Giunta anche nel Cinquecento col Diomede del 1511 mantiene una *mise en page* che valorizza 'bianchi girari', *Init. b* di Ratdolt ed altre capitali. La presenza di 'mm 48 x 43' sembra subordinata con poche lettere (T_2 , I_2) a 'bianchi girari' come si ravvisa nel 1512 con PONTANO, *Opera* (CNCE 29656) o precedentemente nello Svetonio del 1506 (CNCE 29626) con un'impostazione ripetuta basata su immagine, capitale, iniziale di 'bianchi girari'. T_2 a c. x7v è accompagnato dalla presenza della serie completa di 'bianchi girari'. Così per il BARTOLOMEO VESPUCCI, *Nota eorum quae in hoc libro continentur*, Venezia, Giovanni e Bernardino Rossi per Lucantonio Giunta, 1508 (Biblioteca de la Universidad, Sevilla - A Res.39/1/06; CNCE 29650): T_2 a c. b[1]r, I_2 a c. m7r e presenza di tralci per il resto dell'opera.

⁹⁷ OVIDIO, *Metamorphoses*, Venezia, Giovanni Rosso per Lucantonio Giunta, 1497 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3517 a; GW M28952; ISTC io00185000). Notevole la presenza di iniziali multiple come le cinque A di c. k2r .

⁹⁸ PAOLO VENETO, *Logica Magna*, Venezia, Albertino Rosso per Ottaviano Scoto, 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3792 a; GW M30357; ISTC ip00232000).

⁹⁹ GIUSEPPE FLAVIO, *Antiquitates Judaicae*, Venezia, Albertino Rosso per Ottaviano Scoto, 1499 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 Inc.c.a. 3771; GW M15168; ISTC ij00487000). Presenza di C_3

del set a c. c5r insieme a E₁ a c. n4r, I₁ a c. u8r. L'indice in ordine alfabetico a fine libro (cc. M[1]r - M9v) riporta tutta la serie di 'bianchi girari' in sequenza. Altrettanto interessante il Plinio del 1510¹⁰¹ che riporta iniziali multiple (doppie, triple, quadruple) tra glossa e testo con presenza di almeno un'occorrenza di tutto l'alfabeto doppio. C₃ var. a c. h8r, T₂ a c. p8r e I₂ a c. t5v.

CONCLUSIONI

La coscienza dell'importanza tecnica dell'apparato grafico nella stampa verrà espressa in modo dettagliato da Sigismondo Fanti nel 1514 in quel trattato di *Theorica et practica de modo scribendi fabricandique omnes litterarum species* stampato da Giovanni Rosso che usa 'bianchi girari' ad aprire ogni singola *consideratio*.¹⁰² Il principio della scrittura proporzionale disegnata e costruita *per geometrica ragione* si poggia su una concezione estetica della pagina che ha visto nell'uso elegante delle iniziali la possibilità di realizzare libri dalla bellezza equilibrata. Questa idea vedrà l'uso di serie singole come in Ratdolt o mischiate come per la maggior parte degli stampatori del Quattrocento fino a soluzioni 'barocche' come nel caso delle pagine di Capcasa, vero prestigiatore nella *mise en page* di gruppi eterogenei di legni. La vicenda grafica di T₁ e T₂ fa storia a sè. Presso alcuni tipografi si alterna ed integra coi legni della prima ora di *Iniziale b* di Ratdolt, a volte si dota di integrazioni con varianti ma nel tempo T₂ assume anche un semplice ruolo di segnaposto, staccata da un disegno estetico unitario come nel Virgilio di Liga Boaria riportato in questo articolo, dove appare ben tre volte accompagnata da 'asta lanceolata'. L'applicazione della scheda di Vervliet ha portato alla luce un *modus operandi* poggiato in modo pragmatico sul patrimonio di tipografi singoli o consorziati nell'ambiente dinamico della protostampa veneziana. Non sempre è possibile distinguere le serie dai cassetti ma a volte è una strada percorribile. 'Bianchi girari' nasce intorno al 1493 a Venezia e se ne trovano tracce dei suoi legni ancora agli inizi del Seicento. Bradshaw che amava i paragoni evoluzionistici vi avrebbe visto un adattamento sorprendente, la sopravvivenza ostinata di un pugno di iniziali propagatosi capillarmente presso decine di tipografie, in varie città del nord Italia. Resta da analizzare come sia stato possibile avere tratti così nitidi e simili in duplicati di numero notevole che forse nascondono una serialità di produzione di tipo industriale che va al di là della semplice incisione manuale di ogni singolo blocco come avrebbe potuto essere solo per i suoi inizi.

La ricerca resta aperta.

a c. K7r e di I₂ a c. R1v, T₂ a c. CC4r e a c. GG7r.

¹⁰⁰ PLINIO, *Naturalis Historiae*, Venezia, Giovanni e Bernardino Rosso, 1507 (Bayerische Staatsbibliothek, München - 2 A.lat.b 518; CNCE 29657).

¹⁰¹ PLINIO, *In hoc volumine...*, Venezia, Giovanni e Bernardino Rosso, 1510 (Biblioteca nazionale centrale, Roma; CNCE 29654).

¹⁰² SIGISMONDO FANTI, *Theorica et practica de modo scribendi...*, Venezia, Giovanni Rosso, 1514 (Biblioteca casanatense, Roma - Rari 783; CNCE 40089). Sul bel frontespizio incorniciato troviamo I₂ di ratdoltiana memoria ed in seguito tre I più una L 'bianchi girari' a c. ✚ 4v. Le varie *considerationes* sono tutte aperte con un'iniziale xilografica di questa serie.

¹⁰³ MARIA LUISA AGATI, CAIUS GAVRILA, *A proposito di un articolo recente: i precetti di mise en page di Sigismondo Fanti*, «Scriptorium», Tome 69, 1, 2015, pp. 114-144.